

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

**ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ HUB & SPOKE ΣΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΘΝΩΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΤΡΑΣΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ 2025

**ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ HUB & SPOKE ΣΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΘΝΩΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

**ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ HUB & SPOKE ΣΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΘΝΩΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΤΡΑΣΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ 2025

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ)

ΔΡ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΑΚΗ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ HUB & SPOKE ΣΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΤΡΑΣΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ανάγκη αναδιάρθρωσης των οργανωτικών μοντέλων στη νοσοκομειακή φροντίδα αναδύεται ως επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις των συστημάτων υγείας, όπως η πολυνοσηρότητα, η ανεπάρκεια πόρων και η ανάγκη για αποδοτικότητα. Το οργανωτικό μοντέλο Hub & Spoke, με κεντρικούς κόμβους υψηλής εξειδίκευσης και περιφερειακές μονάδες βασικών υπηρεσιών, υιοθετείται διεθνώς ως στρατηγική για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ποιότητας φροντίδας και της λειτουργικής αποδοτικότητας.

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των στρατηγικών εφαρμογής και των ωφελειών της υλοποίησης του μοντέλου Hub & Spoke στον νοσοκομειακό τομέα διεθνώς, εστιάζοντας στις επιπτώσεις στα κλινικά αποτελέσματα, στο κόστος και στη συνοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις Scopus και PubMed, για την περίοδο 2014 - 2025, με χρήση της μεθοδολογίας PICOs.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά συμπεριελήφθησαν 51 μελέτες, οι οποίες αξιολογήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν ανά θεματική παρέμβαση. Οι μελέτες κατέδειξαν ότι η εφαρμογή του μοντέλου οδηγεί σε βελτίωση του χρόνου απόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις, καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, αποσυμφόρηση των κεντρικών μονάδων, μείωση του λειτουργικού κόστους και καλύτερη κατανομή των πόρων. Ωστόσο, εντοπίστηκαν προκλήσεις, όπως καθυστερήσεις στη μεταφορά, υπερφόρτωση των hubs και ανισότητες στην πρόσβαση, ιδίως για γεωγραφικά απομακρυσμένους πληθυσμούς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το μοντέλο Hub & Spoke αποτελεί μία υποσχόμενη στρατηγική για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας στη νοσοκομειακή φροντίδα. Η επιτυχής εφαρμογή του προϋποθέτει επαρκείς υποδομές, τεχνολογική διασύνδεση, σχεδιασμό μεταφορών, ενίσχυση της περιφερειακής δυναμικότητας και ενεργή διαχείριση της αλλαγής.

Λέξεις κλειδιά: κόμβος & ακτίνα, νοσοκομειακή φροντίδα, οργάνωση συστημάτων υγείας, δίκτυα υγειονομικής φροντίδας, τηλεϊατρική

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

FACULTY OF NURSING

INTERUNIVERSITY POSTGRADUATE PROGRAM IN HEALTH CARE
MANAGEMENT

DISSERTATION

**STRATEGIES AND BENEFITS OF IMPLEMENTING THE
HUB AND SPOKE MODEL IN THE HOSPITAL SECTOR
INTERNATIONALLY: A SYSTEMATIC LITERATURE
REVIEW**

BY KONSTANTINOS V. TRASSIS

SUMMARY

INTRODUCTION: The need to restructure organizational models in hospital care emerges as an imperative response to the contemporary challenges facing health systems, such as multimorbidity, resource constraints, and the demand for efficiency. The Hub & Spoke organizational model—featuring central hubs of high specialization and peripheral units offering basic services—has been adopted internationally as a strategy to improve accessibility, care quality, and operational efficiency.

OBJECTIVE: The investigation of the implementation strategies and benefits of the implementation of the Hub & Spoke model in the hospital sector internationally, focusing on the impacts on clinical outcomes, costs and coherence of the health services provided.

MATERIALS AND METHODS: A systematic review of the literature was carried out in the Scopus and PubMed databases, for the period 2014 - 2025, using the PICO methodology.

RESULTS: A total of 51 studies were included, which were evaluated and categorized by thematic intervention. The studies demonstrated that implementing the model leads to improved response times in emergency situations, better patient outcomes, decongestion of central units, reduced operational costs, and more efficient resource allocation. However, challenges were identified, such as transport delays, hub overloading, and inequalities in access—especially among geographically remote populations.

CONCLUSIONS: The Hub and Spoke model present a promising strategy for enhancing efficiency and quality in hospital care. Its successful implementation requires adequate infrastructure, technological connectivity, transport planning, strengthening of peripheral capacity, and active change management.

Keywords: hub and spoke model, hospital care, health systems organization, healthcare networks, telemedicine

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	1
Κεφάλαιο 1ο: Η εξέλιξη των οργανωτικών μοντέλων στον νοσοκομειακό τομέα	2
1.1 Το πλαίσιο του νοσοκομειακού τομέα και η ανάγκη για αποτελεσματικά οργανωτικά μοντέλα	2
1.2 Το νοσοκομειακό μοντέλο των πλήρως ανεξάρτητων νοσοκομείων.....	2
1.3 Εναλλακτικά οργανωτικά μοντέλα: Δίκτυα, συγχωνεύσεις και αλυσίδες νοσοκομείων	3
1.4 Το μοντέλο Hub & Spoke	5
1.5 Η Περίπτωση του Willis-Knighton: Ένα επιτυχημένο παράδειγμα Hub-and-Spoke .	8
Κεφάλαιο 2ο: Μεθοδολογική προσέγγιση	13
2.1 Αντικείμενο μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα	13
2.2 Στρατηγική αναζήτησης και επιλογής μελετών	13
Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσματα	16
3.1 Το μοντέλο Hub & Spoke στην Επείγουσα Φροντίδα	35
3.1.1 Χρόνος Απόκρισης.....	35
3.1.2 Αποτελέσματα Ασθενών	41
3.1.3 Αποδοτικότητα και κόστος	52
3.2 Απεικονιστικός και διαγνωστικός έλεγχος στο δίκτυο Hub & Spoke	57
3.3 Οργάνωση και παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης στο δίκτυο Hub & Spoke	62
3.4 Οργάνωση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο δίκτυο Hub & Spoke	66
3.5 Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων στο μοντέλο Hub & Spoke.....	72
3.6 Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των προληπτικών παρεμβάσεων.....	76
3.7 Ψυχική υγεία και αποκατάσταση	79
3.8 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και διάχυση γνώσης στο δίκτυο φροντίδας ...	87
Κεφάλαιο 4ο: Συζήτηση-Συμπεράσματα	91
4.1 Αποτελεσματικότητα του μοντέλου Hub and Spoke	91
4.2 Πλεονεκτήματα του μοντέλου και κατηγοριοποίηση των οφελών	92
4.2.1 Κλινικά οφέλη	92
4.2.2 Λειτουργικά οφέλη.....	93
4.2.3 Οικονομικά οφέλη.....	94
4.3 Προκλήσεις και περιορισμοί του μοντέλου	95
4.4 Στρατηγικές επιτυχούς υλοποίησης.....	97
4.5 Προοπτικές εφαρμογής στην Ελλάδα και προτάσεις	98

4.6 Συμπεράσματα, περιορισμοί, συμβολή της μελέτης και μελλοντικές κατευθύνσεις	100
Βιβλιογραφία	102

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Κεντρικός κόμβος	ΚΚ
Περιφερειακές ακτίνες	ΠΑ
Intravenous thrombolysis	IVT
Mechanical Thrombectomy	MT
Cardiogenic Shock	CS
Extension for Community Healthcare Outcomes	ECHO
Hyper Acute Stroke Unit	HASU
Large Vessel Occlusion	LVO
Endovascular Thrombectomy	EVT
Computed Tomography	CT
Door-In Door-Out	DIDO
Door-to-Needle	DTN
Endovascular Therapy	ET
Door-to-Balloon Time	D2B
Modified Thrombolysis in Cerebral Infarction score	mTICI
modified Rankin Scale	mRS
Tissue Plasminogen Activator	tPA
Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο	AEE
National Institutes of Health Stroke Scale	NIHSS
Medications for Opioid Use Disorder	MOUD
Opioid Use Disorder	OUD
Antimicrobial Stewardship Program	ASP
Antibiotic Use Prevalence	AUP

Εισαγωγή

Η ραγδαία αλλαγή των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, η αύξηση της πολυνοσηρότητας και των επειγουσών υγειονομικών αναγκών, καθώς και οι αυξανόμενοι περιορισμοί σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, έχουν αναδείξει την ανάγκη αναθεώρησης των παραδοσιακών μοντέλων οργάνωσης της νοσοκομειακής περίθαλψης. Το παραδοσιακό μοντέλο, που βασίζεται σε πλήρως ανεξάρτητες και αυτοδύναμες νοσοκομειακές μονάδες, αν και διαχρονικά εξυπηρέτησε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, σήμερα αμφισβητείται λόγω προβλημάτων αποδοτικότητας, κατακερματισμού της φροντίδας και υψηλού κόστους συντήρησης εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κάθε μονάδα.

Σε απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις αναπτύχθηκαν διεθνώς εναλλακτικά οργανωτικά σχήματα, όπως τα νοσοκομειακά δίκτυα, οι συγχωνεύσεις και οι αλυσίδες παροχής φροντίδας. Ανάμεσα σε αυτά, ιδιαίτερη προσοχή έχει προσελκύσει το μοντέλο "Hub and Spoke", που βασίζεται στη λειτουργική διασύνδεση ενός κεντρικού κόμβου (hub), με περιφερειακές μονάδες (spokes). Ο κόμβος προσφέρει υψηλής εξειδίκευσης υπηρεσίες, ενώ οι ακτίνες παρέχουν βασική και επείγουσα φροντίδα, παραπέμποντας περιστατικά που χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό προς το hub.

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει, μέσα από συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, τις στρατηγικές υλοποίησης και τα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή του μοντέλου Hub and Spoke στον νοσοκομειακό τομέα. Παράλληλα, εξετάζονται οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του μοντέλου, με στόχο την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων για τον ανασχεδιασμό των υγειονομικών δομών.

Κεφάλαιο 1ο: Η εξέλιξη των οργανωτικών μοντέλων στον νοσοκομειακό τομέα

1.1 Το πλαίσιο του νοσοκομειακού τομέα και η ανάγκη για αποτελεσματικά οργανωτικά μοντέλα

Οι σύγχρονες προκλήσεις στη νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών, η γήρανση του πληθυσμού, οι συχνές και απρόβλεπτες μετακινήσεις πληθυσμών (π.χ. μετανάστευση) σε συνδυασμό με περιορισμούς των διαθέσιμων πόρων και τη διαρκή ανάγκη για υψηλότερη ποιότητα φροντίδας, έχουν καταστήσει αναγκαία την αναθεώρηση των οργανωτικών δομών των συστημάτων υγείας (1). Τα συστήματα υγείας αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των νοσοκομείων και να ενισχύσουν τη φροντίδα των ασθενών, μέσω πιο ευέλικτων και εξειδικευμένων προσεγγίσεων στη διάθεση των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το παραδοσιακό μοντέλο οργάνωσης των νοσοκομείων, που βασίζεται σε ανεξάρτητες και πλήρως αυτοτελείς μονάδες περίθαλψης, έχει αρχίσει να αμφισβητείται από πιο σύγχρονες προσεγγίσεις.

1.2 Το νοσοκομειακό μοντέλο των πλήρως ανεξάρτητων νοσοκομείων

Το παραδοσιακό νοσοκομειακό μοντέλο των πλήρως ανεξάρτητων νοσοκομείων, αποτέλεσε για δεκαετίες τη θεμελιώδη οργανωτική αρχή των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δομή του βασίστηκε στην ύπαρξη ανεξάρτητων, πλήρως αυτοδύναμων νοσοκομείων, που λειτουργούσαν σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, χωρίς ουσιαστική διασύνδεση ή συνεργασία με άλλες μονάδες υγείας. Κάθε νοσοκομείο όφειλε να διαθέτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών υγείας: από επείγοντα και γενική ιατρική φροντίδα μέχρι εξειδικευμένες επεμβάσεις και υπηρεσίες αποκατάστασης. Ο στόχος αυτού του μοντέλου ήταν η εξυπηρέτηση του ασθενούς όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του παραδοσιακού μοντέλου ήταν η γεωγραφική προσβασιμότητα. Ιδιαίτερα για αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η ύπαρξη ενός τοπικού, λειτουργικά αυτόνομου νοσοκομείου προσέφερε στους κατοίκους εύκολη και άμεση πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες. Η εγγύτητα μειώνει όχι μόνο το κόστος και την ταλαιπωρία

μετακίνησης, αλλά ενισχύει και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Επιπλέον, η οργανωτική αυτονομία κάθε νοσοκομείου, επέτρεπε την προσαρμογή των υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με ταχύτερη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή των πόρων.

Ωστόσο αυτό το μοντέλο, παρά τα οφέλη του, αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις. Πρωτίστως, η διατήρηση ενός πλήρως εξοπλισμένου νοσοκομείου σε κάθε περιοχή οδηγεί σε υψηλό λειτουργικό κόστος, ειδικά όταν πρόκειται για εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαιτούν τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό (2). Η αναπαραγωγή του ίδιου φάσματος υπηρεσιών σε πολλαπλά σημεία χωρίς μια κρίσιμη μάζα ασθενών, συχνά οδηγεί σε υπο-χρησιμοποίηση πόρων και σε υποβάθμιση της ποιότητας φροντίδας.

Επιπρόσθετα, η απουσία οργανωμένης συνεργασίας μεταξύ των νοσοκομείων έχει οδηγήσει σε κατακερματισμό της φροντίδας. Χρονίως πάσχοντες, ασθενείς με πολλαπλά νοσήματα ή άτομα που απαιτούν πολύ-τομεακή υποστήριξη, συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην παρακολούθηση και τον συντονισμό των θεραπειών τους (3). Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως επιδημίες ή φυσικές καταστροφές, η λειτουργική απομόνωση των μονάδων επιδεινώνει την ικανότητα απόκρισης του συστήματος (4). Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η συνέχιση του παραδοσιακού μοντέλου χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι ασύμφορη τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά (5).

1.3 Εναλλακτικά οργανωτικά μοντέλα: Δίκτυα, συγχωνεύσεις και αλυσίδες νοσοκομείων

Σε απάντηση των προκλήσεων αυτών, τις τελευταίες δεκαετίες αναδύθηκαν νέες οργανωτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας, στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μια προσέγγιση που απέκτησε ευρεία εφαρμογή τα τελευταία χρόνια είναι το μοντέλο της συγχώνευσης Νοσοκομείων. Σύμφωνα με τον Amin Aghili (6), αφορά το συνδυασμό ξεχωριστών αδειών λειτουργίας σε μία ενιαία άδεια έτσι ώστε τα συγχωνευμένα νοσοκομεία να αναφέρουν ενιαία οικονομικά και στοιχεία χρήσης και να ρυθμίζονται ως μία οντότητα. Στη Ελλάδα, υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης του 2011 και της υποχρέωσης για μείωση των δαπανών Υγείας,

ανατέθηκε στον Καθηγητή Λ. Λιαρόπουλο του Πανεπιστημίου Αθηνών η εκπόνηση μελέτης για την αναδιάρθρωση του Νοσοκομειακού Τομέα στην Ελλάδα. Στη μελέτη *Restructuring the hospital sector in Greece in order to improve effectiveness and efficiency* (7), ως συγχώνευση ορίζεται η αναδιοργάνωση δύο ή περισσότερων νοσοκομείων με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους των υπηρεσιών που παρέχουν. Οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων επιφέρουν συνήθως θετικά αποτελέσματα, κυρίως στη υλοποίηση βελτιωμένων συστημάτων management, στην αποτελεσματικότερη κλινική αξιολόγηση και έλεγχο, στην αποδοτικότητα, και στην εξοικονόμηση πόρων (8), (9). Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή (7), προκλήθηκαν σοβαρές διαταραχές στην παροχή υπηρεσιών και τελικά δεν επιτεύχθηκαν ούτε τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα (9).

Ένα από τα πρώτα εναλλακτικά μοντέλα που υιοθετήθηκε ήταν το Μοντέλο Δικτύου Νοσοκομείων (Hospital Network Model) στο οποίο, νοσοκομεία παρόμοιας δυναμικότητας συνδέονται μέσω μιας κοινής διοικητικής και λειτουργικής πλατφόρμας, διαμοιράζοντας πόρους, προσωπικό και υποδομές. Ουσιαστικά, κάθε νοσοκομείο διατηρεί ένα βαθμό αυτονομίας αλλά εντάσσεται σε ένα συνεργατικό πλαίσιο με κοινό στρατηγικό προσανατολισμό (6). Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο όρος “Hospital Networks” χρησιμοποιείται μερικές φορές για να περιγράψει ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο νοσοκομεία αλλά και παρόχους πρωτοβάθμιας φροντίδας, ασφαλιστικά ταμεία, κοινοτικούς φορείς και άλλες υγειονομικές υπηρεσίες. Σε αυτό το σχήμα, κάθε μονάδα διατηρεί τη νομική και λειτουργική της αυτοτέλεια, ενώ ο συντονισμός πραγματοποιείται κυρίως μέσω κοινών κλινικών διαδρομών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, κοινών συμβάσεων και διαλειτουργικών πρωτοκόλλων φροντίδας. Παραδείγματα εφαρμογής είναι η δημιουργία κοινών διαγνωστικών εργαστηρίων (10), κοινών συμβάσεων με ασφαλιστικούς οργανισμούς (11), συντονισμένων πρωτοκόλλων φροντίδας (12) και ο διαμοιρασμός πόρων μεταξύ των μελών (13). Έτσι, ενώ και τα δύο μοντέλα βασίζονται στην έννοια της συνεργασίας, διαφέρουν ουσιωδώς ως προς το βαθμό ενοποίησης, την κατανομή εξουσιών και τον τρόπο διοίκησης.

Παράλληλα, η Αλυσίδα Νοσοκομείων (Hospital Chain), που αναπτύχθηκε κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, βασίζεται σε ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα όπου τα νοσοκομεία αποτελούν παραρτήματα ενός μεγαλύτερου οργανισμού υπό την ίδια στρατηγική ηγεσία (6). Αυτή η συγκέντρωση εξουσιών και αποφάσεων οδηγεί σε ομοιογένεια στην ποιότητα υπηρεσιών, σε μεγαλύτερη

διαπραγματευτική δύναμη προμηθειών και σε δυνατότητα εφαρμογής κεντρικών στρατηγικών σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Η ανάγκη για μετάβαση σε περισσότερο ευέλικτες και συντονισμένες δομές φροντίδας έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Τα συστήματα υγείας με μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίας και διασύνδεσης κατέγραψαν καλύτερες επιδόσεις στην κατανομή πόρων, τη διαχείριση κλινών και την παρακολούθηση ασθενών (14).

Η μετάβαση όμως δεν είναι απλή. Απαιτεί ανασχεδιασμό πολιτικών υγείας, επενδύσεις σε τεχνολογική υποδομή, εκπαίδευση προσωπικού και αλλαγή στην κουλτούρα της διοίκησης. Επιπλέον, τοπικές συνθήκες, κοινωνικοί παράγοντες και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για την επιτυχία των νέων μοντέλων.

1.4 Το μοντέλο Hub & Spoke

Το σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά στη βιομηχανία των μεταφορών στο οποίο οι σχεδιαστές κυκλοφορίας οργανώνουν διαδρομές ως σειρές «ακτίνων» (spokes) που συνδέουν απομακρυσμένα σημεία με ένα «κόμβο» (hub). Στη δημιουργία του μοντέλου πρωτοστάτησε η Delta Airlines το 1955 που, χρησιμοποιώντας την Atlanta ως κόμβο διασύνδεσης, κατάφερε να επεκτείνει τις επιλογές και συχνότητες διασύνδεσης ειδικά για μεσαίες και μικρές πόλεις σε σχέση με το μοντέλο των απευθείας (point-to-point) συνδέσεων που κυριαρχούσε μέχρι τότε (15), (16). Ταυτόχρονα η αποδοτικότερη λειτουργία επέτρεψε την παροχή υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές, προσδίδοντας στην εταιρεία ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Η ιδέα αφού έφερε επανάσταση στη βιομηχανία μεταφορών, υιοθετήθηκε και από την βιομηχανία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και τηλεπικοινωνιών (17).

Στη συνέχεια το σύστημα βρήκε εφαρμογή και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, για τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών και την καλύτερη γεωγραφική κάλυψη. Το μοντέλο βασίζεται σε μια δομή που περιλαμβάνει έναν κεντρικό κόμβο (hub) και μία σειρά από ακτίνες ή περιφερειακές δομές (spokes) (18). Οι κόμβοι παρέχουν τις πιο εξειδικευμένες και υψηλής έντασης υπηρεσίες και είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό και την κατανομή πόρων για όλο το δίκτυο, ενώ οι περιφερειακές δομές εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες, καλύπτοντας βασικές ανάγκες και επείγοντα περιστατικά, παραπέμποντας τους ασθενείς στο κόμβο για πιο σύνθετη

φροντίδα. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του μοντέλου και την ομαλή διαχείριση των περιστατικών, είναι η άμεση και αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ του κόμβου και των ακτίνων, ώστε οι πιθανές έκτακτες ανάγκες ή λειτουργικά κενά να καλύπτονται άμεσα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι ότι η συγκέντρωση εξειδικευμένων λειτουργιών στον κόμβο μειώνει την ανάγκη για επανάληψη των ίδιων διαδικασιών σε κάθε ακτίνα, ενώ ο κεντρικός κόμβος διασφαλίζει συνέπεια και ποιότητα στις διαδικασίες, επικοινωνώντας απευθείας με κάθε περιφερειακή ακτίνα τη στιγμή που οι ακτίνες, με την κατάλληλη διασπορά, διευκολύνουν την προσβασιμότητα βελτιώνοντας έτσι τη διαχείριση του όλου συστήματος.

Το Hub παρέχει έναν συγκεντρωτικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων γεγονός που επιτρέπει στον οργανισμό να εφαρμόζει στρατηγικές και πολιτικές με συντονισμένο τρόπο, μειώνοντας τη σύγχυση και τις αντιφάσεις που μπορεί να προκύψουν από την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, σε μελλοντική ανάγκη αύξησης των συνολικών αναγκών του συστήματος, μπορούν να προστεθούν νέες περιφερειακές ακτίνες αυξάνοντας την κάλυψη και την αποδοτικότητα.

Η οργανωτική ευελιξία του συστήματος επιτρέπει την προσαρμογή των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων, όπως η πρόσφατη εμφάνιση της πανδημίας του COVID. Η δημιουργία τοπικών και περιφερειακών κέντρων απαλλαγμένων από τον ιό για την παροχή βασικών και επειγουσών θεραπειών, οι οποίες μπορούσαν να προσαρμοστούν ανάλογα με την εξάρσεις του ιού, έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην διασφάλιση της περίθαλψης του πληθυσμού σε συνθήκες πρωτόγνωρες για το σύστημα υγείας (19).

Το σύστημα βέβαια, μπορεί να έχει σημαντικά μειονεκτήματα. Η λογική της χρήσης ενός κεντρικού σημείου που καθοδηγεί όλο το δίκτυο μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του κόμβου, που εκτός από προβλήματα στο ίδιο το σημείο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ολόκληρο το δίκτυο (18).

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το ζήτημα της ανισότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες. Οι χρήστες που βρίσκονται πιο κοντά στον κεντρικό κόμβο έχουν συχνά ευκολότερη πρόσβαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε αντίθεση με εκείνους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές ανισότητες, ιδιαίτερα όταν οι περιφερειακές μονάδες παρέχουν περιορισμένες ή χαμηλότερης ποιότητας υπηρεσίες (20). Στην μελέτη των Brooks et. al. *An Opportunity to Address Structural Racism and Discrimination* (21), αναδεικνύεται και η

παράμετρος της φυλετικής ανισότιμης πρόσβασης. Φάνηκε ότι, οι έγχρωμοι και ισπανόφωνοι ασθενείς έχουν στατιστικά σημαντικά μικρότερες πιθανότητες να λάβουν φροντίδα σε κεντρικά (hub) νοσοκομεία, σε σχέση με τους λευκούς ασθενείς, ακόμη και όταν ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η ασφάλιση, η απόσταση και τα συνυπάρχοντα νοσήματα. Τα κεντρικά νοσοκομεία, στα οποία συγκεντρώνεται η πολύπλοκη χειρουργική φροντίδα, συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα λόγω του μεγάλου όγκου περιστατικών και της εξειδίκευσης. Άρα, αυτή η ανισότιμη πρόσβαση ενδέχεται να επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες στην υγεία.

Επιπλέον, η φυσική απόσταση μεταξύ του κόμβου και των περιφερειακών μονάδων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά όταν οι μεταφορικές υποδομές δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένες (18). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η παραπομπή χρηστών ή η διανομή προϊόντων από τις ακτίνες στον κόμβο καθυστερεί, κάτι που αυξάνει το κόστος και μειώνει την αποτελεσματικότητα.

Η υπερ-συγκέντρωση εξουσίας και πόρων στον κεντρικό κόμβο μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικές αποφάσεις ή σε έλλειψη ευελιξίας. Ο κόμβος συχνά κατέχει δυσανάλογα μεγάλη επιρροή και αν οι διαχειριστές του δεν κατανοούν πλήρως τις ανάγκες και τις δυνατότητες των περιφερειακών μονάδων, μπορεί να προκύψουν δυσλειτουργίες στο δίκτυο. Στην εργασία των Brooks et. al. “*Inefficiencies of care in hub and spoke healthcare systems: A multi-state cohort study*” (22) αναφέρεται ότι τα hubs πραγματοποίησαν εκτός από την μεγάλη πλειοψηφία των εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων και περίπου το 60% των κοινών. Συγκρίνοντας την διάρκεια νοσηλείας, βρέθηκε ότι οι ασθενείς των hubs είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες παρατεταμένης νοσηλείας σε ότι αφορά τις κοινές χειρουργικές επεμβάσεις. Με δεδομένο ότι οι πιθανότητες σοβαρής νοσηρότητας ή θανάτου ήταν παρόμοιες σε hub και spoke για τις κοινές εγχειρήσεις, καταλαβαίνουμε ότι για να αυξηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος, ο ρόλος των spokes θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε οι πόροι των hubs να κατευθυνθούν προς την υλοποίηση των πιο απαιτητικών επεμβάσεων.

Το σύστημα μπορεί να περιλάβει και άλλες δομές φροντίδας για την διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και την κάλυψη ευρύτερων αναγκών, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας υγείας (long-term care/nursing homes) (23), δομές αποκατάστασης και αποθεραπείας (rehabilitation/step-down hospitals) (24), υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας (homecare) (25) μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας (palliative care) (26) κτλ.

Εφαρμόζοντας αυτό το σύστημα τα προσδοκώμενα οφέλη από την αποδοτικότερη λειτουργία, είναι η αποσυμφόρηση νοσοκομείων οξείας νοσηλείας, η βελτίωση της προσβασιμότητας, η μείωση του χρόνου αναμονής ενώ, εφόσον το μοντέλο επεκταθεί εκτός του στενού νοσοκομειακού χώρου, προσβλέπει στη συνεχή και συντονισμένη φροντίδα του ασθενούς σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας.

1.5 Η Περίπτωση του Willis-Knighton: Ένα επιτυχημένο παράδειγμα Hub-and-Spoke

Το Willis-Knighton Health System (WKHS), ένα μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό σύστημα υγείας με έδρα το Shreveport της Λουϊζιάνα, αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου Hub & Spoke στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (27). Για περισσότερα από τριάντα χρόνια, η οργάνωση του WKHS βασίζεται σε αυτό το μοντέλο, επιτυγχάνοντας σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα, την ποιότητα της περίθαλψης και την κάλυψη της αγοράς.

Το Willis-Knighton ιδρύθηκε το 1924 ως ‘Tri-State Sanitarium’, ένα μικρό νοσοκομείο που εξυπηρετούσε την περιοχή του δυτικού Shreveport. Το 1929, αγοράστηκε από τους γιατρούς James Willis και Joseph Knighton, των οποίων το όνομα φέρει σήμερα. Για πολλές δεκαετίες, το νοσοκομείο λειτούργησε ως μια μικρή ανεξάρτητη μονάδα, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες υγείας σε τοπικό επίπεδο.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε στη δεκαετία του 1980, όταν οι διοικητές του WKHS αποφάσισαν να επεκτείνουν το σύστημα σε νέες αγορές. Αντί να δημιουργήσουν ένα δεύτερο ανεξάρτητο νοσοκομείο (όπως ήταν η συνηθισμένη πρακτική μέχρι τότε), επέλεξαν το μοντέλο Hub & Spoke για να εξασφαλίσουν οικονομίες κλίμακας και υψηλή αποδοτικότητα. Έτσι, το 1983, εγκαινίασαν το WK South, το πρώτο δορυφορικό νοσοκομείο του δικτύου, δημιουργώντας μια νέα οργανωτική φιλοσοφία για την υγειονομική περίθαλψη στην περιοχή.

Με το πέρασμα των χρόνων, το δίκτυο επεκτάθηκε περαιτέρω και σήμερα το WKHS περιλαμβάνει πέντε νοσοκομεία, πολλές εξειδικευμένες κλινικές και ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα φροντίδας ηλικιωμένων.

- Το Willis-Knighton Medical Center, που αποτελεί τον κόμβο του δικτύου, είναι ένα νοσοκομείο πλήρους εξυπηρέτησης με 499 κλίνες. Εκεί συγκεντρώνονται οι πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες, όπως:
- Κέντρο Καρδιαγγειακής Υγείας (WK Heart & Vascular Institute) – Το κέντρο συγκεντρώνει την πιο προηγμένη ιατρική τεχνολογία και την πιο έμπειρη ομάδα καρδιοχειρουργών της περιοχής.
- Ακτινοθεραπεία πρωτονίων – Το WKHS είναι από τα ελάχιστα συστήματα υγείας στις ΗΠΑ που διαθέτει εξοπλισμό πρωτονιακής θεραπείας, προσφέροντας εξελιγμένες αντικαρκινικές θεραπείες στους ασθενείς του.
- Νευρολογικές & Νευροχειρουργικές Υπηρεσίες – Με χρήση τεχνολογιών όπως το Visualase MRI-guided laser ablation, προσφέρει προηγμένες νευροχειρουργικές θεραπείες.

Τα δορυφορικά νοσοκομεία, παρέχουν βασικές υγειονομικές υπηρεσίες στις τοπικές κοινότητες και παραπέμπουν τους ασθενείς στο κεντρικό νοσοκομείο για πιο σύνθετες παρεμβάσεις.

- WK South (1983) – 152 κλίνες
- WK Bossier Health Center (1996) – 166 κλίνες
- WK Pierremont Health Center (1999) – 200 κλίνες
- WK Rehabilitation Institute (2017) – 65 κλίνες
- Το συγκρότημα φροντίδας ηλικιωμένων The Oaks of Louisiana (2007) – 208 κλίνες

Η επιτυχία του δικτύου Willis-Knighton οφείλεται σε μια στρατηγική ανάπτυξης που εστιάζει στην αποδοτική διαχείριση πόρων, τη συγκέντρωση εξειδικευμένων υπηρεσιών στον κεντρικό κόμβο (hub) και τη δημιουργία δορυφορικών κέντρων (spokes) που εξυπηρετούν τις τοπικές κοινότητες.

Σχήμα 1. Χάρτης του δικτύου hub & spoke του Willis-Knighton

Με τη συγκέντρωση των πιο εξελιγμένων ιατρικών τεχνολογιών και εξειδικευμένων υπηρεσιών στο κεντρικό νοσοκομείο (ΚΚ) και την αποφυγή πολλαπλών εγκαταστάσεων ακριβού εξοπλισμού

στα περιφερειακά κέντρα, ο οργανισμός πετυχαίνει οικονομίες κλίμακας και αυξημένη απόδοση επένδυσης.

Στο Willis-Knighton, οι θεραπείες υψηλού κόστους εγκαθίστανται σε δορυφορικά κέντρα μόνο αν υπάρχει αρκετή τοπική ζήτηση, διαφορετικά παραμένουν αποκλειστικά στο hub. Αυτή η αυξημένη αποδοτικότητα επέτρεψε στο Willis-Knighton να ενσωματώσει υπερσύγχρονες θεραπείες, όπως ακτινοθεραπεία πρωτονίων για τον καρκίνο και να επεκτείνει τις δωρεάν φροντίδες προς ανασφάλιστους ασθενείς, ωφέλειες που δύσκολα θα είχαν επιτευχθεί χωρίς το μοντέλο.

Παράλληλα με την αποδοτικότητα, το μοντέλο ενισχύει και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η συγκέντρωση πόρων και ειδικών αναβαθμίζει το ΚΚ σε κέντρο αριστείας και τελικά η συγκέντρωση των πιο έμπειρων ομάδων και του μεγαλύτερου όγκου περιστατικών σε ένα σημείο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας. Για παράδειγμα, στο κεντρικό campus του Willis-Knighton εδρεύει το Ινστιτούτο Καρδιάς και Αγγείων (Willis Knighton Heart & Vascular Institute) με την πιο προηγμένη τεχνολογία και την πλέον έμπειρη καρδιοχειρουργική ομάδα της περιοχής. Εκεί πραγματοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επεμβάσεων (το 2016 πραγματοποιήθηκαν 597 καρδιοαγγειακές επεμβάσεις), επιτυγχάνοντας επίπεδο ποιότητας που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί αν οι ίδιες επεμβάσεις κατανέμονταν σε διαφορετικά νοσοκομεία.

Επιπλέον, η κοινή διοίκηση και τα ενιαία πρωτόκολλα σε όλο το δίκτυο διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς βιώνουν μια συνεπή εμπειρία φροντίδας σε κάθε μονάδα, κάτι που θα ήταν δυσκολότερο σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ανεξάρτητων νοσοκομείων.

Το Hub & Spoke διευκολύνει την γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών και την πρόσβαση των πολιτών. Επειδή κάθε νέο δορυφορικό κέντρο έχει περιορισμένο εύρος υπηρεσιών, απαιτεί μικρότερη επένδυση για την ίδρυσή του, που συνεπάγεται χαμηλότερο οικονομικό ρίσκο, επιτρέποντας στο σύστημα να επεκταθεί σε νέες περιοχές με βιώσιμο τρόπο.

Αυτό βελτιώνει την πρόσβαση στη φροντίδα για πληθυσμούς που προηγουμένως εξυπηρετούνταν ανεπαρκώς. Στο Willis-Knighton, αυτή η δυνατότητα επέκτασης ήταν καθοριστική: χάρη στο χαμηλότερο κόστος και ρίσκο ανάπτυξης που προσφέρει το μοντέλο, το σύστημα μπόρεσε να δημιουργήσει ένα έκτο νοσοκομείο σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή (Benton, Λουιζιάνα) ώστε να καλύψει τις εκεί ανάγκες.

Βέβαια, το μοντέλο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που αν δεν ληφθούν υπόψη μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές δυσλειτουργίες σε όλο το δίκτυο. Μία από αυτές είναι η δυνητική υπερφόρτωση του ΚΚ, στην περίπτωση που διοχετευθεί μεγάλος αριθμός ασθενών από τις ΠΑ. Στο Willis-Knighton κάθε φορά που προγραμματίζεται ένα νέο δορυφορικό κέντρο, η διοίκηση μεριμνά εκ των προτέρων για την αντίστοιχη ενίσχυση του ΚΚ, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τον αυξημένο όγκο ασθενών χωρίς προβλήματα.

Μια άλλη ενδεχόμενη πηγή δυσλειτουργίας, είναι η υπερβολική επέκταση των ΠΑ. Αν μία ΠΑ τοποθετηθεί υπερβολικά μακριά από το ΚΚ, η σύνδεση δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και η παροχή φροντίδας αποτυγχάνει, πλήττοντας τη φήμη τόσο της ΠΑ όσο και του ΚΚ. Συνεπώς, πρέπει να αποφεύγεται η ίδρυση μονάδων σε αποστάσεις που δεν επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο κεντρικό νοσοκομείο, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να δημιουργείται ένας δεύτερος κόμβος στην απομακρυσμένη περιοχή. Επίσης, διαταραχές όπως έργα οδοποιίας, κακοκαιρία ή ατυχήματα μπορούν να εμποδίσουν τη μετακίνηση ασθενών προς το ΚΚ, οπότε η διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή μέσα διακομιδής ασθενών και εναλλακτικές διαδρομές για την περίπτωση έκτακτων συνθηκών. Στο Willis-Knighton όλες οι ΠΑ απέχουν λογική απόσταση από το ΚΚ και υποστηρίζονται από ένα ανεπτυγμένο πρόγραμμα διακομιδών (επίγειων και εναέριων), εξασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς μεταφέρονται ταχύτατα στο ΚΚ όταν χρειάζεται, διατηρώντας τη συνεχή πρόσβασή τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας.

Μια άλλη πιθανή πρόκληση που μπορεί προκύψει είναι η δυσαρέσκεια του προσωπικού των ΠΑ λόγω της κεντρικής διοικητικής δομής του Hub & Spoke και της περιορισμένης αυτονομίας των ΠΑ στη λήψη αποφάσεων. Πράγματι, μέρος του ορισμού του Hub & Spoke, είναι ότι η στρατηγική χαράσσεται από τον ΚΚ. Εάν οι δορυφορικές μονάδες επιχειρήσουν να διαφοροποιήσουν τις πρακτικές τους, αυτό υπονομεύει την ενιαία στρατηγική και δημιουργεί ασυνέπεια στην εμπειρία των ασθενών. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, είναι κρίσιμη η σαφής επικοινωνία εντός του δικτύου και η επιλογή ικανών ηγετών για κάθε ΠΑ, που να ενστερνίζονται την κουλτούρα του οργανισμού. Επιπλέον, η εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στις κοινές αξίες και διαδικασίες του συστήματος ενισχύει το αίσθημα ενότητας και το “ομαδικό πνεύμα” σε όλο το δίκτυο. Το Willis-Knighton επενδύει σε προγράμματα επιμόρφωσης σε επίπεδο συστήματος (μέσω του καινοτομικού εκπαιδευτικού κέντρου WK Innovation Center), που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής κουλτούρας για όλο το προσωπικό του δικτύου.

Κεφάλαιο 2ο: Μεθοδολογική προσέγγιση

2.1 Αντικείμενο μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση και καταγραφή των στρατηγικών και των οφελών από την υλοποίηση του μοντέλου Hub & Spoke στον νοσοκομειακό τομέα διεθνώς. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:

1. Πώς υλοποιείται το μοντέλο Hub & Spoke σε διαφορετικά συστήματα νοσοκομειακής περίθαλψης διεθνώς;
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της εφαρμογής του μοντέλου;
3. Ποιες στρατηγικές ακολουθούνται για την επιτυχημένη ενσωμάτωση του μοντέλου στις δομές υγειονομικής περίθαλψης;
4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου σε επίπεδο κόστους, αποδοτικότητας και ποιότητας φροντίδας;
5. Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν εντοπιστεί;

2.2 Στρατηγική αναζήτησης και επιλογής μελετών

Ως πλατφόρμες αναζήτησης, χρησιμοποιήθηκαν οι Scopus και Pubmed. Στην αναζήτηση εφαρμόστηκε η μεθοδολογία PICO. Για τον ορισμό του Population χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση οι λέξεις hospital care, healthcare, primary care, patients, specialized care, outpatients & emergency care. Για την περιγραφή του intervention τα hub and spoke, hub & spoke, ενώ για τον ορισμό των outcomes οι λέξεις-κλειδιά είναι: efficiency, outcomes, cost effectiveness, access, quality of care, resource optimization, continuity of care και challenges.

Τελικά για την αναζήτηση στο Scopus χρησιμοποιήθηκε το query:

```
(TITLE-ABS-KEY ("Hospital care" OR "Healthcare" OR "Primary care" OR "Patients" OR "Emergency care" OR "Specialized care" OR "Outpatient care") AND TITLE-ABS-KEY ("Hub and Spoke" OR "hub & spoke")) AND TITLE-ABS-KEY (Efficiency OR "Outcomes" OR "Cost
```

effectiveness" OR "Access" OR "Quality of care" OR "Resource optimization" OR "Continuity of care" OR Strategies OR Challenges))

Κατά την αναζήτηση για το χρονικό διάστημα 2014–2025, εντοπίστηκαν 436 αποτελέσματα.

Με ανάλογη διαδικασία, στο Pubmed χρησιμοποιήθηκε το query:

("Hospital care" OR "Healthcare" OR "Primary care" OR "patients" OR "emergency care" OR "Specialized care" OR "outpatient care") AND ("Hub and Spoke" OR "Hub-and-Spoke" OR "hub & spoke") AND (efficiency OR "outcomes" OR "cost effectiveness" OR "Access" OR "Quality of care" OR "Resource optimization" OR "Continuity of care" OR Strategies OR Challenges)

Το οποίο επέστρεψε 353 αποτελέσματα για χρονικό διάστημα 10 ετών.

Για την επεξεργασία και την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Zotero. Μετά την αφαίρεση των διπλότυπων αποτελεσμάτων, απέμειναν 469 εργασίες. Σε αυτές, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των τίτλων, περιλήψεων και συμπερασμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κατά βάση εστιάζονταν στις στρατηγικές και τα οφέλη του μοντέλου Hub & Spoke στον νοσοκομειακό τομέα.

Από την ερευνητική διαδικασία εξαιρέθηκαν πηγές που δεν ήταν ελεύθερα προσβάσιμες ή δεν ήταν γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

Το κείμενο των εργασιών αναγνώστηκε και αφού αφαιρέθηκαν οι εργασίες που δεν αξιολογούσαν τη λειτουργία του συστήματος ή ήταν συστηματικές ανασκοπήσεις, μελέτες περίπτωσης, περιγραφικές ανασκοπήσεις ή ποιοτικές μελέτες, κατηγοριοποιήθηκαν ανά είδος παρέμβασης. Συνολικά, περιελήφθησαν 51 εργασίες στην παρούσα μελέτη.

Διάγραμμα ροής συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης

Στο γράφημα 1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της συστηματικής ανασκόπησης.

Γράφημα 1. Διάγραμμα ροής της συστηματικής ανασκόπησης

Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσματα

Στη μελέτη τελικά συμπεριελήφθησαν 51 εργασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη (n= 16), στις ΗΠΑ (n=22), στην Αυστραλία (n=3) και στον υπόλοιπο κόσμο (n=10). Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των μελετών αυτών.

Πίνακας 1. Συνολικός πίνακας εργασιών που περιελήφθησαν

	Μελέτη/έτος	Χώρα διεξαγωγής	Είδος μελέτης	Χρονικό διάστημα	Δείγμα	Προσδιοριστής	Εκβαση	Βασικά ευρήματα
1	Cappellari et al. (2023) Current territorial organization for access to revascularization therapies for acute ischemic stroke	Italy	αναδρομική παρατήρηση	2017 - 2021	8.128 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ενδοφλέβια θρομβόλυση (IVT) και/ή μηχανική θρομβεκτομή (MT) σε 23 Stroke Units	Το μοντέλο Hub & Spoke	Πρόσβαση στις θεραπείες επαναιμάτωσης	Βελτίωση των ποσοστών IVT και MT, αλλά με γεωγραφικές ανισότητες
2	Demaerschalk et al. (2018) Comparison of Stroke Outcomes of Huband Spoke Hospital Treated Patients in Mayo Clinic Telestroke Program	USA	Αναδρομική συγκριτική μελέτη	2010-2014	1000 (500 σε ΚΚ και 500 σε ΠΑ)	Είδος νοσοκομείου (ΚΚ/ΠΑ)	Ποιότητα θεραπείας και κλινικά αποτελέσματα	Παρόμοια αποτελέσματα στη θρομβόλυση, αλλά χαμηλότερη ποιότητα αποκατάστασης στις ΠΑ
3	Erdur et al. - 2023 - A Managed Care System with Telemedicine Support for Neurological Emergencies	Germany	Ελεγχόμενη μελέτη παρέμβασης	2014–2020	1.418 ασθενείς της περιόδου μετά την εφαρμογή του ANNOTeM και 2.306 ασθενείς της προγενέστερης περιόδου = 3.724	Η εφαρμογή του ANNOTeM	Μείωση θνησιμότητας & αναπηρίας	Βελτίωση ποιότητας φροντίδας στα αγροτικά νοσοκομεία

4	Tehrani et al. - 2022 - A Standardized and Regionalized Network of Care for Cardiogenic Shock	USA	Αναδρομική μελέτη παρατήρησης	2017-2019	520 συνεχόμενους ασθενείς με CS σε ένα περιφερειακό δίκτυο 34 ΠΑ και ενός ΚΚ	Το αρχικό σημείο εισαγωγής του ασθενούς. ΚΚ ή ΠΑ	Θνησιμότητα στις 30 ημέρες μετά το εξιτήριο, σοβαρή αιμορραγία, συνδυασμός θανάτου, εγκεφαλικού και επανεισαγωγής στις 30 ημέρες (MACCE)	Οι ασθενείς εμφάνισαν παρόμοια βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, ανεξαρτήτως του τόπου αρχικής προσέλευσης.
5	Kraft et al. - 2023 - In a hub-and-spoke network, spoke-administered thrombolysis reduces mechanical thrombectomy procedure	USA	Πρωτότυπη Ερευνητική Μελέτη. Αναδρομική ανάλυση δεδομένων	2018-2020	107 ασθενείς με LVO από 25 ΠΑ προς ένα ΚΚ 48 έλαβαν IVT πριν τη μεταφορά και 59 δεν έλαβαν IVT.	Η χορήγηση IVT στην ΠΑ πριν από τη μεταφορά του ασθενούς στο ΚΚ για MT.	Διαδικαστικές παράμετροι της (MT). Χρόνος διαδικασίας MT, Χρόνος φθορισκόπησης, Αριθμός απαιτούμενων προσπαθειών θρομβεκτομής, Ποσοστό επιτυχούς επαναγγείωσης με ≤ 2 passes	Η επίτευξη επιτυχούς επαναγγείωσης ήταν 93,9% έναντι 83,8% ($p=0,045$) για όσους έλαβαν IVT. Η IVT δεν αύξησε τη συχνότητα αιμορραγίας
6	Morris et al. - 2014 -Impact of centralising acute stroke services in English metropolitan areas on mortality and length of hospital stay: difference-in-differences analysis	Great Britain	Analysis of difference-in-differences	2008-2012	258.915 ασθενείς συνολικά (17.650 Greater Manchester, 33.698 Λονδίνο)	Τύπος φροντίδας εγκεφαλικών (HASU σε σχέση με το παραδοσιακό σύστημα).	Θνησιμότητα σε 3, 30, 90 ημέρες & διάρκεια νοσηλείας	Η πλήρης εφαρμογή της υπερ-οξείας φροντίδας είναι πιο αποδοτική

7	Danziger et al. - 2021 Intrinsic hospital factors: overlooked cause for variations in delay to transfer for endovascular thrombectomy	Australia	Αναδρομική πολυκεντρική μελέτη	1/2016-12/2018	434 ασθενών που μεταφέρθηκαν για EVT στα 2 ΚΚ από 34 ΠΑ	Εσωτερικοί νοσοκομειακοί παράγοντες στην ΠΑ.	Χρονικό διάστημα από την CT στο ΠΑ έως τη διακομιδή του ασθενούς στο ΚΚ για ενδαγγειακή θρομβεκτομή (EVT).	Πάνω από 50% των καθυστερήσεων οφείλεται σε καθυστερήσεις στη ροή εργασιών στις ΠΑ. Καλύτερη στελέχωση οδηγεί σε μικρότερους χρόνους καθυστέρησης
8	Mark et al. – 2023 - Mortality Following Diagnosis of Nontraumatic Intracerebral Hemorrhage Within an Integrated “Hub-and-Spoke” Neuroscience Care Model: Is Spoke Presentation Noninferior to Hub Presentation?	USA	Αναδρομική μελέτη κοόρτης	1/1/2011-30/9/2020	6.978 ασθενείς (88% (6.170) προσήλθαν αρχικά σε ΠΑ και 12% (808) σε ΚΚ)	Το αν ο ασθενής αρχικά νοσηλεύτηκε σε ΚΚ ή ΠΑ.	Η θνησιμότητα 90 ημερών μετά τη διάγνωση της μη τραυματικής εγκεφαλικής αιμορραγίας	Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ΚΚ και ΠΑ στη θνησιμότητα.
9	Simon et al. - 2021 - Intravenous Thrombolysis by Telestroke in the 3- to 4.5-h Time Window	Germany	Παρατηρητική μελέτη κοόρτης	01/2014-12/2015	152 ασθενείς που έλαβαν IVT μεταξύ 3 και 4,5 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων (ΠΑ, n = 104, ΚΚ, n = 48).	Η χρήση της τηλεϊατρικής μέσω του μοντέλου Hub & Spoke για την παροχή IVT.	Ευνοϊκή λειτουργική έκβαση (mRS \leq 2), θνησιμότητα, αιμορραγικά συμβάντα.	Η IVT μέσω τηλεϊατρικής στο παράθυρο των 3-4,5 ωρών είναι ασφαλής και εξίσου αποτελεσματική με τη θεραπεία σε εξειδικευμένα κέντρα εγκεφαλικών επεισοδίων.

10	Zhang et al. - 2021 - Hub-and-spoke model for thrombectomy service in UK NHS practice	UK	Προοπτική μελέτη παρατήρησης	7/2016 και 6/2019	505 ασθενείς με απόφραξη μεγάλου αγγείου τελικά επιχειρήθηκε θρομβεκτομή σε 345 ασθενείς	Ο χρόνος από το επεισόδιο μέχρι τη θεραπεία (DTN, DIDO, DTP, Symptom-to-Reperfusion Time)	Επιτυχής θρομβεκτομή ή μη, εάν ο ασθενής υποβλήθηκε τελικά σε θρομβεκτομή, επιτυχής επανασχεδιασμός της ροής του αίματος με βαθμολογία mTICI $\geq 2b$, αδυναμία παρέμβασης λόγω επιπλοκών ή καθυστερήσεων	Το hub & spoke μοντέλο προσφέρει συγκρίσιμα αποτελέσματα με ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, η λειτουργική αποκατάσταση εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα παρέμβασης.
11	Bekelis et al. (2019) Emergency medical services for acute ischemic stroke: Hub-and-spoke model versus exclusive care in comprehensive centers	USA	Αναδρομική μελέτη κοόρτης	2009-2015	128.122 ασθενείς, 14.450 (11,3%) μεταφέρθηκαν από άλλη δομή, ενώ οι υπόλοιποι 113.672 (88,7%) νοσηλεύθηκαν απευθείας σε ΚΚ.	Το αν ο ασθενής αρχικά νοσηλεύτηκε σε ΚΚ ή ΠΑ νοσοκομείο.	Θνησιμότητα, διάρκεια νοσηλείας, έξοδος σε κέντρο αποκατάστασης.	Οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν μέσω τηλεϊατρικής δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας ή θανάτου, ενώ η λειτουργική αποκατάστασή τους ήταν παρόμοια με αυτή των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν στα κεντρικά νοσοκομεία.

12	Morris et al. - 2019 Impact and sustainability of centralising acute stroke services in English metropolitan areas: retrospective analysis of hospital episode statistics and stroke national audit data	UK	Αναδρομική ανάλυση δεδομένων.	HES (2008-2016) SSNAP (2013-2016).	509.182 ασθενείς στο HES (2008-2016) και 218.120 ασθενείς στο SSNAP (2013-2016).	Συγκεντροποίηση οξείας φροντίδας AEE (Hub & Spoke).	Μείωση θνησιμότητας, μείωση νοσηλείας, αύξηση πρόσβασης σε HASU	Βελτίωση κλινικών εκβάσεων και αποδοτικότητας υγειονομικού συστήματος.
13	Bonifacio-Delgadillo et al. (2023) Delivering acute stroke care in a middle-income country. The Mexican model: "ResISSSTE Cerebro"	Mexico	Πρωτότυπη έρευνα. Παρατηρητικό, ποσοτικό πρωτόκολλο.	1η Μαρτίου 2021 έως 28 Φεβρουαρίου 2022	235 ασθενείς από τον ISSSTE	Η εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke μέσω του προγράμματος "ResISSSTE Cerebro".	Αύξηση της προσβασιμότητας σε IVT/EVT και βελτίωση χρόνων αντιμετώπισης	Βελτιωμένη πρόσβαση και έκβαση σε δημόσιο αστικό πληθυσμό και μάλιστα σε χρόνο door-to-needle (DTN) που δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ ΚΚ & ΠΑ
14	Burton et al. - 2017 - Effects of increasing IV tPA-treated stroke mimic rates at CT-based centers on clinical outcomes	USA	Αναδρομική ανάλυση δεδομένων	2005 έως 2014	725 ασθενείς που έλαβαν IV tPA	IV tPA σε ΠΑ ή ΚΚ	Κλινικά αποτελέσματα των ασθενών, όπως modified Rankin Scale, θνησιμότητα και νοσηλεία	Υψηλότερα ποσοστά stroke mimics στα Spoke, υπερεκτίμηση των θετικών αποτελεσμάτων, επιβάρυνση του συστήματος με περιττές δαπάνες.

15	Negi et al. - 2024 - Impact of capacity building and tele ECG based decision support on change in thrombolysis rate and inhospital and one year mortality in patients with STEMI, using hub and spoke model; multi-phasic intervention trial	India	Παρεμβατική κλινική δοκιμή	Παρατήρηση 4/2020 – 6/2020, παρέμβαση 7/2020 – 10/2021.	29 ασθενείς κατά την φάση παρατήρησης και 255 κατά τη φάση παρέμβασης στις ΠΑ και 245 στο ΚΚ	Εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke με τηλεϊατρική και ενίσχυση περιφερειακών νοσοκομείων.	Ποσοστό χορήγησης θρομβόλυσης, μονοετής θνησιμότητα, χρόνος από την έναρξη συμπτωμάτων έως την έναρξη θρομβόλυσης, εμφάνιση επιπλοκών	Μείωση της ενδονοσοκομειακής και ετήσιας θνησιμότητας, βελτίωση της ποιότητας φροντίδας, αύξηση του ποσοστού θρομβόλυσης .
16	Batino et al. - 2024 - Hub-and-Spoke Stroke System Enhancing Acute Ischemic Stroke Care in the Philippines	Philippines	Αναδρομική μονοκεντρική μελέτη	7/2021–8/2023	132 ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο ΚΚ, οι 42 διαγνώστηκαν με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο	Εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke στη διαχείριση του ισχαιμικού εγκεφαλικού.	Ποσοστά χορήγησης r-tPA, λειτουργική έκβαση σε 3 μήνες βάσει mRS, σύγκριση εκβάσεων μεταξύ ασθενών που έλαβαν και δεν έλαβαν IVT	Αυξημένα ποσοστά r-TPA (72%), βελτιωμένη λειτουργική αποκατάσταση (91.2% με mRS 0-1), μείωση της σοβαρής αναπηρίας και της θνησιμότητας.

17	Melnychuk et al. (2019) Variation in quality of acute stroke care by day and time of admission: prospective cohort study of weekday and weekend centralized hyperacute stroke unit care and non-centralized services	UK	Προοπτική μελέτη κοόρτης	1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014	68.239 ασθενείς (HASUs στο Λονδίνο 7.094 ασθενείς, λοιπές νοσοκομειακές μονάδες στην Αγγλία 61.145 ασθενείς.	Η ημέρα και ώρα εισαγωγής στο νοσοκομείο	Ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα	Οι HASUs του Λονδίνου παρείχαν πιο συνεπή και ποιοτική φροντίδα, μειώνοντας τη θνησιμότητα και τη σοβαρή αναπηρία
18	Jagolino-Cole et al. - 2019 Variability and Delay in Telestroke Physician Alert among Spokes in a Telestroke Network: A Need for Metric Benchmarks	USA	Αναδρομική παρατηρητική μελέτη	Σεπτεμβρίου 2015 και Μαρτίου 2017	Δεδομένα από 3.510 ασθενείς (1020 τελικά)	Ο χρόνος ειδοποίησης του telestroke συμβούλου μετά την άφιξη του ασθενούς σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των νοσοκομείων	Χρόνος DTPT και DTNT, ποσοστά καθυστερημένης χορήγησης tPA (>60 λεπτά, συσχέτιση με χαρακτηριστικά ασθενών και νοσοκομείων	Η καθυστέρηση στην ειδοποίηση του τηλεϊατρικού ιατρού (>15') αύξησε σημαντικά τον χρόνο χορήγησης tPA (>60'), με 8,8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα καθυστέρησης. Η προηγούμενη διενέργεια αξονικής τομογραφίας συνέβαλε αρνητικά στον χρόνο ανταπόκρισης

19	Javed et al. - 2021 -Re-Evaluating Stroke Systems of Care: Association of Transfer Status With Thrombectomy Outcomes at an Urban Comprehensive Stroke Center	USA	Αναδρομική παρατηρητική μελέτη κοόρτης	Ιανουαρίου 2016 - Φεβρουαρίου 2020	325 ασθενείς: 127 (39%) εισήχθησαν απευθείας στο κέντρο. 198 (61%) μεταφέρθηκαν από άλλο νοσοκομείο.	Καθεστώς διακομιδής (Direct Admit vs. Transfer).	Θνησιμότητα 1 έτους	Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η κατάσταση διακομιδής δεν ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την έκβαση. Το μοντέλο δεν σχετίζεται με χειρότερα αποτελέσματα σε αστικό περιβάλλον
20	Marmo et al. - 2021 - The "Hub and Spoke" model has no effect on mortality in acute upper gastrointestinal bleeding: A prospective multicenter cohort study	Italy	Προοπτική πολυκεντρική μελέτη κοόρτης	Ιανουάριο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2015	50 νοσοκομεία με 3.324 ασθενείς, 1.977 νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία που ανήκαν στο δίκτυο Hub & Spoke, 1.347 νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία εκτός δίκτυο	Οργανωτικό μοντέλο (Hub & Spoke σε σχέση με μη δικτυωμένα νοσοκομεία).	Θνησιμότητα, υποτροπή αιμορραγίας, ανάγκη για χειρουργική επέμβαση, διάρκεια νοσηλείας.	Το Hub & Spoke δεν βελτίωσε τη θνησιμότητα, αλλά συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά υποτροπής αιμορραγίας. Η καλύτερη επιβίωση συνδέεται κυρίως με την ύπαρξη εξειδικευμένων γαστρεντερολογικών μονάδων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων.

21	Mehta et al. - 2021 - STEMI telemedicine for 100 million lives	USA	προοπτική μελέτη παρατήρησης	Εκκίνηση με το πιλοτικό πρόγραμμα στην Barranquilla, Κολομβία το 2013, έως τη δημοσίευση το 2021	355 κέντρα (47 Hubs και 308 Spokes) που εντάχθηκαν στο δίκτυο LATIN (Latin America Telemedicine Infarct Network). 8395 διαγνωσθέντες STEMI ασθενείς (1,1% των 780.234 εξετασθέντων).	Εφαρμογή του Hub & Spoke μοντέλου μέσω τηλεϊατρικής	Χρόνοι διάγνωσης, μεταφοράς και αγγειοπλαστικής, ποσοστά ασθενών που έλαβαν θεραπεία.	Βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας φροντίδας, μείωση των χρόνων D2B, αλλά περιορισμοί στη συνολική εφαρμογή της θεραπείας λόγω ασφαλιστικών και εμποδίων υποδομών.
22	Micieli et al. - 2023 - The Italian hub-and-spoke network for the emergency neurology management	Italy	Ποσοτική διατομεακή μελέτη κοόρτης	29/11/2021	1.111 ασθενείς εξετάστηκαν σε 153 νοσοκομεία.	ΚΚ ή ΠΑ	Διαφορές στη διαχείριση, διαγνωστική ακρίβεια και παραπομπές ασθενών	Ανώτερη κλινική ικανότητα των Hub για ΑΕΕ, αλλά ανεπαρκής καθοδήγηση των αγγειακών & μη-αγγειακών περιστατικών
23	Srinivasan et al. - 2024 - The role of stroke care infrastructure on the effectiveness of a hub-and-spoke telestroke model in South Carolina	USA	Αναδρομική ποσοτική μελέτη	2015-2022	1.974 ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που έλαβαν tPA	Ύπαρξη ή μη stroke coordinators, stroke center certification.	Door-to-Needle (DTN)	Μείωση χρόνων DTN βελτίωση της ποιότητας φροντίδας μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη.

24	Stefanou et al. - 2020 -Optimizing Patient Selection for Interhospital Transfer and Endovascular Therapy in Acute Ischemic Stroke: Real-World Data From a Supraregional, Hub-and-Spoke Neurovascular Network in Germany	Germany	Πρωτότυπη έρευνα προοπτική, βασισμένη σε μητρώο μελέτη	7/2017 - 6/2018	154 ασθενείς με οξεία ισχαιμική εγκεφαλική προσβολή και υποψία απόφραξης μεγάλου αγγείου.	Η απόφαση για διακομιδή στον ΚΚ για EVT	Απόφαση για πραγματοποίηση EVT, λειτουργική έκβαση στους 3 μήνες (mRS)	Η καθυστέρηση στο αίτημα διακομιδής (PSC-CT-to-ITI) σχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα επιλογής για EVT
25	Lu et al. - 2021 - Impact of hospital transfer to hubs on outcomes of cardiogenic shock in the real world	USA	Αναδρομική παρατηρητική μελέτη βάσης δεδομένων	2010–2014	412.667 ασθενείς με καρδιογενές σοκ	Εισαγωγή σε ΠΑ ή ΚΚ ή μεταφορά από ΠΑ σε ΚΚ	Νοσοκομειακή θνησιμότητα	Σημαντική μείωση θνησιμότητα στα ΚΚ για απευθείας εισαγωγή ή από μεταφορά από ΠΑ
26	Regenhardt et al. - 2018 - Delays in the air or ground transfer of patients for endovascular thrombectomy	USA	Αναδρομική μελέτη κοόρτης	1/2011–10/2015	234 ασθενείς	Χρόνος διακομιδής	Υποβολή σε θρομβεκτομή	Μείωση πιθανότητας ET με αύξηση χρόνου διακομιδής

27	Moreno et al., 2018 Frequent Hub-Spoke Contact Is Associated with Improved Spoke Hospital Performance: Results from the Massachusetts General Hospital Telestroke Network	USA	Αναδρομική παρατηρητική	2006–2015	375 ασθενείς από 16 νοσοκομεία ΠΑ	Αριθμός τηλεϊατρικών επαφών ανά έτος	Χρόνος door-to-needle (DTN)	Στατιστικά σημαντική μείωση του DTN με αυξημένη συχνότητα επαφών
28	Thompson et al. - 2023 - Multicomponent strategy with decentralised molecular testing for tuberculosis in Uganda: a cost and cost effectiveness analysis	Uganda	Πολυσύνθετη ανάλυση κόστους-αποδοτικότητας ενσωματωμένη σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή	10/2018 – 3/2020 (ανάλυση κόστους-αποδοτικότητας 12/2018 – 11/2019).	4.867 γυναίκες και 3.139 άνδρες.	Εφαρμογή του αποκεντρωμένου μοντέλου μοριακής διάγνωσης XPEL-TB	Αύξηση του αριθμού διαγνωσμένων περιστατικών και ταχύτερη έναρξη θεραπείας.	Μείωση του χρόνου έναρξης θεραπείας, βελτίωση ποιότητας περίθαλψης
29	Farr et al. - 2019 - Quality of care for patients evaluated for tuberculosis in the context of Xpert MTBRIF scale-up	Uganda	προοπτική μελέτη κοόρτης	1/2017 - 12/2017	6.744 ασθενείς με υποψία φυματίωσης	Παραπομπή για μοριακή ανάλυση Xpert	Διάγνωση και έναρξη θεραπείας.	Χαμηλή συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. Μη ικανοποιητική ποιότητα φροντίδας

30	James and Truman - 2015 - Improvement in laboratory test turnaround times for inpatients following move to hub and spoke model	UK	Ποσοτική ανάλυση με βάση τη σύγκριση δεδομένων πριν και μετά την εφαρμογή του μοντέλου	5 μήνες πριν & 5 μήνες μετά.	Δύο νοσοκομεία (MPH & YDH)	Εφαρμογή μοντέλου Hub & Spoke	Μείωση μέσων χρόνων διεκπεραίωσης	Βελτιωμένη λειτουργικότητα, προβλεψιμότητα και αποδοτικότητα
31	Nyein et al. - 2023 - Evaluation of Simplified HCV Diagnostics in HIV/HCV Co-Infected Patients in Myanmar	Myanmar	Προοπτική, παρατηρητική μελέτη	1/2019 – 2/2020	205 συμμετέχοντες, 162 ήταν HCV RNA θετικοί, 154 ξεκίνησαν θεραπεία.	Χρήση αποκεντρωμένου διαγνωστικού μοντέλου hub & spoke	Επίτευξη SVR12 (ιολογική ανταπόκριση 12 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας)	SVR σε 93% των παρακολουθούμενων ασθενών
32	Rojas et al. - 2021 - Effectiveness of a Decentralized Hub and Spoke Model for the Treatment of Hepatitis C Virus in a Federally Qualified Health Center	USA	Μελέτη κούρτης	2014-2020	1 ΚΚ, 6 ΠΑ, 1.261 ασθενείς	Τύπος παρόχου και τύπος θεραπείας	SVR12 (Sustained Virologic Response)	Ισοδύναμη θεραπευτική αποτελεσματικότητα μεταξύ παρόχων και τοποθεσιών

33	Okonkwo et al. - 2014 - Treatment Outcomes in a Decentralized Antiretroviral Therapy Program: A Comparison of Two Levels of Care in North Central Nigeria	Nigeria	Αναδρομική μελέτη κοόρτης	6/2007-5/2011	1 ΚΚ και 13 ΠΑ, 7.747 ασθενείς ηλικίας ≥15 ετών	Χώρος παροχής θεραπείας ΚΚ ή ΠΑ	Ανοσολογική και ιολογική ανταπόκριση, θνησιμότητα	Χαμηλότερη ποιότητα φροντίδας στα δορυφορικά κέντρα, παρά τη βελτίωση της πρόσβασης στη θεραπεία.
34	Auld et al. - 2015 - Evaluation of Swaziland's Hub-and-Spoke Model for Decentralizing Access to Antiretroviral Therapy Services	Swaziland	Αναδρομική μελέτη κοόρτης	2004-2010	2.510 ασθενείς σε 16 κέντρα	Έναρξη θεραπείας ή παραπομπή για θεραπεία σε ΠΑ	Απώλεια παρακολούθησης, εγκατάλειψη της θεραπείας	Μείωση της απώλειας παρακολούθησης και αύξηση της συνέχειας της φροντίδας
35	Johns and Baruwa - 2016 - The effects of decentralizing anti-retroviral services in Nigeria on costs and service utilization	Nigeria	Αναδρομική παρατήρηση	Δεδομένα 2008-2012, ανάλυση κόστους 2011	919 ασθενείς (397 Cross Rivers, 522 Kaduna	Επιλογή αποκέντρωσης	Ετήσιο κόστος, αριθμός επισκέψεων, εργαστηριακές εξετάσεις	Αντιφατικές επιπτώσεις στο κόστος ανά πολιτεία, λιγότερες CD4 εξετάσεις

36	Chieragato et al. - 2017 -How health service delivery guides the allocation of major trauma patients in the intensive care units of the inclusive (hub and spoke) trauma system of the Emilia Romagna Region (Italy). A crosssectional study	Italy	Πολυκεντρική αναδρομική μελέτη παρατήρησης	2007-2012	5.300 τραυματίες σε 3 περιφέρειες	Τύπος νοσοκομείου (επίπεδο I ή II με ή χωρίς νευροχειρουργικές υποδομές)	30-ήμερη θνησιμότητα με χρήση του ΟΕ (Observed/Expected Mortality Ratio)	Η ύπαρξη πολλαπλών εξειδικευμένων κέντρων μειώνει τη συνολική απόδοση λόγω διασποράς ασθενών και μειωμένου όγκου ανά μονάδα.
37	Borgstrom et al. - 2016 - Management of acute appendicitis in a rural population	USA	Αναδρομική μελέτη κοόρτης	1/2011 - 5/2012.	128 ασθενείς (80 στις ΠΑ & 48 στο ΚΚ)	Σημείο αρχικής εισαγωγής (ΚΚ ή ΠΑ)	Χρόνος μέχρι το χειρουργείο, χρόνος χειρουργείου, διάρκεια νοσηλείας, επιπλοκές	Συγκρίσιμη ποιότητα φροντίδας
38	Tai et al. - 2018 - The Royal Free Hospital 'Hub-and-spoke' network delivers effective care and increased access to liver transplantation	UK	Αναδρομική μελέτη κοόρτης	2011-2014	655 ασθενείς (180 ΠΑ & 475 ΚΚ)	Εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke	Αυξημένη πρόσβαση και σταθερά κλινικά αποτελέσματα	160% αύξηση μεταμοσχεύσεων με ίδια κλινικά αποτελέσματα

39	Guglielmi et al. - 2023 - Trends in hospital volume and operative mortality in hepato-biliary surgery in Veneto region, Italy	Italy	Αναδρομική Μελέτη Παρατήρησης	2010-2021	17.159 ασθενείς	Όγκος χειρουργείων	Θνησιμότητα, διαχείριση επιπλοκών	Σημαντική μείωση της θνησιμότητας σε υψηλού όγκου νοσοκομεία
40	Brooks et al. - 2024 - Inefficiencies of care in hub and spoke healthcare systems A multi-state cohort study	USA	Αναδρομική μελέτη κοόρτης	2016–2018	122.895 ασθενείς σε 43 συστήματα υγείας Hub & Spoke	Είδος νοσοκομείου (ΚΚ ή ΠΑ)	Θνητότητα/σοβαρή νοσηρότητα και παρατεταμένη διάρκεια νοσηλείας	Σημαντική μείωση DSM στα hubs για σύνθετες επεμβάσεις, αλλά μειωμένη αποδοτικότητα για κοινές.
41	Chun et al. - 2023 - Veterans Health Administration TeleSleep Enterprise-Wide Initiative 2017–2020: bringing sleep care to our nation’s veterans	USA	Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση προγράμματος	4/2017– 7/2020	Βετεράνοι του VHA (43.044 το 2019, 98.868 το 2020), με έμφαση στους αγροτικούς πληθυσμούς.	Υλοποίηση του μοντέλου hub & spoke με 13 ΚΚ και 63 ΠΑ.	Αυξημένη χρήση υπηρεσιών και βελτιωμένοι δείκτες ποιότητας	Βελτίωση προσβασιμότητας, αποδοτικότητας και ικανοποίησης ασθενών
42	Germani et al. - 2024 - The role of an integrated referral program for patients with liver disease: A network between hub and spoke centers	Italy	Αναδρομική μελέτη παρατήρησης με προοπτικά δεδομένα	1/10/2017 – 1/10/2021	281 ασθενείς	Εφαρμογή προγράμματος παραπομπής	Μεταμοσχευτική επιβίωση και ανάγκη εισαγωγής σε ICU	Σημαντική αύξηση παραπομπών και σταθερή έκβαση σε επιβίωση και μεταμόσχευση, με ενδείξεις βελτίωσης πρόσβασης και ποιότητας φροντίδας.

43	O'Shea et al. - 2024 -Impact of a Remote Primary Care Telehealth Staffing Model on Primary Care Access in the Veterans Health Administration	USA	Αναδρομική παρατήρηση κοόρτης	10/2018-2/2020	79 κλινικές που χρησιμοποιούσαν CRH που συγκρίθηκαν με 79 κλινικές ελέγχου	Η εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke μέσω του CRH	Ο χρόνος αναμονής για ραντεβού και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας	Παρόλο που η πρόσβαση διατηρήθηκε, το CRH δεν μείωσε σημαντικά τους χρόνους αναμονής στους πρώτους πέντε μήνες εφαρμογής.
44	Ong et al. - 2022 - Improving Access to Sexual Health Services in General Practice Using a Hub-and-Spoke Model: A Mixed-Methods Evaluation	Australia	Παρατηρητική (διακοπόμενη χρονοσειρά) και ποιοτική αξιολόγηση.	1/2019 – 7/2021	Τρία γενικά ιατρεία στη Μελβούρνη (Clinic 1–3)	Εφαρμογή του hub & spoke μοντέλου	Αριθμός ελέγχων HIV/ΣΜΝ.	Σημαντική και διατηρήσιμη αύξηση του αριθμού τεστ και βελτίωση της κλινικής εμπλοκής και γνώσης.
45	Drabsch - 2015 - Rural collaborative guideline implementation: Evaluation of a hub and spoke multidisciplinary team model of care for orthogeriatric inpatients – A before and after study of adherence to clinical practice guidelines	Australia	"πριν και μετά", με ανασκόπηση ιατρικών φακέλων σε αγροτικά νοσοκομεία (20-50 κλίνες).	Πριν την εισαγωγή του SCT (4/2009–2010, και μετά (4/2011–2012,	42 ασθενείς πριν, 35 μετά	Η εφαρμογή του πολυεπιστημονικού μοντέλου SCT.	Βελτίωση στη συμμόρφωση με τις κλινικές οδηγίες	Αυξημένη ποιότητα περίθαλψης σε αγροτικά περιβάλλοντα.

46	Ielo et al. - 2024 - A hub and spoke model to supply the Sicilian neurorehabilitation demand effects on hospitalization	Italy	Ποσοτική αναδρομική μελέτη κοόρτης	2016 - 2018	8.299 περιπτώσεις νοσηλείας σε μονάδες αποκατάστασης στη Σικελία	Η εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke στη Σικελία.	Οι αλλαγές στους δείκτες υγειονομικής κινητικότητας και στις εισαγωγές σε νοσοκομεία αποκατάστασης	Βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος υγείας. Μείωση της ανάγκης μετακίνησης ασθενών εκτός περιφέρειας, Βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος
47	Rawson et al. - 2019 -Assessment of medication for opioid use disorder as delivered within the Vermont hub and spoke system	USA	Μελέτη κοόρτης με παρακολούθηση αλλαγών σε δείκτες λειτουργικότητας.	1 - 7/2017	80 εντός και 20 εκτός προγράμματος	Εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke για θεραπεία κατάχρησης οπιοειδών	Μείωση χρήσης οπιοειδών, υπερβολικών δόσεων, εγκληματικότητας, και βελτίωση ποιότητας ζωής	Μείωση σε όλες τις παραμέτρους
48	Reif et al. - 2025 - Relationship of hub and treatment characteristics with client outcomes in the initial Washington State hub and spoke cohort	USA	Κοορτιακή μελέτη παρατήρησης	2017-2019	2.841 ασθενείς με OUD	Τύπος και περιβάλλον θεραπείας MOUD	Συνέχεια MOUD, χρήση ΤΕΠ, νοσηλεία, ένταξη σε θεραπεία	Το 95% ξεκίνησαν θεραπεία, μόνο το 24% παραμένει σε MOUD σε 6 μήνες, υψηλή χρήση ΤΕΠ και νοσηλείων

49	Stewart et al. - 2024 - Expanding access to medication treatment for opioid use disorders: Findings from the Washington State hub and spoke effort	USA	Συγκριτική μελέτη διακοπόμενων χρονοσειρών	1/1/2016-30/6/2019	115.911 ασθενείς με OUD	Η εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke	Η χρήση MOUD	Αύξηση χρήσης MOUD από 39.7% σε 50.5% συνολικά και χρήσης buprenorphine κατά 50% στο Hub & Spoke
50	Adams et al. - 2019 -A novel, hybrid, single- and multi-site clinical trial design for CLN3 disease, an ultra-rare lysosomal storage disorder	USA	Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, υβριδική κλινική δοκιμή	7/2012 – 6/2015	19 ασθενείς σε 18 ΠΑ	Εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke	Συμμετοχή, χρόνος ενεργοποίησης, ποιότητα παρακολούθησης	18/19 συμμετοχές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα του μοντέλου
51	Kalungia et al. - 2024 -Impact of a hub-and-spoke approach to hospital antimicrobial stewardship programmes on antibiotic use in Zambia	Zambia	Ποσοτική πριν και μετά παρεμβατική μελέτη	4/2022 – 4/2023	10 δημόσια νοσοκομεία, 1477 φάκελοι προ και 1400 φάκελοι μετά	Hub & Spoke παρέμβαση από τον ΚΚ	ASP adoption scores, χρήση αντιβιοτικών (AUP)	Στατιστικά σημαντική ενίσχυση των ASP δομών, μη στατιστικά σημαντική μείωση AUP 50.1% → 44.3%

3.1 Το μοντέλο Hub & Spoke στην Επείγουσα Φροντίδα

3.1.1 Χρόνος Απόκρισης

3.1.1.1 Βελτιστοποίηση Χρόνου Απόκρισης και Διαδικασιών Μεταφοράς

Η εφαρμογή του μοντέλου "Hub & Spoke" στην επείγουσα ιατρική περίθαλψη, ιδιαίτερα στη φροντίδα για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και οξεία καρδιολογικά περιστατικά, έχει αναδείξει σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα της ταχύτερης πρόσβασης σε εξειδικευμένες θεραπείες. Παράλληλα, η συστηματική αξιολόγηση των 26 επιλεγμένων μελετών φέρνει στο φως συγκεκριμένες προκλήσεις και αστοχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφοράς και το χρόνο απόκρισης μεταξύ των δομών.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που αναδεικνύεται σε πολλές μελέτες είναι η μείωση του χρόνου έναρξης θεραπείας για επείγοντα περιστατικά. Η χρήση του Hub & Spoke μοντέλου, ειδικά σε συνδυασμό με την τηλεϊατρική, συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση της λήψης κλινικών αποφάσεων. Η μελέτη των Bonifacio-Delgadillo et al. (28) η οποία περιγράφει την εφαρμογή του προγράμματος "ResISSSTE Cerebro" για την αντιμετώπιση του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου (AS) στο Μεξικό, έδειξε ότι μετά την εφαρμογή του μοντέλου οι περισσότερες ενδοφλέβιες θρομβολύσεις (IVT) έλαβαν χώρα σε ΠΑ (30, 61.2%) και μάλιστα σε χρόνο door-to-needle (DTN) που δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ ΚΚ & ΠΑ, που σημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά μπορούν να διαχειριστούν στις ΠΑ, ώστε ο ΚΚ να αναλάβει πιο περίπλοκα περιστατικά.

Η μελέτη των Kraft et al. (29), εξετάζει τη χορήγηση ενδοφλέβιας θρομβόλυσης (IVT) σε ΠΑ και τον αντίκτυπό της στη μηχανική θρομβεκτομή (MT) που πραγματοποιείται στα ΚΚ σε ασθενείς με οξεία απόφραξη μεγάλων εγκεφαλικών αρτηριών (large vessel occlusion - LVO). Στην εργασία, επιβεβαιώνεται η πρακτική του να χορηγείται IVT στις ΠΑ και ακολούθως ο ασθενής να μεταφέρεται στο ΚΚ όπου πραγματοποιείται η MT. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που έλαβαν IVT στις ΠΑ, είχαν μειωμένο χρόνο επέμβασης κατά 18,8 λεπτά ($50,5 \pm 29,4$ έναντι $69,3 \pm 46,7$ λεπτά, $p=0,02$), με μικρότερο αριθμός προσπαθειών θρομβεκτομής (1 pass έναντι 2, $p=0,0002$).

Η μελέτη των Negi et al. (30), εξετάζει την επίδραση της εφαρμογής του μοντέλου Hub & Spoke στην αντιμετώπιση του Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου (STEMI) μέσω ενίσχυσης των περιφερειακών δομών υγειονομικής περίθαλψης και χρήσης τηλεϊατρικών εφαρμογών για τη

λήψη αποφάσεων. Εκτός των άλλων, μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκε μείωση του χρόνου ισχαιμίας (χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι την θρομβόλυση) από 542 λεπτά σε 230 λεπτά, $p < 0.001$. Αλλά και ο μέσος χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων έως την πρώτη ιατρική επαφή ήταν σημαντικά χαμηλότερος στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στις ΠΑ σε σύγκριση με εκείνους που επισκέφθηκαν απευθείας τον ΚΚ (173 λεπτά vs. 393 λεπτά, $p \leq 0.004$) και ο χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι την θρομβόλυση ήταν μικρότερος στις ΠΑ (230 στις ΠΑ και 356 στον ΚΚ, $p < 0,001$).

Η μελέτη των Srinivasan et al. (31) αποτελεί μια ποσοτική μελέτη που αναλύει την επίδραση της υποδομής φροντίδας εγκεφαλικών επεισοδίων στην αποτελεσματικότητα ενός Hub & Spoke μοντέλου τηλεϊατρικής για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στη Νότια Καρολίνα. Στην ανάλυση περιλαμβάνονται 1.974 περιστατικά ασθενών με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που έλαβαν θρομβολυτική θεραπεία (tPA). Τα δεδομένα αφορούν την απόδοση των ΠΑ, ώστε να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ του χρόνου χορήγησης θεραπείας και της ύπαρξης συντονιστών εγκεφαλικών επεισοδίων (stroke coordinators ΣΕΕ) και πιστοποίησης κέντρου εγκεφαλικών επεισοδίων (certified stroke center). Διαπιστώθηκε μείωση του χρόνου door-to-needle (DTN) κατά 17 λεπτά στα νοσοκομεία με ΣΣΕ και πιστοποίηση σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν ($p < 0.01$). Επίσης έδειξε και βελτιωμένη πιθανότητα για ταχύτερη θεραπεία: Οι πιθανότητες για $DTN \leq 60$ λεπτά ήταν τρεις φορές υψηλότερες ($OR = 3.19$, $p < 0.01$) και για $DTN \leq 45$ λεπτά ήταν τετραπλάσιες ($OR = 4.32$, $p < 0.01$) στα νοσοκομεία με πλήρη υποδομή. Αλλά και στις ΠΑ που είχαν μία από τις δύο δυνατότητες (ΣΣΕ ή πιστοποίηση), ο μέσος χρόνος DTN ήταν 15,66 λεπτά μικρότερος και οι πιθανότητες για $DTN \leq 60$ λεπτά ήταν 2,8 φορές υψηλότερες από τα κέντρα που δεν είχαν καμία από αυτές τις υποδομές. Γενικά, η ύπαρξη αυτών των δύο υποδομών φαίνεται να ωφέλησε περισσότερο τις μικρότερες και μέσου μεγέθους ΠΑ σε σχέση με τις μεγάλες και τις περιφερειακές ΠΑ σε σχέση με τις αστικές. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση σε τέτοιες υποδομές θα ωφελήσει ειδικά τις ΠΑ που δεν έχουν τον όγκο περιστατικών που θα τους προσφέρει την ανάλογη εμπειρία και στερούνται τους πόρους ενός μεγαλύτερου νοσοκομείου.

Η μελέτη των Moreno et. al. (32), περιλαμβάνει 375 ασθενείς από 16 ΠΑ στο δίκτυο telestroke του Massachusetts General Hospital (MGH) από το 2006 έως το 2015. Εξετάζει εάν η συχνή αλληλεπίδραση των ΠΑ με τον ΚΚ μέσω τηλεϊατρικής σχετίζεται με μικρότερους «door-to-needle» (DTN) χρόνους, δηλαδή ταχύτερη παρέμβαση στους ασθενείς με οξύ ισχαιμικό

εγκεφαλικό επεισόδιο. Για τα συνολικά 375 περιστατικά χορήγησης tPA, ο διάμεσος DTN χρόνος σε επίπεδο ασθενούς ήταν 76 λεπτά (IQR: 60–97). Ο μέσος αριθμός τηλεϊατρικών συμβουλευτικών επαφών ανά ΠΑ ανά έτος ήταν 34, με εύρος από 3 έως 137 επαφές ετησίως. Η πολυπαραγοντική γραμμική παλινδρόμηση αποκάλυψε ότι για κάθε 10 επιπλέον τηλεϊατρικές επαφές ανά έτος μεταξύ ΠΑ και ΚΚ, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση στον DTN κατά 1,3 λεπτά ($p = 0,048$). Αλλά και συνολικά σε βάθος χρόνου, ο DTN μειώθηκε κατά 2 λεπτά ανά έτος ($p = 0,02$), γεγονός που δείχνει ευρύτερη συστημική βελτίωση.

Επιπλέον, φάνηκε ότι οι ΠΑ που είχαν συχνή επαφή με το ΚΚ, κατάφερναν να χορηγούν το φάρμακο tPA πιο γρήγορα στους ασθενείς τους με εγκεφαλικό. Αυτό συνέβαινε ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκε άμεσα η τηλεϊατρική σε εκείνη τη μέρα ή σε εκείνο το περιστατικό. Δηλαδή, δεν ήταν απαραίτητο να γίνει κάθε φορά επαφή του ΚΚ με τον ασθενή ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης, γεγονός που δηλώνει ότι η συχνή συνεργασία με τον ΚΚ έχει ένα μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Το προσωπικό της ΠΑ μαθαίνει, βελτιώνει τις διαδικασίες του και σταδιακά αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του συνολικά, εφαρμόζοντας όσα έχει διδαχθεί στις συνεργασίες του με τον ΚΚ. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται οργανωσιακή μάθηση. Η γνώση και οι καλές πρακτικές διαχέονται μέσα στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η συνολική απόδοσή του, όχι μόνο στα συγκεκριμένα περιστατικά όπου παρεμβαίνει ο ΚΚ.

Στην εργασία των Mehta et al. (33) αναλύεται η εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke μέσω τηλεϊατρικής για τη διαχείριση εμφραγμάτων STEMI σε τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Κολομβία, Μεξικό, Αργεντινή). Η έρευνα επικεντρώνεται στην επίδραση της τηλεϊατρικής στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη συνολική απόδοση του συστήματος υγείας. Μεταξύ άλλων ευρημάτων διαπιστώθηκε ότι κατά την εξέλιξη του προγράμματος, ο χρόνος για τηλεϊατρική διάγνωση (TTD) μειώθηκε από 37 σε 3,5 λεπτά. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε διαφορά στον χρόνο TTD μεταξύ των χωρών με εσωτερικά command centers (Βραζιλία, Κολομβία) και αυτών με εξωτερική διαχείριση (Μεξικό, Αργεντινή), αποδεικνύει ότι η γεωγραφική θέση του ειδικού δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της τηλεϊατρικής.

3.1.1.2 Προκλήσεις και Περιορισμοί στην Πρακτική Εφαρμογή

Αν και στη μελέτη των Mehta et al. (33) διαπιστώθηκε η θετική επίπτωση του μοντέλου στην βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης, διαπιστώθηκαν μεγάλες διακυμάνσεις των χρόνων DIDO

(π.χ. Βραζιλία: 108 λεπτά, Κολομβία: 190 λεπτά), ενώ ο χρόνος D2N, παρέμεινε υψηλός (205 λεπτά) χωρίς ουσιαστική βελτίωση. Ο λόγος ήταν κυρίως οι καθυστερημένες εγκρίσεις των ιατρικών πράξεων από τις ασφαλιστικές εταιρίες, γεγονός που επισημαίνει την αναγκαιότητα συντονισμού και συμφωνίας όλων εμπλεκομένων στην πορεία του ασθενούς προς την ίαση. Άλλος ένας παράγοντας καθυστέρησης, ήταν η έλλειψη κλινών MEΘ αλλά και ο μεγάλος μέσος χρόνος μεταφοράς (110 λεπτά). Οι ερευνητές του Latin America Telemedicine Infarct Network αναγνωρίζουν ότι το πρόγραμμα δεν κατάφερε να επιτύχει τον μέγιστο αντίκτυπο και στις τέσσερις χώρες όπου εφαρμόστηκε. Η εμπειρία έδειξε ότι η τεχνολογία και η εξειδίκευση των ειδικών από μόνες τους, δεν καθορίζουν πλήρως τα αποτελέσματα υγείας των ασθενών με έμφραγμα. Παρότι το τηλεϊατρικό σύστημα επέτρεψε τη διάγνωση STEMI μέσα σε 3,5 λεπτά, δεν μπόρεσε να εξαλείψει τα εμπόδια για την άμεση θεραπεία του με αποτέλεσμα να υπάρξει αποτυχία εφαρμογής επεμβατικής θεραπείας στο 54% των περιπτώσεων STEMI.

Αλλά και στη μελέτη των Bonifacio-Delgado et al. (28) όπου περιγράφεται η επιτυχημένη γενικά εφαρμογή του προγράμματος ResISSSTE Cerebro στο Μεξικό, παρατηρήθηκε μεγάλος διάμεσος χρόνος μεταφοράς από ΠΑ σε ΚΚ (135,5 λεπτά), γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από τις κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη του Μεξικού και στην έλλειψη ασθενοφόρων. Οι συγγραφείς προτείνουν την επένδυση σε ασθενοφόρα και προσωπικό, ώστε να υπάρχει σε κάθε ΠΑ ένα ασθενοφόρο σε εφεδρεία για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο.

Στην μελέτη του Regenthal et al. (34) διερευνάται η αποτελεσματικότητα του μοντέλου hub-and-spoke με εφαρμογή τηλεϊατρικής για την αντιμετώπιση οξέος αγγειακού εγκεφαλικού (ΑΕΕ) μέσω ενδοαγγειακής θρομβεκτομής (MT). Η εγκεφαλική ισχαιμία προκαλεί ταχεία νέκρωση του ιστού στην περιοχή του εμφράκτου. Εκτιμάται ότι, κάθε λεπτό καθυστέρησης στην αποκατάσταση της αιματικής ροής συνεπάγεται απώλεια περίπου 1,9 εκατομμυρίων νευρώνων και 14 δισ. συνάψεων (35). Συνεπώς, όσο περισσότερο καθυστερεί η αποκατάσταση της ροής μέσω θρομβεκτομής, τόσο περισσότερο επεκτείνεται το έμφρακτο και συρρικνώνεται η πνευμονοειδής περιοχή (ιστός που μπορεί να σωθεί). Η εργασία εστιάζει στον ρόλο της ταχείας διακομιδής και την επίδραση του χρόνου στην πιθανότητα θεραπείας.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι κάθε επιπλέον λεπτό καθυστέρησης μείωνε την πιθανότητα ET κατά 1%. Και ενώ συνολικά παρατηρήθηκε ότι ο μέσος χρόνος μεταφοράς ήταν 132 λεπτά και μέση καθυστέρηση 25 λεπτά, οι νυχτερινές διακομιδές (52% των συνολικών) και οι διακομιδές κατά τη

διάρκεια του Σαββατοκύριακου (28% του συνόλου), παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη καθυστέρηση ($\beta=20,5'$, $p<0,0005$) αναδεικνύοντας το γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα και για τις χρονικές περιόδους λειτουργίας εκτός των διαστημάτων λειτουργίας ρουτίνας των νοσοκομείων.

Σκοπός της εργασίας των Javed et al. (36), είναι η σύγκριση των κλινικών αποτελεσμάτων μεταξύ ασθενών που εισήχθησαν απευθείας στο ΚΚ και εκείνων που μεταφέρθηκαν από άλλα ιδρύματα. Αν και η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην λειτουργική αποκατάσταση στις 90 ημέρες, οι μεταφερθέντες ασθενείς είχαν μεγαλύτερο χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την εισαγωγή (64,7% <6 ώρες έναντι 75,6%, $p=0,038$). Φαίνεται ότι η αρχική σταθεροποίηση και η χορήγηση θρομβολυτικής αγωγής πριν από τη μεταφορά, αντισταθμίζει την καθυστέρηση που προκύπτει λόγω της μεταφοράς, καθιστώντας το μοντέλο Hub & Spoke βιώσιμο για τη διαχείριση του AIS σε ένα αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, η επίδραση του χρόνου μεταφοράς παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση σε διαφορετικά γεωγραφικά πλαίσια.

Η μελέτη των Jagolino-Cole et al. (37) είναι μια παρατηρητική μελέτη κοόρτης που βασίζεται σε ανάλυση δεδομένων από ένα μητρώο καταγραφής της τηλεϊατρικής διαχείρισης ασθενών με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (AIS) σε ένα δίκτυο hub & spoke τηλεϊατρικής. Σκοπός είναι να καταγράψει τη μεταβλητότητα στον χρόνο που απαιτείται για την ενεργοποίηση μιας τηλεϊατρικής διαβούλευσης στο δίκτυο και της χορήγησης tPA σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (AIS). Παρατηρήθηκε μεγάλη διασπορά του χρόνου από την άφιξη του ασθενούς στα επείγοντα έως την ειδοποίηση του TS νευρολόγου (Door-to-page time - DTPT) μεταξύ των ΠΑ για τους 1.020 ασθενείς που διαχειρίστηκαν μέσω τηλεϊατρικής. Ο διάμεσος χρόνος ήταν 19.5 λεπτά (IQR, 11-34) με το 60% να έχουν χρόνο > 15 λεπτών. Από την ανάλυση φάνηκε ότι η μόνιμη παρουσία νευρολόγου σχετίζεται με DTPT<15 λεπτών, όπως επίσης και ο αριθμός των κλινών του κάθε νοσοκομείου. Μεγαλύτερα νοσοκομεία με αριθμό κλινών > 300 είναι πιθανότερο να έχουν μεγαλύτερους χρόνους DTPT. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων απαιτούνται τυποποιημένα πρωτόκολλα, εκπαίδευση προσωπικού και διαμοιρασμός βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των νοσοκομείων του δικτύου.

Στους λόγους των καθυστερήσεων στη διαχείριση των ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που χρήζουν ενδαγγειακής θρομβεκτομής (EVT), εστιάζει και η εργασία των Danziger

et al. (38). Ενώ γενικά η μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στον χρόνο της μεταφοράς από μία ΠΑ στο ΚΚ, οι μελετητές εστιάζουν στη χρονική καθυστέρηση μεταξύ της αξονικής τομογραφίας (CT) στην ΠΑ και της μεταφοράς στο ΚΚ λόγω ενδονοσοκομειακών ιδιαιτεροτήτων.

Ο διάμεσος χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι την αξονική τομογραφία ήταν 100 λεπτά (IQR 69–157), ενώ ο διάμεσος χρόνος από την αξονική τομογραφία μέχρι την μεταφορά, ήταν 93 λεπτά (IQR 70–132). Στις ΠΑ παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές στον διάμεσο χρόνο από 82,5 έως 304 λεπτά. Παράγοντες όπως η νοσηλεία σε νοσοκομείο με την παρουσία νευρολόγου (OR=5.06, 95% CI 2.61-9.82, $p<0.0001$), η ύπαρξη εξειδικευμένης μονάδας εγκεφαλικών επεισοδίων (OR=5.20, 95% CI 2.36-11.46, $p<0.0001$) και η παρουσία συντονιστή εγκεφαλικών επεισοδίων (OR=4.71, 95% CI 2.12-10.43, $p<0.0001$), ήταν πιο πιθανό να μειώσουν τους χρόνους καθυστέρησης σε σύγκριση με τη διάμεση τιμή του χρόνου από την αξονική τομογραφία (CT) έως τη διακομιδή. Επίσης ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία με ≥ 200 περιστατικά τον χρόνο, φαίνεται ότι είναι πιθανότερο να έχουν μικρότερο χρόνο καθυστέρησης από τον διάμεσο (OR= 5.27, 95% CI 2.65-10.47, $p<0.0001$).

Για να εκτιμηθεί κατά πόσο αυτή η μεταβλητότητα αφορά ενδογενείς νοσοκομειακούς παράγοντες αντί για παράγοντες που σχετίζονται με τον ίδιο τον ασθενή, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση συνιστωσών διακύμανσης (variance component analysis), η οποία εφαρμόστηκε ως γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης με μικτά αποτελέσματα (mixed-effect linear regression model). Στο μοντέλο αυτό, ο χρόνος από την αξονική τομογραφία (CT) έως τη μεταφορά χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ η ηλικία του ασθενούς, το φύλο και η βαθμολογία NIHSS χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι ΠΑ θεωρήθηκαν τυχαίος παράγοντας (random effect).

Ο συντελεστής ICC (Intraclass Correlation Coefficient) που υπολογίστηκε από το μοντέλο αυτό, βρέθηκε 0,53 που σημαίνει ότι πάνω από 50% των καθυστερήσεων οφείλεται σε καθυστερήσεις στη ροή εργασιών στις ΠΑ και όχι στην ιδιαίτερη κατάσταση των ασθενών. Αυτό αναδεικνύει το γεγονός, ότι ενώ η μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στον χρόνο της μεταφοράς από μία ΠΑ στο ΚΚ, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες που προκαλούν καθυστερήσεις στις ΠΑ.

3.1.2 Αποτελέσματα Ασθενών

3.1.2.1 Βελτιώσεις στα Κλινικά Αποτελέσματα και την Ποιότητα Φροντίδας

Στη μελέτη των Bonifacio-Delgadillo et al. (28) περιγράφεται η εφαρμογή του προγράμματος "ResISSSTE Cerebro" για την αντιμετώπιση του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου (AS) στο Μεξικό. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε για να αντιμετωπιστεί η αύξηση νέων περιστατικών εγκεφαλικού επεισοδίου και των θανάτων στο Μεξικό (αύξηση 70,7% και 75,3%, αντίστοιχα, από το 1990 έως το 2019) και το χαμηλό ποσοστό ενδοφλέβιας θρομβόλυσης (<10%). Οι κύριοι λόγοι για αυτό το χαμηλό ποσοστό είναι η καθυστέρηση μεταφοράς και η αδυναμία των κέντρων πρώτης υποδοχής να την υποστηρίξουν, με αποτέλεσμα ο ασθενής να τίθεται εκτός θεραπευτικού παραθύρου.

Σε αυτό το μοντέλο οι ΠΑ παρέχουν 24/7 πρόσβαση σε αξονική τομογραφία, κλινική αξιολόγηση και πρόσβαση σε IVT, με την τηλεϊατρική υποστήριξη του ΚΚ, χωρίς όμως προσωπικό με εμπειρία στη διαχείριση του AS. Το ΚΚ είναι προηγμένο κέντρο εγκεφαλικών επεισοδίων (ASC), ικανό να παρέχει προηγμένες υπηρεσίες για εγκεφαλικά επεισόδια σε 24ωρη βάση, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης σε εγκεφαλικά επεισόδια, της πολυτροπικής απεικόνισης και των επειγουσών θεραπειών επαναιμάτωσης για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το σύστημα συμπληρώνεται από 24/7 πρόσβαση σε υπηρεσία μεταφοράς με ασθενοφόρο και από σύστημα τηλεϊατρικής για την αξιολόγηση και φροντίδα των ασθενών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη βελτίωση. Το 35.3% των ασθενών έλαβαν ενδοφλέβια θρομβόλυση (IVT) (σε σύγκριση με <10% πριν από την εφαρμογή του προγράμματος) και το 44% των ασθενών με απόφραξη μεγάλου αγγείου έλαβαν ενδοαγγειακή θεραπεία (EVT).

Παρόμοια βελτίωση φάνηκε και στην εργασία των Negi et al. (30) όπου δόθηκε η δυνατότητα στις ΠΑ να χορηγούν οι ίδιες θρομβολυτική θεραπεία σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ACS), με την τηλεϊατρική συνδρομή των γιατρών του ΚΚ. Σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού θρομβόλυσης στις ΠΑ μετά την παρέμβαση (65.5% έναντι 27.5%, $p < 0.001$), αλλά και σε σχέση με το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν θρομβολυτική θεραπεία στο ΚΚ μετά την παρέμβαση (65.5 % vs. 45.7 %, $p < 0.0001$). Διαφορές επίσης υπήρξαν στην ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα (7.8% στις ΠΑ έναντι 15.5% στον ΚΚ, $p < 0.003$), ενώ το πλεονέκτημα επιβίωσης των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν στις ΠΑ σε σχέση με εκείνους που νοσηλεύτηκαν απευθείας στον ΚΚ διατηρήθηκε ακόμη και για ένα έτος.

Παρομοίως, στη μελέτη των Batino et al. (39), φάνηκε ότι η εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke, είχε θετικά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα και την ποιότητα φροντίδας. Η χρήση r-TPA αυξήθηκε στο 17.4% του συνολικού πληθυσμού με εγκεφαλικό επεισόδιο (συγκριτικά με 1,4%, Navarro et al. (40) και 11% Collantes et al. (41)). Τα λειτουργικά αποτελέσματα αυτών των ασθενών κατά την 3μηνη παρακολούθηση έδειξαν ότι το 65% των ασθενών είχαν mRS 0,26% είχαν mRS 1, και το υπόλοιπο 4,5% κατανέμονταν εξίσου σε mRS 2 και 3. Αντίστοιχα, οι ασθενείς που δεν τους χορηγήθηκε r-tPA είχαν 36,8% mRS 0, 15,7% mRS 1, 10,5% mRS 2, 5,5% mRS 3, 15,7% mRS 4, 5,5% mRS 5 και 10,5% mRS 6 γεγονός που καταδεικνύει την σπουδαιότητα της έγκαιρης χορήγησης r-tPA στην καλή εξέλιξη αυτών των ασθενών.

Στην μελέτη των Carpellari et al. (42) που αφορά την αξιολόγηση της πρόσβασης σε θεραπείες με ενδοφλέβια θρομβόλυση (IVT) και/ή μηχανική θρομβεκτομή (MT) σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που εισήχθησαν σε μονάδες αγγειακού εγκεφαλικού (SUs) της περιφέρειας του Βένετο (Ιταλία) κατά την περίοδο 2017 έως 2021, διαπιστώθηκαν οι θετικές επιπτώσεις του μοντέλου Hub-and-Spoke στην περίθαλψη των ασθενών. Το πραγματικό ποσοστό θεραπειών IVT κυμάνθηκε μεταξύ 17,6%-19%, ενώ το ποσοστό της MT έφτασε το 7% το 2020, υπερβαίνοντας τον στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής, όπως τέθηκαν από το Action Plan for Stroke in Europe 2018–2030 (43) που είναι τουλάχιστον 15% IVT και 5% MT ως ποσοστό των συνολικών ασθενών με ισχαιμικό επεισόδιο. Επίσης διαπιστώνεται καλή διαχείριση πόρων με εξορθολογισμό της ροής των ασθενών: Οι ΠΑ εκτελούν IVT και στη συνέχεια οι ασθενείς μεταφέρονται στους ΚΚ για MT, μειώνοντας την πίεση στα μεγαλύτερα νοσοκομεία.

Υποστηρικτική ως προς την χορήγηση IVT από ΠΑ (13 περιφερειακά, μη εξειδικευμένα για την αντιμετώπιση ισχαιμικών εγκεφαλικών) μέσω τηλεϊατρικής επικοινωνίας με τους ΚΚ (2 νοσοκομεία Mayo Clinic εξειδικευμένα για την αντιμετώπιση ισχαιμικών εγκεφαλικών) είναι και η εργασία των Demaerschalk et al. (44).

Συνολικά συγκρίθηκαν 1000 ασθενείς (500 σε ΚΚ και 500 σε ΠΑ), με κύριο αποτέλεσμα την ορθή λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ενδοφλέβιας θρομβόλυσης με αλτεπλάση.

Διαπιστώθηκε υψηλή ακρίβεια λήψης απόφασης για χορήγηση αλτεπλάσης χωρίς διαφορά μεταξύ ΚΚ & ΠΑ. (96% στα ΠΑ vs. 97% στα ΚΚ, $p=0.32$) και χαμηλά ποσοστά επιπλοκών.

Ανάλογα αποτελέσματα φαίνονται και στην εργασία των Simon et al. (45), όπου συγκρίνονται η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης (IVT) σε ασθενείς που παρουσιάστηκαν σε ΠΑ, σε σχέση με αυτούς που αντιμετωπίστηκαν από την αρχή σε ΚΚ. Έγινε σύγκριση της συμπτωματικής ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας (sICH) και της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας που ανιχνεύτηκε με αξονική αγγειογραφία μετά 12-36 ώρες (ICH) και εκτιμήθηκαν τα λειτουργικά αποτελέσματα κατά το εξιτήριο (modified Rankin Scale ≤ 2 , NIHSS) και η θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Ο δείκτης sICH ήταν 4,9% στις ΠΑ έναντι 6,3% στο ΚΚ, διαφορά που δεν ήταν στατιστικά σημαντική ($p = 0,71$). Ο δείκτης ICH ήταν χαμηλότερος στις ΠΑ (8,7%) από ό,τι στο ΚΚ (16,7%), αν και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική ($p = 0,15$) και το ποσοστό ασθενών με ευνοϊκή λειτουργική έκβαση (mRS ≤ 2) στην έξοδο από το νοσοκομείο ήταν 44,1% στις ΠΑ, με παραπλήσιο αποτέλεσμα στον ΚΚ (39,6%, $p = 0,6$), ενώ η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα ήταν επίσης συγκρίσιμη (9,6% στις ΠΑ, 8,3% στον ΚΚ, $p = 1,0$). Ο χρόνος από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη θεραπεία (onset-to-treatment time) ήταν μικρότερος στις ΠΑ (210 ± 45 λεπτά) σε σχέση με τον ΚΚ (228 ± 58 λεπτά, $p = 0,02$).

Από την εργασία αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της ολοκληρωμένης δικτύωσης και επικοινωνία μεταξύ ΚΚ και ΠΑ για την άμεση τηλεϊατρική διάγνωση και απόφαση θεραπείας, η ανάγκη για ενσωμάτωση προηγμένων διαγνωστικών τεχνικών στις ΠΑ (π.χ. αξονική αγγειογραφία) για καλύτερη επιλογή ασθενών που χρειάζονται EVT και η ανάγκη για διασφάλιση της διαθεσιμότητας εξειδικευμένων νευρολόγων μέσω τηλεϊατρικής για ταχύτερη απόφαση θεραπείας.

Η μελέτη δείχνει ότι η IVT μέσω τηλεϊατρικής στο παράθυρο των 3-4,5 ωρών είναι ασφαλής και εξίσου αποτελεσματική με τη θεραπεία σε εξειδικευμένα κέντρα εγκεφαλικών επεισοδίων.

Παρόμοια αποτελέσματα ασθενών, φάνηκαν και στην εργασία των Mark et al. (46) που βασίζεται σε δεδομένα από 21 ιατρικά κέντρα του Kaiser Permanente Northern California, ασθενών με μη τραυματική ενδοεγκεφαλική αιμορραγία (ICH), που εισήχθησαν σε κέντρα Hub & Spoke. Οι ασθενείς προσήλθαν σε 2 ΚΚ και σε 19 ΠΑ, στα οποία όμως οι ασθενείς είχαν πρόσβαση σε απομακρυσμένη συμβουλευτική και σε αξιολόγηση των απεικονιστικών εξετάσεων τους από ειδικούς των 2 ΚΚ, μέσω συστήματος τηλεϊατρικής. Η μη προσαρμοσμένη 90ήμερη θνησιμότητα

ήταν 32.2% στις ΠΑ και 32.7% στα ΚΚ, δείχνοντας ότι το μοντέλο δεν οδηγεί σε στατιστικά σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα για επιλεγμένους ασθενείς.

Αν και τα αποτελέσματα δεν πληρούσαν τα κριτήρια μη κατωτερότητας για τους ασθενείς που παρουσιάστηκαν και έλαβαν φροντίδα στις ΠΑ, πιθανώς επειδή το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρότερο από το εκτιμώμενο εκ των προτέρων, τα ευρήματα υποστηρίζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτού του μοντέλου φροντίδας.

Σχετική με την αξία της τηλεϊατρικής και της συμβουλευτικής που παρέχεται από τους ΚΚ στις ΠΑ, είναι και η εργασία των Erdur et al. (46). Τα νοσοκομεία που συμμετείχαν είχαν ήδη την υποδομή αντιμετώπισης νευρολογικής φροντίδας, με διαφορετικούς βαθμούς εμπειρίας. Σε σχέση με την μέχρι τότε εφαρμοζόμενη πρακτική, οι ενδείξεις για απομακρυσμένη τηλεσυμβουλευτική (teleconsultation) επεκτάθηκαν πέρα από τα ύποπτα εγκεφαλικά επεισόδια και περιέλαβαν επίσης άλλα νευρολογικά επείγοντα περιστατικά. Παράλληλα δημιουργήθηκαν εξειδικευμένες νευρολογικές μονάδες οξείας φροντίδας και ο χειρισμός όλων των νευρολογικών επειγόντων περιστατικών, κατά την περίοδο παρέμβασης, έγινε σε αυτές τις μονάδες και μόνο. Επίσης, υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλα τα μέλη των διεπιστημονικών νευρολογικών ομάδων οξείας φροντίδας των ΠΑ που συμμετείχαν στην παρέμβαση.

Μετρήθηκε το πρωτεύον σύνθετο καταληκτικό σημείο (primary composite outcome) που αποτελείται από τους επιμέρους δείκτες δηλαδή, θάνατος, εμφάνιση νέας αναπηρίας που χρειάζεται εξωνοσοκομειακή φροντίδα και εμφάνιση νέας αναπηρίας που χρειάζεται φροντίδα νοσοκόμας στο σπίτι. Η συχνότητα του πρωτεύοντος αποτελέσματος μειώθηκε από 35.9% σε 33.8% στα νοσοκομεία που συμμετείχαν στη δράση μετά την παρέμβαση (aHR 0,89, 95% CI: 0,79-0,99, p=0,04), ενώ οι ασθενείς των νοσοκομείων που δεν συμμετείχαν στην παρέμβαση δεν έδειξαν βελτίωση στις κλινικές εκβάσεις.

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η ενισχυμένη συνεργασία των τριτοβάθμιων νευρολογικών κέντρων με τα αγροτικά νοσοκομεία, μέσω ενός ποιοτικά διαχειριζόμενου δικτύου τηλενευρολογίας, μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα υγείας σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Η μελέτη των Bekelis et al. (47), αξιολογεί εάν η μεταφορά ασθενών με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο από μη εξειδικευμένα νοσοκομεία σε κέντρα με δυνατότητα ενδοαγγειακής παρέμβασης βάσει του οργανωτικού μοντέλου Hub & Spoke, επηρεάζει την επιβίωση, τη διάρκεια νοσηλείας

και το λειτουργικό αποτέλεσμα μετά την έξοδο σε σχέση με την εξαρχής εισαγωγή και νοσηλεία σε κάποιο από τα εξειδικευμένα κέντρα.

Η μελέτη δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της άμεσης εισαγωγής και της μεταφοράς των ασθενών σε νοσοκομεία με δυνατότητα ενδαγγειακής θεραπείας ως προς τα ποσοστά θνησιμότητας (Adjusted Difference, 4,4%; 95% CI, -0,1% - 9,0%), τη διάρκεια νοσηλείας (Adjusted Difference, 4,2; 95% CI, -2,2 - 10,1) ή την πιθανότητα εξιτηρίου σε δομή αποκατάστασης (Adjusted Difference, -2,3%; 95% CI, -5,2% - 0,6). Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke δεν συσχετίζεται με δυσμενέστερα κλινικά αποτελέσματα για τους ασθενείς, γεγονός που υποστηρίζει τη σκοπιμότητα της αξιοποίησής του σε περιφερειακά δίκτυα παροχής φροντίδας.

Η εργασία των Tehrani et al. (48) αναλύει την εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke σε ένα δίκτυο φροντίδας ασθενών με καρδιογενές σοκ (CS). Η μελέτη αξιολογεί τις κλινικές στρατηγικές και τα αποτελέσματα των ασθενών που, είτε παρουσιάστηκαν εξαρχής σε έναν ΚΚ, είτε σε πρώτη φάση νοσηλεύτηκαν σε μία ΠΑ.

Για την εφαρμογή του δικτύου αντιμετώπισης του CS, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις. Εισήχθη ένας ενιαίος θεραπευτικός αλγόριθμος και κοινοποιήθηκε σε όλα τα ιδρύματα. Δημιουργήθηκε ένας ειδικός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης (1-call shock number) για την επιτάχυνση της διεπιστημονικής συμβουλευτικής και του συντονισμού των μεταφορών μεταξύ των ΠΑ και της εξειδικευμένης ομάδας του ΚΚ. Η ομάδα αντιμετώπισης του CS, συμμετείχε σε στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις με κλινικούς και διοικητικούς υπευθύνους των περιφερειακών κέντρων, ώστε να ανασκοπήσουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης αναγνώρισης του περιστατικού, της σταθεροποίησης και των βέλτιστων πρακτικών. Όλα τα περιστατικά του CS επανεξετάζονταν σε διμηνιαίες συναντήσεις διασφάλισης ποιότητας.

Δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε ότι αφορά την 30ήμερη θνησιμότητα (37,8% στο ΚΚ - 35,5% στις ΠΑ, $p=0,58$), μαζική αιμορραγία (18% - 23%, $p = 0,20$), εγκεφαλικό επεισόδιο (9% vs 7%, $p = 0,34$), ή στο δείκτη MACCE (Μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά συμβάντα) (56% vs 52%, $P = 0,43$). Επίσης, δεν παρατηρήθηκε σύνδεση μεταξύ της 30ήμερης θνησιμότητας και της απόστασης μεταξύ της ΠΑ που παρουσιάστηκε αρχικά ο ασθενής και του ΚΚ στο οποίο ακολούθως μεταφέρθηκε.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τα πιθανά οφέλη της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ κέντρων Hub & Spoke, της εφαρμογής τυποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, της διεπιστημονικής προσέγγισης και των γνωστών εκ των προτέρων αλγορίθμων μεταφοράς.

Η μελέτη των Stefanou et al. (49) επικεντρώνεται στη διακομιδή ασθενών για ενδοαγγειακή θεραπεία (EVT) οξείας ισχαιμικής εγκεφαλικής προσβολής. Διερευνά παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ασθενών για διακομιδή σε εξειδικευμένα κέντρα EVT, αναλύοντας τη λειτουργία των δικτύων και τα κλινικά αποτελέσματα.

Από τους 44 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε EVT, η επαναγγείωση επιτεύχθηκε σε 39 (88%), ενώ σε ότι αφορά τη λειτουργική αποκατάσταση σε διάστημα 90 ημερών από το αρχικό επεισόδιο, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ασθενών No-EVT και EVT (διάμεσος mRS (IQR): 4 (2–5) σε σχέση με 3 (2–4), $p = 0,138$). Επιπλέον, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο mRS στις 90 ημέρες μεταξύ των μη μεταφερόμενων και των μεταφερόμενων ασθενών (διάμεσος (IQR): 2 (0–5) σε σχέση με 3 (1–4), $p = 0,189$).

Οι συγκρίσιμες λειτουργικές εκβάσεις μεταξύ μεταφερόμενων και μη μεταφερόμενων ασθενών δείχνουν την αποτελεσματικότητα του μοντέλου ειδικά σε ότι αφορά την επιλογή ασθενών για διακομιδή, καθώς και οι δύο ομάδες έλαβαν βέλτιστη φροντίδα, με συγκρίσιμα κλινικά αποτελέσματα παρά τις διαφορές στη σοβαρότητα του αρχικού επεισοδίου.

Η μελέτη των Morris et al. (2014) (50) εξετάζει τον αντίκτυπο της συγκεντροποίησης της φροντίδας των οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ) σε δύο μητροπολιτικές περιοχές της Αγγλίας (Greater Manchester και London). Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση "διαφορά-στις-διαφορές" (difference-in-differences), η έρευνα συνέκρινε τις επιπτώσεις πριν και μετά την αναδιοργάνωση με τις αντίστοιχες τάσεις στην υπόλοιπη Αγγλία.

Πριν τις αλλαγές, στο Λονδίνο υπήρχαν 30 νοσοκομεία που παρείχαν φροντίδα σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετά την συγκεντροποίηση, η εξειδικευμένη φροντίδα παρέχονταν σε όλους τους ασθενείς, μέσω οκτώ ειδικών μονάδων οξείας φάσης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (hyperacute stroke units, HASU) που λειτουργούσαν 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα.

Από την άλλη, στην περιοχή του Greater Manchester ενώ αρχικά υπήρχε η πρόθεση να ακολουθηθεί ή ίδια λογική, ανησυχίες σχετικά με τη μεταφορά ασθενών σε μεγαλύτερες

αποστάσεις, δυσκολίες στην επιστροφή τους στα τοπικά νοσοκομεία και η άποψη ότι η πρόσβαση σε εξειδικευμένα κέντρα ήταν απαραίτητη μόνο για τη θρομβόλυση, οδήγησαν σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Έτσι σε αυτή την περίπτωση, οι ασθενείς που εμφάνιζαν συμπτώματα εγκεφαλικού διακομίζονταν σε ένα από τα κέντρα εγκεφαλικού εντός τεσσάρων ωρών, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μεταφέρονταν σε ένα από τα 10 περιφερειακά κέντρα εγκεφαλικών, τα οποία παρείχαν όλες τις υπηρεσίες μετά τη θρομβόλυση.

Στο Λονδίνο, παρατηρήθηκε σημαντικά μεγαλύτερη απόλυτη μείωση στη θνησιμότητα προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο στις τρεις ημέρες μετά την εισαγωγή, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Αγγλία, κατά -1,0 ποσοστιαίες μονάδες. Παρομοίως, υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση στη θνησιμότητα προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο στις 30 ημέρες (-1,3%) και στις 90 ημέρες μετά την εισαγωγή (-1,1 %). Από την άλλη, στο Greater Manchester, οι μεταβολές στους δείκτες θνησιμότητας μετά την αναδιοργάνωση δεν ήταν σημαντικά διαφορετικές από τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην υπόλοιπη Αγγλία κατά την ίδια περίοδο.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι, μόνο το μοντέλου του Λονδίνου οδήγησε σε μείωση της θνησιμότητας, υποδεικνύοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της υπερ-οξείας φροντίδας είναι ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισης των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Σε συνέχεια της παραπάνω μελέτης και για τις ίδιες γεωγραφικές περιοχές, η μελέτη των Morris et al. (2019) (51) εξετάζει την επίδραση της συγκεντροποίησης σύμφωνα με το μοντέλο Hub & Spoke των υπηρεσιών οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ) σε δύο μητροπολιτικές περιοχές της Αγγλίας, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ εστιάζοντας στις αλλαγές στα αποτελέσματα υγείας και στη βιωσιμότητα αυτών των αλλαγών.

Η εφαρμογή της συγκεντροποίησης των ΑΕΕ ξεκίνησε, μετά από μια διετή προπαρασκευαστική περίοδο, το 2010 με διαφορετική όμως αφητηρία και πορεία. Στο περιοχή του Λονδίνου, ξεκίνησε η πλήρης εφαρμογή τον Ιούλιο του 2010, εφαρμόζοντας τον κανόνα ότι όλοι οι ασθενείς με υποψία εγκεφαλικού μεταφέρονται απευθείας σε μία από τις 8 μονάδες οξείας φάσης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (HASU), ανεξαρτήτως τοποθεσίας και ώρας εμφάνισης των συμπτωμάτων. Η περιοχή του Μάντσεστερ από την άλλη, τον Απρίλιο του 2010 προχώρησε στην εφαρμογή μερικής συγκεντροποίησης με τη δημιουργία 1 Comprehensive Stroke Centre (CSC), 24/7 και 2 Primary Stroke Centres (PSC) τα οποία λειτουργούν καθημερινές 7πμ-7μμ. Ο κανόνας που εφαρμόστηκε, ήταν ότι μόνο οι ασθενείς που μεταφέρονται εντός 4 ωρών από την έναρξη των

συμπτωμάτων νοσηλεύονται σε HASU και όλοι οι υπόλοιποι εισάγονται σε ένα από τα 10 District Stroke Centres (DSC). Το 2015, οπότε τίθεται σε εφαρμογή η επόμενη φάση συγκεντροποίησης, όλοι οι ασθενείς με εγκεφαλικό γίνονται επιλέξιμοι για νοσηλεία σε HASU, ανεξάρτητα από τον χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων, ενώ το ωράριο των PSC επεκτείνεται από 7πμ έως 11μμ όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Μετά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών οξείας φροντίδας εγκεφαλικού στο Μάντσεστερ το 2015, το ποσοστό ασθενών που έλαβαν φροντίδα σε HASU αυξήθηκε από 39% σε 86%. Η διεύρυνση αυτή της κάλυψης συσχετίστηκε με μείωση της θνησιμότητας κατά 1,8% στους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε HASU (95% CI: -3,4 έως -0,2), μεταφραζόμενη σε περίπου 69 λιγότερους θανάτους ετησίως, με βάση τον αναμενόμενο ετήσιο όγκο περιστατικών στην περιοχή.

Στο Λονδίνο, όπου η συγκεντροποίηση το 2010, το ποσοστό των ασθενών που αντιμετωπίστηκα σε HASU, κυμάνθηκε από 93% μέχρι 95% καθ' όλη τη διάρκεια του παρατηρούμενου διαστήματος. Δεν βρέθηκε σημαντική διακύμανση στη θνησιμότητα 90 ημερών με την πάροδο του χρόνου γεγονός που σημαίνει, ότι διατηρήθηκαν τα θετικά αποτελέσματα της συγκεντροποίησης.

Επίσης, σημαντικές βελτιώσεις άνω του 10% παρατηρήθηκαν σε αρκετές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα άμεσα κατά την είσοδο του ασθενούς στο νοσοκομείο («front door»), όπως η διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου εντός 60 λεπτών και η εισαγωγή σε μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων εντός τεσσάρων ωρών, καθώς και σε αξιολογήσεις κατά τις πρώτες 72 ώρες (αξιολόγηση από νευρολόγο ειδικό σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια εντός 14 και 24 ωρών, αξιολόγηση από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή εντός 24 ωρών, αξιολόγηση από εργοθεραπευτή εντός 24 ωρών και αξιολόγηση της επικοινωνίας από λογοθεραπευτή εντός 24 ωρών).

Σαν τελικό συμπέρασμα μπορεί να αναφερθεί ότι, η συγκεντροποίηση των υπηρεσιών ΑΕΕ μέσω του μοντέλου Hub and Spoke οδηγεί σε μείωση της θνησιμότητας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φροντίδας και ότι τα αποτελέσματα είναι διατηρήσιμα μακροπρόθεσμα, ειδικά όταν υπάρχει καθολική πρόσβαση σε HASU.

Σε ότι αφορά την επίδραση της τεχνικής και επιστημονικής εμπειρίας και επάρκειας των μονάδων στη διαχείριση του καρδιογενούς σοκ (CS), στην εργασία των Lu et al. (52) φαίνεται ότι η

μεταφορά ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα οδηγεί σε βελτιωμένες εκβάσεις, παρά την επιπλέον χρονική επιβάρυνση που φέρει η διακομιδή.

Οι ασθενείς που διακομίζονταν σε ΚΚ παρουσίαζαν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας (33,4% για ασθενείς που μεταφέρθηκαν σε ΚΚ από άλλο νοσοκομείο και 39,3% για ασθενείς που εισήχθησαν απευθείας σε ΚΚ) σε σχέση με εκείνους που εισάγονταν απευθείας σε ΠΑ (47,8%). Βλέπουμε δηλαδή μια πολύ καλύτερη εικόνα για αυτούς που διαχειρίστηκαν σε ΚΚ, παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί είχαν περισσότερες συννοσηρότητες (μέσος όρος χρόνιων νοσημάτων: 9,3 έναντι 7,9). Επίσης η συχνότητα εκτέλεσης επεμβατικών παρεμβάσεων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα ΚΚ.

Η αιτιολόγηση αυτής της διαφοράς σχετίζεται με τους πόρους που διαθέτουν οι ΚΚ και περιλαμβάνουν ειδικές καρδιολογικές μονάδες, εξοπλισμό, καθώς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, εκπαιδευμένο στην πρόιμη αναγνώριση και διαχείριση του CS και των επιπλοκών του.

3.1.2.2 Προκλήσεις εφαρμογής και επιπτώσεις στους ασθενείς

Όπως είδαμε παραπάνω στην εργασία των Cappellari et al. (42), διαπιστώθηκε υπέρβαση των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής σε ότι αφορά τα ποσοστά IVT και MT, ωστόσο εντοπίστηκαν και σημαντικές ανισότητες στην εφαρμογή του μοντέλου. Για παράδειγμα, η πρόσβαση σε IVT κυμαίνεται από 19 έως 34 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος ανάλογα με την περιοχή. Επίσης, αναφέρεται ότι το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν θεραπεία IVT και MT κυμαίνεται από 50% για αυτούς που αρχικά αντιμετωπίστηκαν από κάποια ΠΑ και ακολούθως παραπέμφθηκαν στον ΚΚ, έως 81% για τους ασθενείς που εισήχθησαν απευθείας σε ΚΚ. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι ασθενείς από απομακρυσμένες περιοχές είχαν χαμηλότερη πρόσβαση σε MT σε σχέση με ασθενείς που διέμεναν κοντά σε κάποιο ΚΚ με την κατάλληλη υποδομή για MT. Οι συγγραφείς προτείνουν την αναθεώρηση του μοντέλου, με την άμεση χρήση προηγμένων απεικονιστικών μεθόδων για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές.

Ενώ στη εργασία των Demaerschalk et al. (44) φάνηκε ότι το μοντέλο Hub & Spoke μπορεί να προσφέρει ισοδύναμη αρχική περίθαλψη για ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό μέσω

τηλεϊατρικής, παρατηρήθηκαν και αρκετοί περιορισμοί. Παρατηρήθηκε χαμηλότερη πιθανότητα θετικής έκβασης στις ΠΑ (21% έναντι 35% στα ΚΚ, $p<0,001$), μεγαλύτερος χρόνος νοσηλείας στις ΠΑ (4 έναντι 3 ημερών, $p<0,001$) και χαμηλότερα ποσοστά προφυλακτικής αγωγής για φλεβική θρομβοεμβολή (VTE prophylaxis) (46% στις ΠΑ, 63% στον ΚΚ, $p<0.01$).

Για τους ασθενείς στις ΠΑ υπήρχαν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση συναγερμού για εγκεφαλικό (135 και 89.5 λεπτά, $P<0,001$), μεγαλύτερος χρόνος εξέτασης (148 και 99 λεπτά, $p<,001$) και μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας (159 και 129,5 λεπτά, $p<0.001$). Επίσης, τα ποσοστά συμμόρφωσης στις κατευθυντήριες οδηγίες ήταν χαμηλότερα στις ΠΑ σε κρίσιμες θεραπείες, όπως αντιθρομβωτικά (85% vs. 90%), προφυλακτικής αγωγής για φλεβική θρομβοεμβολή (46% vs. 63%) και αγωγής για μείωση της χοληστερόλης (68% vs. 72%).

Και στη μελέτη των Zhang et al. (53) παρότι διαπιστώνεται ότι το μοντέλο Hub & Spoke είχε αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών, όσον αφορά την επιτυχή επαναιμάτωση (80,8% των ασθενών) και τη λειτουργική αποκατάσταση στους 3 μήνες (mRS 0-2 στο 41,6% των ασθενών), υπήρξαν καθυστερήσεις στη έναρξη της διαδικασίας της θρομβεκτομής λόγω του χρόνου μεταφοράς στο ΚΚ.

Οι λόγοι των καθυστερήσεων ήταν καθυστέρηση στη λήψης απόφασης κυρίως λόγω προβλημάτων μεταφοράς των απεικονιστικών εξετάσεων μέσω του συστήματος Image Exchange Portal (IEP). Οι καθυστερήσεις των ασθενοφόρων οφείλονταν σε ελλείψεις προσωπικού την ώρα κλήσεις, αλλαγής βαρδιών κτλ. αλλά και στο γεγονός ότι το 53% των περιστατικών αντιμετωπίστηκαν εκτός του βασικού ωραρίου λειτουργίας (08:00-18:00).

Στην εργασία των Mehta et al. (33), όπου περιγράφεται η λειτουργία του δικτύου τηλεϊατρικής LATIN, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι το πρόγραμμα δεν κατάφερε να επιτύχει τον μέγιστο αντίκτυπο και στις τέσσερις χώρες όπου εφαρμόστηκε. Παρότι το τηλεϊατρικό σύστημα επέτρεψε τη διάγνωση STEMI μέσα σε 3,5 λεπτά, δεν μπόρεσε να άρει εμπόδια που αφορούσαν την άμεση έναρξη θεραπείας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αποτυχία εφαρμογής επεμβατικής θεραπείας στο 54% των περιπτώσεων STEMI λόγω διοικητικών καθυστερήσεων και απορρίψεων εκ μέρους των ασφαλιστικών οργανισμών, έλλειψη κλινών ΜΕΘ αλλά και καθυστερήσεων στην μεταφορά των ασθενών (μέσος χρόνος μεταφοράς 110 λεπτά).

Παρόμοιες προκλήσεις, σε μια κατά τα άλλα επιτυχημένη εφαρμογή του μοντέλου αναδεικνύονται στη μελέτη των Stefanou et al. (49). Το 22,2% των ασθενών κατέστη δυνατό να μεταφερθούν στο ΚΚ λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών ή πόρων και το 52% των μεταφερθέντων ασθενών τελικά δεν υποβλήθηκαν σε EVT. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαλογή ασθενών και περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών, ώστε να υποστηριχθεί πιο αποδοτικά η ροή εργασιών εντός του δικτύου.

Αντίστοιχα, και στη μελέτη των Negi et al. (30), όπου η χορήγηση θρομβολυτικών παραγόντων από τις ΠΑ σε συνδυασμό με την τηλεϊατρική υποστήριξη του ΚΚ είχε σαν αποτέλεσμα αύξηση του ποσοστού θρομβόλυσης και μείωση του χρόνου ισχαιμίας, παρατηρήθηκαν ορισμένες αστοχίες στην εφαρμογή του συστήματος. Παρά την συνεχή εκπαίδευση και τη διαρκή υποστήριξη που παρείχε ο ΚΚ, διαπιστώθηκε διστακτικότητα εκ μέρους ορισμένων ιατρών των ΠΑ να χορηγήσουν θρομβολυτική θεραπεία, καθώς και ελλείψεις σε απαραίτητα υλικά. Πάντως, παρασχέθηκε εγκαίρως η κατάλληλη εκπαίδευση από το ΚΚ και τροποποιήθηκε η εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις

Ενώ οι προαναφερθείσες εργασίες, σε γενικές γραμμές υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του μοντέλου Hub & Spoke, η μελέτη των Marmo et al. (54) που είχε στόχο να αξιολογήσει εάν το οργανωτικό μοντέλο Hub & Spoke είχε επίδραση στη θνησιμότητα των ασθενών με οξεία ανώτερη γαστρεντερική αιμορραγία, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στη θνησιμότητα μεταξύ των νοσοκομείων του Hub & Spoke και αυτών εκτός δικτύου (5,2% στα νοσοκομεία του Hub & Spoke έναντι 6,1% στα εκτός δικτύου, $p = 0.3$). Παράλληλα, διαπιστώθηκε υψηλότερο ποσοστό υποτροπής αιμορραγίας στα νοσοκομεία του δικτύου Hub & Spoke (5,6% έναντι 4,0%, $p = 0,033$).

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης αφορά την επίδραση του τύπου νοσηλείας στη θνησιμότητα. Οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε εξειδικευμένες γαστρεντερολογικές κλινικές παρουσίασαν 39% χαμηλότερη πιθανότητα θανάτου σε σύγκριση με εκείνους που νοσηλεύθηκαν σε γενικές κλινικές (OR = 0,61, $p < 0,001$). Αντίστοιχα, οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, εμφάνισαν μειωμένη θνησιμότητα (OR = 0,65, $p = 0,056$). Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η νοσηλεία σε εξειδικευμένες γαστρεντερολογικές μονάδες και πανεπιστημιακά νοσοκομεία συσχετίζεται με καλύτερες κλινικές εκβάσεις, ανεξαρτήτως του εάν το νοσοκομείο ανήκει σε δίκτυο Hub & Spoke. Αντίθετα, η ένταξη στο οργανωτικό μοντέλο Hub

& Sproke δεν φάνηκε να έχει ανεξάρτητη επίδραση στη θνησιμότητα (OR = 1,09, p = 0,571). Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν το γεγονός ότι η ποιότητα της φροντίδας, όπως αποτυπώνεται στη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων γαστρεντερολογικών κλινικών, ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη βελτίωση των κλινικών εκβάσεων από ό,τι το ίδιο το οργανωτικό μοντέλο.

3.1.3 Αποδοτικότητα και κόστος

3.1.3.1 Βελτιστοποίηση Χρήσης Πόρων και Μείωση Κόστους

Μια βασική ωφέλεια του συστήματος, είναι η δυνατότητα διενέργειας βασικών και επείγουσών παρεμβάσεων σε ΠΑ, οι οποίες οι οποίες διαμορφώνονται γεωγραφικά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία μεταφορά και διαχείριση των επειγόντων περιστατικών, με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου έως την οριστική αντιμετώπιση.

Στη μελέτη των Javed et al. (36) συγκρίνονται τα κλινικά αποτελέσματα μεταξύ ασθενών που υποβλήθηκαν σε μηχανική θρομβεκτομή (MT) για ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αναλόγως αν εισήχθησαν απευθείας σε έναν ΚΚ ή αν μεταφέρθηκαν εκεί αφού προηγουμένως έλαβαν θρομβολυτική θεραπεία σε μία ΠΑ.

Η στρατηγική "Drift and Ship", προβλέπει την άμεση μεταφορά των ασθενών στο πλησιέστερο κέντρο εγκεφαλικών επεισοδίων (ΠΑ) για τη χορήγηση tPA, ακολουθούμενη από τη μεταφορά τους σε ένα ανώτερο κέντρο εγκεφαλικών επεισοδίων (ΚΚ) που μπορεί να πραγματοποιήσει MT, εάν κρίνεται απαραίτητο. Αυτή η στρατηγική δίνει προτεραιότητα στην ταχύτερη αρχική αξιολόγηση και στη φαρμακευτική θεραπεία (π.χ. IV tPA), εις βάρος της καθυστέρησης στην εκτέλεση MT. Η προσέγγιση αυτή αξιοποιεί την ευρύτερη διασπορά των ΠΑ έναντι των λιγότερων διαθέσιμων ΚΚ. Αντιθέτως, το μοντέλο "Direct to Mothership" δίνει προτεραιότητα στην ταχύτερη πραγματοποίηση MT μέσω απευθείας διακομιδής σε ΚΚ, ενδεχομένως εις βάρος της έγκαιρης χορήγησης tPA. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην ικανότητα των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής και διακομιδής, να εντοπίζουν με ακρίβεια τα περιστατικά απόφραξης μεγάλων αγγείων (LVO), αν και η πιθανότητα εσφαλμένης ταξινόμησης ενδέχεται να καθυστερήσει τη χορήγηση θρομβολυτικής θεραπείας.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην λειτουργική αποκατάσταση στις 90 ημέρες (mRS 0-2) (απευθείας στο ΚΚ 20%, μεταφορά από

την ΠΑ στο ΚΚ 25,2%, $p = 0,427$), στη θνησιμότητα (απευθείας στο ΚΚ 21,3%, μεταφορά από την ΠΑ στο ΚΚ 27,3%, $p = 0,221$) και στην αποτελεσματική επαναιμάτωση (απευθείας στο ΚΚ 81,1% μεταφορά από την ΠΑ στο ΚΚ 80,8%, $p = 0,947$).

Αν και οι μεταφερθέντες ασθενείς είχαν μεγαλύτερο χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την εισαγωγή (64,7% <6 ώρες έναντι 75,6%, $p=0,038$), φαίνεται ότι η αρχική σταθεροποίηση με τη χορήγηση θρομβολυτικής αγωγής πριν από τη μεταφορά, αντισταθμίζει την καθυστέρηση που προκύπτει λόγω της μεταφοράς. Παράλληλα, η στρατηγική αυτή αποσυμφορεί τον ΚΚ, δίνοντας τη δυνατότητα να διαχειριστεί περισσότερα περίπλοκα και απαιτητικά περιστατικά.

Ανάλογα αποτελέσματα έδειξε και η εργασία των Bonifacio-Delgadillo et al. (28) όπου το μοντέλο Hub&Spoke αύξησε δραματικά την πρόσβαση των ασθενών σε IVT, με το 61,2% των περιπτώσεων να λαμβάνουν χώρα σε ΠΑ και μάλιστα σε χρόνο door-to-needle (DTN) που δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ ΚΚ & ΠΑ.

Η μελέτη των Morris et al. (50), στην οποία αναδείχθηκαν τα οφέλη της απόλυτης συγκεντροποίησης του Λονδίνου σε ότι αφορά την μείωση της θνησιμότητας, δείχνει θετικές επιπτώσεις στην διάρκεια νοσηλείας και για τις δύο περιοχές. Παρατηρήθηκε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση στη διάρκεια νοσηλείας προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Αγγλία. Στο Greater Manchester η μείωση ήταν -2,0 ημέρες (95% διάστημα εμπιστοσύνης: -2,8 έως -1,2; $P<0,001$), ενώ στο Λονδίνο η μείωση ήταν -1,4 ημέρες (95% διάστημα εμπιστοσύνης: -2,3 έως -0,5; $P=0,002$). Αυτές οι μειώσεις αντιστοιχούν σε -9% στη διάρκεια νοσηλείας στο Greater Manchester και -7% στη διάρκεια νοσηλείας στο Λονδίνο. Αυτό σημαίνει 17.685 λιγότερες ημέρες νοσηλείας στο Greater Manchester (95% Δ.Ε.: 10.717 έως 24.652) κατά τη διάρκεια των 24 μηνών μετά την αναδιοργάνωση και 22.341 λιγότερες ημέρες νοσηλείας στο Λονδίνο (95% Δ.Ε.: 7.887 έως 36.795) κατά τη διάρκεια των 21 μηνών μετά την αναδιοργάνωση. Το συμπέρασμα είναι ότι και τα δύο μοντέλα έδειξαν μείωση της διάρκειας νοσηλείας εξοικονομώντας πόρους για το σύστημα Υγείας, παρότι το μοντέλο του Μάντσεστερ δεν οδήγησε σε μείωση της θνησιμότητας.

Στην εργασία των Morris et al. (51) εκτός των άλλων θετικών εκβάσεων, διαπιστώθηκε μια σημαντικά μεγαλύτερη μείωση στη διάρκεια της οξείας νοσηλείας, προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο κατά 1,5 (-2,5 έως -0,4) ημέρες. Εάν αυτή η μείωση εφαρμοζόταν στους εκτιμώμενους

4.500 ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο στο Μάντσεστερ κάθε χρόνο, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα 6.750 λιγότερες νοσηλευτικές ημέρες ετησίως, που σημαίνει ότι το μοντέλο εκτός από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας είχε και αυξημένη αποδοτικότητα.

Όπως είδαμε παραπάνω στις μελέτες των Morris et al. (2019) (51) και Morris et al. (2014)(50), το μοντέλο της απόλυτης συγκεντροποίησης του Λονδίνου μείωσε σημαντικά την θνησιμότητα. Σε συνέχεια της μελέτης του ίδιου μοντέλου οι Melnychuk et al. (55), διερεύνησαν τις διακυμάνσεις στην ποιότητα φροντίδας και στα αποτελέσματα των ασθενών σε συνάρτηση με την ημέρα και την ώρα εισαγωγής, συγκρίνοντας τα κεντρικά οργανωμένα κέντρα υπερ-οξείας φροντίδας εγκεφαλικού (HASUs) του Λονδίνου με τα αντίστοιχα κέντρα της υπόλοιπης Αγγλίας. Αξιολογήθηκαν οι δείκτες ποιότητας φροντίδας από τη στιγμή της εισαγωγής στο νοσοκομείο, η θνησιμότητα εντός 3 ημερών και η διάρκεια νοσηλείας.

Η ανάλυση έδειξε ότι στα HASU της περιοχής του Λονδίνου δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στον χρόνο αξονικής τομογραφίας, στον χρόνο αξιολόγησης από νοσηλευτή εξειδικευμένο στη διαχείριση εγκεφαλικών και στον χρόνο θρομβόλυσης ($p > 0,05$), αλλά υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στους χρόνους στα κέντρα της υπόλοιπης Αγγλίας κάθε μέρα ανάλογα με την ώρα, με σημαντική χειροτέρευση κατά τις νυχτερινές ώρες. Σε ότι αφορά τα κλινικά αποτελέσματα, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στα αποτελέσματα μεταξύ των χρονικών περιόδων στις HASU του Λονδίνου (όλες οι τιμές $p > 0,05$). Στην υπόλοιπη Αγγλία ενώ δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά για την θνησιμότητα ($p > 0,05$), υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση για την αναπηρία ($p < 0,001$ για τις βαθμολογίες mRS 0 έως 6 και $p = 0,022$ για τις βαθμολογίες mRS 0 έως 5). Οι βαθμολογίες mRS στο τέλος της νοσηλείας διέφεραν ανάλογα με την ώρα εισαγωγής κάθε ημέρα και ήταν χειρότερες μεταξύ των ασθενών που εισήχθησαν τη νύχτα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το μοντέλο συγκεντροποιημένης φροντίδας του Λονδίνου επιτυγχάνει ομοιογενή και σταθερή ποιότητα φροντίδας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και της ημέρας. Αντίθετα, τα συμβατικά αποκεντρωμένα μοντέλα στην υπόλοιπη Αγγλία εξακολουθούν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ποιότητας, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και τα λειτουργικά αποτελέσματα των ασθενών.

3.1.3.2 Περιορισμοί και Οικονομικές Δυσλειτουργίες του Μοντέλου

Παρότι, όπως διαπιστώθηκε ανωτέρω, η διεθνής βιβλιογραφία τεκμηριώνει ότι το μοντέλο Hub & Spoke δεν είναι μόνο αποτελεσματικό στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών αλλά και αποδοτικό σε επίπεδο πόρων και οργανωτικής λειτουργίας, η εφαρμογή του στην πράξη συνοδεύεται και από συγκεκριμένες προκλήσεις.

Όπως σχολιάστηκε προηγουμένως, οι Melnychuk et al. (55) (56) ανέδειξαν ότι οι HASU του Λονδίνου παρείχαν ομοίμορφες υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στις πιο κρίσιμες παρεμβάσεις. Ωστόσο, σε άλλες πτυχές της φροντίδας, όπως η εκτίμηση από νευρολόγο εντός 12 και 24 ωρών, καθώς και η αξιολόγηση από φυσικοθεραπευτή και εργοθεραπευτή εντός 24 και 72 ωρών, καταγράφηκαν διακυμάνσεις ανάλογα με την ημέρα και την ώρα εισαγωγής, ακόμη και στα HASU του Λονδίνου.

Πέραν των λειτουργικών αυτών διαφοροποιήσεων, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το οικονομικό κόστος εφαρμογής ενός τόσο συγκεντρωτικού μοντέλου. Η δημιουργία του συγκεντροποιημένου συστήματος φροντίδας εγκεφαλικών του Λονδίνου εκτιμάται ότι απαιτήσε επένδυση της τάξης των 20 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας.

Επιπλέον, αναδεικνύεται ο περιορισμός ότι η γενικευμένη εφαρμογή του μοντέλου σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ενδέχεται να είναι πρακτικά ανέφικτη. Οι μεγαλύτεροι χρόνοι μεταφοράς ασθενών που χαρακτηρίζουν τέτοιες περιοχές μπορεί να αναιρέσουν τα πλεονεκτήματα της διαρκούς διαθεσιμότητας (24/7) φροντίδας που προσφέρει το μοντέλο στις μητροπολιτικές περιοχές.

Ανάλογα αποτελέσματα δείχνει και η εργασία των Lu et al. (52). Τα καλύτερα αποτελέσματα των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε ΚΚ, είχαν επίπτωση στο κόστος και στη διάρκεια νοσηλείας. Η εφαρμογή του μοντέλου αύξησε το κόστος νοσηλείας (μέσο κόστος \$81.875 στους ΚΚ έναντι \$33.123 στις ΠΑ) και τη διάρκεια παραμονής (18.6 ημέρες έναντι 8.9). Παράλληλα, οι ασθενείς που μεταφέρθηκαν εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών, όπως σοβαρές αιμορραγίες (16.5% έναντι 8.9%), αγγειακές επιπλοκές (11.7% έναντι 4.3%) και εγκεφαλικό ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (5.1% έναντι 3.6%), ενώ υποβλήθηκαν και σε αυξημένο αριθμό επεμβατικών πράξεων.

Η μελέτη των Burton et al. (56), εξετάζει τις επιπτώσεις της εσφαλμένης διάγνωσης εγκεφαλικού επεισοδίου (stroke mimics) στα κλινικά αποτελέσματα και τις σχετικές επιπλοκές. Με την επέκταση του χρόνου από την έναρξη των συμπτωμάτων έως τη θεραπεία (Onset-to-Treatment Time OTT) από 3 ώρες σε 4,5 ώρες, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, ο αριθμός των ασθενών που είναι επιλέξιμοι για θρομβόλυση έχει αυξηθεί. Ταυτόχρονα, λόγω της διαρκούς προσπάθειας μείωσης του χρόνου από την εισαγωγή μέχρι την έναρξη της θεραπείας (door-to-needle, DTN), η αρχική διαγνωστική προσέγγιση στηριζόταν κατά κύριο λόγο στην κλινική εικόνα του ασθενούς σε συνδυασμό με απλή αξονική τομογραφία εγκεφάλου (noncontrast CT), χωρίς τη χρήση MRI για άμεση διαφοροδιάγνωση, με αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας θεραπείας των “μιμητών” εγκεφαλικού επεισοδίου.

Από τους 725 ασθενείς, 26% έλαβαν IV tPA σε κάποια ΠΑ και 71% σε ένα από τα 2 ΚΚ. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό περιπτώσεων μιμητών εγκεφαλικού επεισοδίου στις ΠΑ (16% έναντι 0,6%, $p < 0,0001$). Αν και διάφορες μελέτες σχετικά με τη χορήγηση tPA σε μιμητές εγκεφαλικού επεισοδίου δείχνουν χαμηλά ποσοστά αιμορραγίας, μια τέτοια πρακτική προκαλεί οικονομική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας, πρωτογενώς από την ίδια την θεραπεία, αλλά και δευτερογενώς λόγω λανθασμένης διάγνωσης του εγκεφαλικού επεισοδίου, λόγω διενέργειας περιττών ή μη κατάλληλων εξετάσεων και φαρμακευτικών θεραπειών με στατίνες και αντιθρομβωτικά. Σε σχετική μελέτη, το συνολικό επιπλέον κόστος για νοσηλεία και δευτερογενείς παρεμβάσεις ανήλθε σε \$5.401 ανά περιστατικό (57), χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα διακομιδής.

Η μελέτη του Micieli et al. (58) αξιολογεί την εφαρμογή του μοντέλου Hub-and-Spoke στη διαχείριση νευρολογικών επειγόντων περιστατικών στην Ιταλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, το 53% των ασθενών που παρουσιάστηκαν σε ΠΑ είχαν επείγουσα ή άμεση ανάγκη για αντιμετώπιση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ΚΚ ήταν 65%. Με το δεδομένο όμως ότι οι ΚΚ έχουν υψηλότερη διαθεσιμότητα υποδομών με περισσότερες κλίνες, μονάδες εγκεφαλικών επειγόντων πιο εκτεταμένη χρήση μαγνητικής τομογραφίας και αξονικής αγγειογραφίας και υψηλότερη διαθεσιμότητα νευρολόγων και νευροακτινολόγων στους, θα περίμενε κανείς το ποσοστό των ΚΚ να είναι πολύ υψηλότερο.

Η εξήγηση είναι ότι στην Ιταλία, οι ασθενείς κατευθύνονται στο πλησιέστερο νοσοκομείο ανεξαρτήτως υποδομών και δυνατοτήτων. Σε περίπτωση που ένα απαιτητικό περιστατικό

κατευθυνθεί σε ΠΑ που δεν έχει τις δυνατότητες βέλτιστου χειρισμού του, θα πρέπει να μεταφερθεί σε ΚΚ. Με αυτόν τον τρόπο φορτίζεται το σύστημα, αυξάνεται το κόστος νοσηλείας και λόγω της καθυστέρησης πιθανώς επιβαρύνονται και τα κλινικά αποτελέσματα του ασθενούς.

3.2 Απεικονιστικός και διαγνωστικός έλεγχος στο δίκτυο Hub & Spoke

Η μελέτη των Thompson et al. (59), είναι μία συσταδοποιημένη τυχαίοποιημένη κλινική δοκιμή (cluster-RCT), που εξετάζει την εφαρμογή μιας πολυσύνθετης στρατηγικής αποκεντρωμένων μοριακών διαγνωστικών δοκιμών για τη φυματίωση στην Ουγκάντα και συγκρίνει την απόδοσή της με το καθιερωμένο μοντέλο Hub and Spoke.

Η φυματίωση αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θνησιμότητας παγκοσμίως, με ελλείψεις στη διαγνωστική διαδικασία να συνεισφέρουν στη διατήρηση του νοσήματος. Το συμβατικό Hub & Spoke μοντέλο περιλαμβάνει τη μεταφορά δειγμάτων προς κεντρικά εργαστήρια, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη διάγνωση και έναρξη θεραπείας. Η αποκεντρωμένη μοριακή εξέταση μέσω του GeneXpert Edge υπόσχεται ταχύτερη και πιο προσβάσιμη διάγνωση, αν και η οικονομική της αποδοτικότητα δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα και το κόστος του XPEL-TB στρατηγικού μοντέλου στην Ουγκάντα, συγκρίνοντας αποκεντρωμένη και κεντρική διάγνωση.

Περιέλαβε 20 περιφερειακά κέντρα υγείας σε ακτίνα 150 χλμ. από την Καμπάλα. Σε 10 κέντρα εφαρμόστηκε το αποκεντρωμένο μοντέλο (XPEL-TB), ενώ στα υπόλοιπα 10 παρέμεινε η συνήθης πρακτική (συγκεντροποιημένη διάγνωση μέσω hub-and-spoke). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν για ένα έτος (Δεκ 2018 - Νοε 2019).

Η ανάλυση κόστους περιέλαβε την εκτίμηση των συνολικών δαπανών για την εγκατάσταση και λειτουργία του αποκεντρωμένου μοντέλου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως εξοπλισμός, προμήθειες, μισθοί και γενικά έξοδα. Σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών, το κόστος ανά εξέταση Xpert ήταν παρόμοιο μεταξύ των δύο στρατηγικών: 20,46\$ (εύρος 17,85–25,72\$) υπό τη στρατηγική αποκεντρωμένου ελέγχου XPEL-TB έναντι 18,20\$ (εύρος 16,58–24,25\$) για τον συγκεντροποιημένο έλεγχο. Ωστόσο, δεδομένου ότι μόνο 1.632 (42%) από 3.871 άτομα έκαναν εξέταση Xpert στην ομάδα συνήθους φροντίδας, σε σύγκριση με 4.097 (99%) από 4.135 άτομα

στην ομάδα παρέμβασης, το κόστος ανά ασθενή για τον αποκεντρωμένο έλεγχο ήταν υψηλότερο: 20,28\$ (εύρος 17,68–25,48\$) έναντι 9,59\$ (εύρος 7,62–14,34\$).

Ο όγκος υπηρεσιών ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρέασε το κόστος ανά εξέταση και ανά ασθενή. Όσον αφορά τους όγκους εξετάσεων, το εκτιμώμενο κόστος ανά ασθενή για τη στρατηγική XPEL-TB ήταν 33,94\$ σε κέντρα που αξιολογούσαν 150 ασθενείς ετησίως, 25,26\$ σε κέντρα με 250 ασθενείς ετησίως και 18,75\$ σε κέντρα με 500 ασθενείς ετησίως. Σε μεγαλύτερους όγκους ασθενών, το κόστος ανά ασθενή σταθεροποιήθηκε περίπου στα 15\$ για τη στρατηγική XPEL-TB και στα 9\$ για τον συγκεντροποιημένο έλεγχο.

Το αποκεντρωμένο μοντέλο αύξησε τον αριθμό διαγνωσμένων περιστατικών και επιτάχυνε την έναρξη θεραπείας, αν και με αυξημένο συνολικό κόστος. Το συνολικό ετησιοποιημένο κόστος του αποκεντρωμένου μοντέλου ανήλθε σε 83.816\$, έναντι 37.123\$ του κεντρικού (κυρίως λόγω του μεγαλύτερου αριθμού ασθενών που ελέγχθηκαν με μοριακό τεστ). Στο αποκεντρωμένο μοντέλο το κόστος κάθε θετικής διάγνωσης υπολογίστηκε σε 294\$ (95% UR 268–435\$) και 339\$ (95% UR 310–500\$) ανά έναρξη θεραπείας 14 ημερών, με τα αντίστοιχα ποσά για τον συγκεντροποιημένο έλεγχο να είναι 148\$ (95% ΔΑ 143–195\$) και 207\$ (95% ΔΑ 204–276\$).

Σε χρονικό διάστημα 1 έτους, η στρατηγική XPEL-TB είχε ως αποτέλεσμα 35 (95% UR 8–69) επιπλέον διαγνώσεις επιβεβαιωμένης φυματίωσης (285 έναντι 250) και 68 (95% UR 37–108) επιπλέον ενάρξεις θεραπείας 14 ημερών για επιβεβαιωμένη φυματίωση (247 έναντι 179), με επιπλέον κόστος 1332\$ (95% UR 763–5558\$) ανά επιπλέον διάγνωση και 687 \$ (95% UR 501–1207 \$) ανά επιπλέον έναρξη θεραπείας 14 ημερών.

Η αποτελεσματικότητα ήταν υψηλότερη σε κέντρα που διενεργούν περισσότερα από 250 τεστ ετησίως, ενώ σε μικρότερες δομές το κόστος ανά διάγνωση και θεραπεία ήταν υψηλότερο.

Τα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι η αποκεντρωμένη στρατηγική αύξησε τη διαγνωστική κάλυψη και τη γρήγορη έναρξη θεραπείας, με ένα μέτριο επιπλέον κόστος ανά διάγνωση. Ωστόσο, το κόστος ήταν σημαντικά υψηλότερο για δομές με μικρότερο όγκο εξετάσεων, καθιστώντας το μοντέλο Hub and Spoke πιο αποδοτικό σε περιπτώσεις χαμηλής ζήτησης. Σε συνδυασμό με τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι σε περιοχές με υψηλό επιπολασμό, όπου μπορεί να δικαιολογηθεί η αύξηση των συνολικών διαγνωστικών δαπανών και εξετάζονται τουλάχιστον 3-5 ασθενείς την εβδομάδα (150-250 ασθενείς ετησίως), μια

αποκεντρωμένη στρατηγική μοριακού ελέγχου, με την κατάλληλη εφαρμογή, είναι επιδημιολογικά και οικονομικά βιώσιμη

Στους περιορισμούς της εργασίας περιλαμβάνεται το γεγονός ότι δεν αξιολογήθηκαν κλινικά αποτελέσματα σε επίπεδο ασθενή (π.χ. θνησιμότητα ή ποιότητα ζωής), δεν συμπεριλήφθηκαν τα έξοδα θεραπείας και υποστήριξης ασθενών μετά τη διάγνωση, δε συλλέχθηκαν κοινωνικά κόστη (π.χ. μετακινήσεις ασθενών, απώλεια εισοδήματος) και το γεγονός ότι τα δεδομένα κόστους ή ποιότητα ζωής), δεν συμπεριλήφθηκαν τα έξοδα θεραπείας και υποστήριξης ασθενών μετά τη διάγνωση, δε συλλέχθηκαν κοινωνικά κόστη (π.χ. μετακινήσεις ασθενών, απώλεια εισοδήματος) και το γεγονός ότι τα δεδομένα κόστους ή ποιότητα ζωής), δεν συμπεριλήφθηκαν τα έξοδα θεραπείας και υποστήριξης ασθενών μετά τη διάγνωση, δε συλλέχθηκαν κοινωνικά κόστη (π.χ. μετακινήσεις ασθενών, απώλεια εισοδήματος) και το γεγονός ότι τα δεδομένα κόστους συλλέχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για τις ομάδες παρέμβασης και συνήθους φροντίδας. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εκτίμηση του κόστους υλοποίησης έγινε αναδρομικά και μόνο σε τέσσερα κέντρα λόγω περιορισμένων πόρων.

Η μελέτη των Farr et al. (60) εξετάζει την εφαρμογή του μοντέλου Hub and Spoke για τη διάγνωση και τη θεραπεία της φυματίωσης στην Ουγκάντα, εστιάζοντας στη χρήση του Xpert MTB/RIF. Οι ΚΚ ήταν κεντρικά εργαστήρια εξοπλισμένα με την τεχνολογία Xpert, ενώ οι ΠΑ ήταν κέντρα μικροσκοπίας χωρίς δυνατότητα Xpert, οι οποίες έστειλαν δείγματα στα ΚΚ.

Η φυματίωση παραμένει η κύρια αιτία θανάτου από μολυσματικές ασθένειες παγκοσμίως, με 10,4 εκατομμύρια κρούσματα και 1,7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Η στρατηγική "End TB" του ΠΟΥ στοχεύει σε 95% μείωση της θνησιμότητας έως το 2035, βασιζόμενη στη χρήση νέων διαγνωστικών εργαλείων όπως το Xpert MTB/RIF, μια μοριακή εξέταση ανίχνευσης της φυματίωσης και ανθεκτικότητας στη ριφαμπικίνη. Πολλές χώρες υψηλού επιπολασμού υιοθέτησαν το μοντέλο Hub & Spoke για την ενσωμάτωση του Xpert. Ειδικά η Ουγκάντα, ηγέτης σε αυτή την πρακτική, προμηθεύτηκε 526 αναλυτές GeneExpert και 353.790 κασέτες εξετάσεων. Στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών με υποψία φυματίωσης στην Ουγκάντα, μέσω μιας αναλυτικής αποτίμησης της διαγνωστικής διαδικασίας.

Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη κούρτης που πραγματοποιήθηκε σε 24 κέντρα υγείας (ΠΑ) συνδεδεμένα με Xpert εργαστήρια (ΚΚ). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2017 μέσω φωτογραφιών των μητρώων φυματίωσης, που καταγράφονταν και

αποστέλλονταν σε ασφαλή διακομιστή ανά δεκαπενθήμερο. Αναλύθηκαν τρία βασικά ποιοτικά κριτήρια: η αναφορά ασθενών για εξέταση, η ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας και η έναρξη θεραπείας εντός 14 ημερών για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Επίσης, αξιολογήθηκε ο συνολικός βαθμός συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα φροντίδας.

Από τους 6.744 ασθενείς με υποψία φυματίωσης που τελικά περιλήφθηκαν στη μελέτη (εκ των οποίων 3.229 (47,9%) HIV οροθετικοί), 5.330 (79,0%) είχαν δείγματα που εστάλησαν για εξέταση (4.014 παραπέμφθηκαν για μικροσκοπική, 1.316 για μοριακή). Από αυτούς, μόνο οι 2.978 (55,9%) ολοκλήρωσαν τη διαγνωστική διαδικασία (1692/4014 δηλαδή το 42,2% αυτών που παραπέμφθηκαν για μικροσκοπική και 1286/1316, 97,7% για μοριακή). Από τους 418 επιβεβαιωμένους με φυματίωση, 313 (74,9%) ξεκίνησαν θεραπεία εντός 14 ημερών. Η χρήση του Xpert ήταν χαμηλή, με μόλις 19,5% των ασθενών να υποβάλλονται στην εξέταση, και υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στη θεραπεία. Το 42,6% των ασθενών έλαβαν περίθαλψη σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα, με μεγάλες όμως διακυμάνσεις μεταξύ των κέντρων.

Λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου των ασθενών και μόνο το 33,3% των ατόμων με γνωστή λοίμωξη HIV υποβλήθηκαν σε έλεγχο Xpert, ενώ μόνο το 52,9% των ασθενών με επιβεβαιωμένη φυματίωση μέσω Xpert ξεκίνησαν θεραπεία γρήγορα (εντός 14 ημερών). Η συμμόρφωση με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές (ISTC) για τη διαγνωστική αξιολόγηση της φυματίωσης ήταν χαμηλή, καθώς λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς έλαβαν φροντίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NTLP (National TB Leprosy Control Program) του Υπουργείου Υγείας της Ουγκάντας. Αλλά και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ, η μοριακή μέθοδος (Xpert) θα έπρεπε να έχει επιλεγεί ως πρώτη γραμμή εξέτασης για ασθενείς υψηλού κινδύνου (όπως οι HIV-θετικοί).

Επιπλέον, αργοπορίες στην διενέργεια των εξετάσεων και στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων στους ασθενείς είχε σαν αποτέλεσμα μόνο το 52,9% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να αρχίσουν θεραπεία εντός 14 ημερών και το 37% να μην αρχίσουν καθόλου.

Συμπερασματικά, παρά την μαζική επέκταση της δυνατότητας εξέτασης Xpert στην Ουγκάντα, η ποιότητα της φροντίδας παραμένει χαμηλή. Οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί και τα εθνικά προγράμματα φυματίωσης στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα πρέπει να επικεντρώσουν τους πόρους τους όχι μόνο στην προμήθεια συσκευών GeneXpert και αναλωσίμων, αλλά και στην τήρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών εκ μέρους του ιατρικού

προσωπικού και στη διασφάλιση της ταχείας επικοινωνίας των αποτελεσμάτων προς τους παρόχους και τους ασθενείς.

Η εργασία των James & Truman (61) είναι μία ποσοτική μελέτη αξιολόγησης παρέμβασης που εξετάζει την επίδραση της εφαρμογής του μοντέλου στις διαγνωστικές εξετάσεις, επικεντρώνοντας στους χρόνους επεξεργασίας εργαστηριακών δειγμάτων σε νοσοκομεία, με χρήση δεδομένων πριν και μετά την υιοθέτηση του μοντέλου Hub & Spoke". Δημιουργήθηκε ένα νέο κεντρικό εργαστήριο για τα δείγματα ρουτίνας, ενώ τα υπάρχοντα εργαστήρια εντός των νοσοκομείων μετασχηματίστηκαν σε Essential Services Laboratories (ESLs) για την εξυπηρέτηση επειγόντων και νοσηλευόμενων περιστατικών. Μετρήθηκαν οι χρόνοι επεξεργασίας δειγμάτων κρεατινίνης από δύο νοσοκομεία της Βρετανίας (Musgrove Park Hospital και Yeovil District Hospital) για μία περίοδο πέντε μηνών πριν και μετά τη παρέμβαση. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με στατιστικό έλεγχο διεργασιών (SPC), για την εκτίμηση της μέσης τιμής και της διακύμανσης των χρόνων επεξεργασίας.

Οι χρόνοι μειώθηκαν κατά 29% και 22% για μη επείγοντα και επείγοντα αιτήματα αντίστοιχα στο Musgrove Park Hospital, και κατά 41% και 38% αντίστοιχα στο Yeovil District Hospital, ενώ παρατηρήθηκε μείωση της διακύμανσης (UCL) κατά 46% και 56% αντίστοιχα. Για τις παρεμβάσεις, δεν απαιτήθηκαν πρόσθετοι πόροι, καθώς η αναδιοργάνωση επέφερε αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Παράλληλα η ταχύτερη διαθεσιμότητα αποτελεσμάτων υποστήριξε την αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών, ενώ οι χρόνοι εξυπηρέτησης σταθεροποιήθηκαν κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης.

Οι βέλτιστες πρακτικές που αναδεικνύονται από την εργασία είναι η συγκεντροποίηση των εργαστηριακών λειτουργιών με τη δημιουργία ενιαίου χώρου για την υποδοχή και ανάλυση δειγμάτων και η χρήση στατιστικών εργαλείων, όπως η ανάλυση με SPC (Statistical Process Control), για την συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο και τον εντοπισμό των σημείων που απαιτούν βελτίωση, μέσω της ανάλυσης των διακυμάνσεων και της σύγκρισης πριν και μετά την υιοθέτηση του μοντέλου.

Η μελέτη των Nyein et al. (62), είναι μια προοπτική παρατηρητική μελέτη που αξιολογεί την εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke στις διαγνωστικές εξετάσεις για την ηπατίτιδα C σε

ασθενείς με HIV/HCV συν-λοίμωξη στη Μιανμάρ. Η μελέτη είχε στόχο την αξιολόγηση ενός αποκεντρωμένου μοντέλου εξέτασης με τη χρήση "point-of-care" τεχνολογιών. Διερεύνησε τη διαγνωστική ακρίβεια και την αποδοτικότητα μιας νέας δοκιμής (Xpert HCV VL Fingerstick Assay) που χρησιμοποιήθηκε ως μέρος του μοντέλου και ανέδειξε τα λειτουργικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που ελάμβαναν θεραπεία DAA (direct-acting antiviral) σε εξωτερικά ιατρεία.

Η εξέταση, αν και παρακλίνια, παρουσίασε υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, με ευαισθησία 99,4% και ειδικότητα 99,2%. Το υψηλό αυτό επίπεδο απόδοσης, σε συνδυασμό με τον ορθό σχεδιασμό της αλυσίδας μεταφοράς δειγμάτων, την συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού για την εξασφάλιση ακρίβειας στις διαγνωστικές διαδικασίες, καθώς και την στενή συνεργασία με τις τοπικές και εθνικές αρχές υγείας για την ενσωμάτωση νέων κατευθυντήριων οδηγιών, οδήγησαν σε σημαντική μείωση του χρόνου μεταξύ διάγνωσης και έναρξης θεραπείας. Παράλληλα, υπήρξε υψηλή αποδοχή από τους ασθενείς, με το 95% αυτών να ξεκινούν θεραπεία, ενώ μεταξύ των ασθενών που προσήλθαν για έλεγχο μετά το πέρας της θεραπείας, καταγράφηκε ποσοστό διατηρούμενης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) 93%.

Αν και παρατηρήθηκαν κάποιες αστοχίες όπως δυσκολίες στη μεταφορά δειγμάτων σε τροπικές θερμοκρασίες που επηρέασαν την ακεραιότητα τους και ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης του προσωπικού, το τελικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι είναι επωφελής η λειτουργία ενός δικτύου ανάλυσης δειγμάτων σε περιβάλλοντα μειωμένων υγειονομικών πόρων χρησιμοποιώντας σύγχρονα point of care συστήματα. Η χρήση ευέλικτων και οικονομικών μέσων μεταφοράς (δίκυκλα ή ταξί) είναι μια καλή πρακτική αρκεί να εξασφαλίζονται οι σωστές συνθήκες θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά των δειγμάτων. Καθοριστική προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και η εξασφάλιση συστημάτων παρακολούθησης για την ελαχιστοποίηση της απώλειας ασθενών από τη θεραπεία.

3.3 Οργάνωση και παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης στο δίκτυο Hub & Spoke

Η μελέτη του Rojas et al. (63) εξετάζει την αποτελεσματικότητα ενός αποκεντρωμένου μοντέλου "hub & spoke" για τη θεραπεία του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) σε ένα ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενο κέντρο υγείας. Το μοντέλο περιλάμβανε έναν ΚΚ στελεχωμένο από ειδικούς λοιμωξιολόγους και εννέα ΠΑ στελεχωμένες από γενικούς ιατρούς και νοσηλεύτες.

Χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό μοντέλο ECHO για την υποστήριξη των παρόχων στις ΠΑ, εξασφαλίζοντας συνεχή εκπαίδευση και συνεργασία μέσω τηλεδιασκέψεων και ανταλλαγής γνώσεων. Η ανάλυση περιέλαβε δεδομένα από 1.261 ασθενείς, με θεραπεία που παρείχαν ειδικοί ή μη ειδικοί ιατροί στις 10 κλινικές.

Πραγματοποιήθηκε διατομεακή ανάλυση σε 1.261 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Ιανουαρίου 2020. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η επίτευξη διατηρούμενης ιολογικής ανταπόκρισης μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας (SVR12).

Το αποτέλεσμα ήταν ότι 943 ασθενείς πέτυχαν SVR12, (96% κατά το πρωτόκολλο και το 73% βάσει πρόθεσης θεραπείας - ITT). Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά θεραπείας μεταξύ ειδικών και γενικών ιατρών (PR = 1.00, 95% CI: 0.95-1.04) ή μεταξύ του ΚΚ και των ΠΑ (PR = 1.01, 95% CI: 0.98-1.04).

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, εφόσον οι θεραπείες στις ΠΑ είχαν ποσοστά ίασης παρόμοια με το ΚΚ, με 95% ποσοστά επιτυχίας κατά το πρωτόκολλο και βέβαια το γεγονός ότι επετράπη σε μη ειδικούς ιατρούς να παρέχουν θεραπεία, αύξησε την πρόσβαση σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι άστεγοι (59% των ασθενών). Σοβαρός περιορισμός πάντως είναι ότι η μελέτη δεν περιλάμβανε τυχαία κατανομή των ασθενών μεταξύ ΚΚ και ΠΑ, περιορίζοντας την αιτιακή ερμηνεία καθώς επίσης και το γεγονός ότι 26% των ασθενών χάθηκαν στη φάση της παρακολούθησης μετά τη θεραπεία, κυρίως σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.

Καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία του μοντέλου, αποτέλεσαν η συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη των παρόχων μέσω του μοντέλου ECHO, η ενεργός συμμετοχή των patient navigators που αναλάμβαναν την πλήρη καθοδήγηση των ασθενών από την αρχική διάγνωση έως την ολοκλήρωση της θεραπείας, καθώς και η στρατηγική κατανομή πόρων προς τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Βασιζόμενοι στην εργασία των Okonkwo et al. (64), μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα για την αποκεντρωμένη χορήγηση αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) στη Νιγηρία, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε κεντρικές και απομακρυσμένες δομές. Η μελέτη χρησιμοποίησε αναδρομική ανάλυση δεδομένων από 7.747 ασθενείς ηλικίας ≥ 15 ετών, που έλαβαν ART σε ένα ΚΚ και σε 13 ΠΑ. Η εφαρμογή του μοντέλου περιλάμβανε αξιολόγηση των κέντρων, εκπαίδευση προσωπικού

και παροχή υποστήριξης. Οι ασθενείς επιλέγονταν για μεταφορά στα δευτερεύοντα κέντρα βάσει σταθερότητας της κατάστασής τους και εγγύτητας του τόπου διαμονής.

Το μοντέλο επέτρεψε την ταχεία κλιμάκωση της παροχής ART, αυξάνοντας την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές. Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού ασθενών που εντάχθηκαν σε θεραπεία στις ΠΑ, με τη μείωση εμποδίων όπως ο χρόνος και το κόστος μετακίνησης. Ωστόσο, οι περιορισμοί περιλάμβαναν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στις ΠΑ (5,0% έναντι 2,3% στα ΚΚ). Επίσης οι ασθενείς των ΚΚ είναι καλύτερη ανοσολογική απόκριση (μέση αύξηση CD4 κατά 123 έναντι 91 κύτταρα/mm³ στις 48 εβδομάδες) και υψηλότερα ποσοστά ιολογικής καταστολής (53,3% έναντι 48,8% στις 48 εβδομάδες). Επιπλέον, αξιολογήθηκε ο χρόνος μέχρι την έναρξη ART, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος στα δορυφορικά κέντρα (84 ημέρες) έναντι του κεντρικού νοσοκομείου (32 ημέρες).

Συμπερασματικά, αν και η αποκέντρωση των υπηρεσιών αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) μέσω του μοντέλου Hub & Spoke επέτρεψε ευρύτερη πρόσβαση στη θεραπεία και συνέβαλε στην ταχεία κλιμάκωση του προγράμματος, αναδείχθηκαν σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα περιφερειακά κέντρα. Η αποτελεσματική λειτουργία του μοντέλου απαιτεί την ύπαρξη επαρκών υποδομών, την συνεχή εκπαίδευση και ενδυνάμωση του προσωπικού, καθώς και την στενή και διαρκή επικοινωνία με τον ΚΚ, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής ποιότητα φροντίδας. Επιπλέον, η χρήση εργαλείων παρακολούθησης, όπως τα ηλεκτρονικά συστήματα ιατρικών φακέλων, είναι κρίσιμη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ενώ η παροχή υποστήριξης συμμόρφωσης στη θεραπεία προς τους ασθενείς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση των τελικών εκβάσεων, ιδίως σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους και ευάλωτους πληθυσμούς.

Η μελέτη των Auld et al. (65) παρέχει πολύτιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke στην υγειονομική περίθαλψη, με εστίαση στη διανομή αντιρετροϊκής θεραπείας στη Σουαζιλάνδη, όπου το 31% του ενήλικου πληθυσμού είναι θετικό στον HIV.

Η εργασία βασίστηκε σε μια εθνικά αντιπροσωπευτική αναδρομική μελέτη κοόρτης, με ανάλυση δεδομένων 2.510 ενήλικων ασθενών μέσω τυχαίας δειγματοληψίας που εντάχθηκαν σε θεραπεία κατά την περίοδο 2004–2010. Σκοπός της ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της παραπομπής και της έναρξης θεραπείας στις ΠΑ.

Στα πλεονεκτήματα καταγράφεται το γεγονός ότι οι ασθενείς που παραπέμφθηκαν στις ΠΑ είχαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά απώλειας της παρακολούθησης (LTFU) συγκριτικά με αυτούς που παρέμειναν στα ΚΚ. Οι ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία απευθείας στις ΠΑ, είχαν επίσης χαμηλότερα ποσοστά απώλειας παρακολούθησης (AHR 0,59, 95% CI: 0,45–0,77). Παράλληλα, η εγγύτητα των ασθενών στις ΠΑ μείωσε τα μεταφορικά κόστη και βελτίωσε την ικανοποίησή τους και παράλληλα αποσυμφορήθηκαν τα ΚΚ λόγω της μεταφοράς ασθενών στις ΠΕ και ενισχύθηκε η διαθεσιμότητά τους.

Στους περιορισμούς της μελέτης, καταγράφεται το γεγονός ότι αν και τα ποσοστά απώλειας ασθενών μειώθηκαν, δεν υπήρξε αντίστοιχη μείωση στη θνησιμότητα, ενώ διαπιστώθηκε η ανάγκη για ενίσχυση των υποδομών στις ΠΑ ώστε να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση.

Ως κρίσιμες στρατηγικές για την επιτυχή έκβαση αναφέρονται η ενίσχυση των υποδομών και η καλή εκπαίδευση του προσωπικού των ΠΑ καθώς επίσης και η ύπαρξη αυστηρών κριτηρίων παραπομπής (μόνο σταθεροποιημένοι ασθενείς πρέπει να παραπέμπονται) και η υιοθέτηση τηλεφωνικής επικοινωνίας και επισκέψεων κατ' οίκον για τους ασθενείς που χάνουν τις επισκέψεις τους.

Η εργασία των Johns and Baruwa (66) εξετάζει την εφαρμογή ενός πιλοτικού μοντέλου αποκέντρωσης της αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) στη Νιγηρία. Στο πλαίσιο αυτό, σταθεροποιημένοι ασθενείς μεταφέρονται εθελοντικά από νοσοκομεία (ΚΚ) σε περιφερειακά κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας (ΠΑ). Το εγχείρημα αποσκοπούσε στη μείωση της συμφόρησης των νοσοκομείων, στην αύξηση της πρόσβασης και πιθανώς στη μείωση του κόστους φροντίδας. Οι συγγραφείς διερευνούν τις οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις αυτής της στρατηγικής μέσω συγκριτικής ανάλυσης των περιοχών Cross Rivers και Kaduna. Στη μελέτη συμμετείχαν 925 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν για 4,2 & 3,8 χρόνια αντίστοιχα.

Στην περιοχή Kaduna, η αποκέντρωση μείωσε σημαντικά το κόστος, κυρίως μέσω task-shifting (μεταφορά αρμοδιοτήτων από γιατρούς σε νοσηλεύτες), ενώ στην περιοχή Cross Rivers, το κόστος αυξήθηκε, κυρίως λόγω υψηλότερων εξόδων προσωπικού στις αποκεντρωμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και μικρότερου όγκου ασθενών ανά μονάδα.

Και στις δύο περιοχές, η αποκέντρωση οδήγησε σε περισσότερες επισκέψεις (+0,35 στο Cross Rivers, +3,68 στην Kaduna), αλλά λιγότερες CD4 εξετάσεις (-0.20 στο Cross Rivers, -0.11 στην Kaduna), γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την παρακολούθηση των ασθενών.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι, σε ότι αφορά το οικονομικό σκέλος η προσπάθεια αποκέντρωσης έδωσε διαφορετικά αποτελέσματα στις δύο περιοχές ενώ το μειωμένο κόστος που παρατηρήθηκε στην Kaduna αποδόθηκε κυρίως στην μεταφορά αρμοδιοτήτων σε χαμηλότερα αμειβόμενο προσωπικό και δεν είχε να κάνει με το οργανωτικό μέρος της αποκέντρωσης. Παράλληλα, η πολύ χαμηλή συμμετοχή των ασθενών στην εθελοντική αποκέντρωση της φροντίδας τους, είχε πολύ μικρή συμμετοχή (3% των ασθενών στην Cross Rivers και μόνο το 9% στην Kaduna) δεν είχε ουσιαστική συνεισφορά στην αποσυμφόρηση των ΚΚ.

Καταληκτικά, οι συγγραφείς τονίζουν ότι είναι αναγκαίο να εξετάζεται τόσο η υλοποίηση του προγράμματος, όσο και η χρήση των πόρων, ώστε να τεκμηριώνονται και να εξηγούνται οι αλλαγές στο κόστος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης έμφασης στην αποδοτικότητα των προγραμμάτων HIV και άλλων χρόνιων νοσημάτων.

3.4 Οργάνωση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο δίκτυο Hub & Spoke

Η εργασία του Chiericato et al. (67), είναι μια διατομεακή μελέτη που ασχολείται με την εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke στα κέντρα τραύματος της περιφέρειας Emilia Romagna. Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα 5.300 ασθενών με βαριά κάκωση (Injury Severity Score >15), που καταγράφηκαν στο Registro Regionale Traumi Gravi (RRTG) κατά την περίοδο 2007–2012. Η εργασία αναλύει την κατανομή ασθενών και τα ποσοστά θνησιμότητας στους τύπους κέντρων, δηλαδή τους ΚΚ (κέντρα επιπέδου I) και τις ΠΑ (κέντρα επιπέδου II). Η προσέγγιση περιλαμβάνει ανάλυση δεδομένων με χρήση δεικτών όπως το Injury Severity Score (ISS) και η 30ήμερη θνησιμότητα.

Τα τρία Κέντρα Τραύματος Ospedale Maggiore di Bologna (Μπολόνια), Ospedale di Parma (Πάρμα) & Ospedale Bufalini di Cesena (Τσεζένα) λειτουργούν ως ΚΚ στο τραυματολογικό σύστημα τύπου Hub & Spoke της περιφέρειας Emilia-Romagna στην Ιταλία. Κάθε ένα από αυτά είναι υπεύθυνο για έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα και υποστηρίζεται από δευτερεύοντα

τραυματολογικά κέντρα (Level II Trauma Centers – ΠΑ), ορισμένα από τα οποία διαθέτουν νευροχειρουργικές υποδομές. Βάσει πρωτοκόλλων μεταφοράς, τα πολύ σοβαρά περιστατικά κατευθύνονταν απευθείας στα ΚΚ, ενώ τα λιγότερο σοβαρά περιστατικά αντιμετωπίζονταν αρχικά στις ΠΑ, με δυνατότητα διακομιδής προς τα ΚΚ σε περίπτωση επιπλοκών. Αντίστροφα, σταθεροποιημένοι ασθενείς που είχαν αντιμετωπιστεί σε ΚΚ επέστρεφαν στις ΠΑ για αποθεραπεία.

Έτσι, από τη μία έχουμε εξοικονόμηση πόρων αφού η κεντρική διαχείριση της βαριάς κάκωσης περιορίζει τη διασπορά ασθενών και αυξάνει την αποδοτικότητα ενώ από την άλλη, η υποστήριξη από τις ΠΑ συμβάλλει στην πρωτοβάθμια σταθεροποίηση ασθενών, μειώνοντας την πίεση στους ΚΚ.

Η μελέτη έδειξε ότι το 73,6% των ασθενών σε συστήματα χωρίς νευροχειρουργικά κέντρα επιπέδου II μεταφέρθηκε απευθείας στα κέντρα επιπέδου I, ενώ στα άλλα συστήματα το ποσοστό αυτό ήταν μόνο 49,9%. Η θνησιμότητα δεν διέφερε στατιστικά μεταξύ των τύπων κέντρων, αλλά τα καλύτερα ΟΕ (Observed/Expected Mortality Ratio) παρατηρήθηκαν στα κέντρα επιπέδου I που δεν είχαν ‘ανταγωνισμό’ από νευροχειρουργικές μονάδες επιπέδου II (π.χ. Level I Trauma Center του Cesena).

Κατά τους συγγραφείς, καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία του μοντέλου είναι η ανάπτυξη πρωτοκόλλων μεταφοράς ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ασθενείς κατευθύνονται στα κατάλληλα επίπεδα φροντίδας με βάση τη σοβαρότητα, η ύπαρξη ενός ξεκάθαρα ιεραρχικού συστήματος, όπου τα Level I Trauma Centers λειτουργούσαν χωρίς διασπορά ασθενών προς ‘ανταγωνιστικά’ κέντρα επιπέδου II, η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού για τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών σε όλα τα επίπεδα και η υποστήριξη των υποδομών με επενδύσεις σε εξοπλισμό και τηλεϊατρική για βελτιστοποίηση του συντονισμού.

Ως βέλτιστες πρακτικές για θεωρούνται η κατάλληλη χωροταξική κατανομή των μονάδων με εξισορρόπηση των ΚΚ & ΠΑ για τη βέλτιστη κάλυψη, με αποφυγή ύπαρξης πολλαπλών νευροχειρουργικών μονάδων σε κοντινή απόσταση, ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη καθηκόντων και η χρήση στατιστικών εργαλείων για τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του όλου συστήματος.

Η έρευνα των Borgstrom et al. (68), είχε σκοπό την αξιολόγηση του συστήματος παροχής φροντίδας στην αντιμετώπιση χειρουργικών περιστατικών. Βασίστηκε σε μια αναδρομική ανάλυση δεδομένων από το Bassett Healthcare Network, ένα υγειονομικό δίκτυο που περιλαμβάνει το Bassett Medical Center (ΚΚ), που αντιμετωπίζει τα επείγοντα και τα περιστατικά που εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές και έξι ΠΑ που υποδέχονται τα τοπικά τακτικά περιστατικά. Οι ερευνητές εξέτασαν περιστατικά ασθενών με διάγνωση οξείας σκωληκοειδίτιδας που νοσηλεύτηκαν από τον Ιανουάριο 2011 έως τον Μάιο 2012. Τα δεδομένα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: ασθενείς που αρχικά επισκέφθηκαν το ΚΚ και ασθενείς που διακομίστηκαν από ΠΑ.

Η έρευνα έδειξε ότι το δίκτυο μπορεί να παρέχει ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα χωρίς διαφορές στα κλινικά αποτελέσματα μεταξύ των ασθενών που ξεκινούν τη φροντίδα τους στις ΠΑ και αυτών που ξεκινούν από τον ΚΚ.

Στα πλεονεκτήματα καταγράφονται η ομοιογενής ποιότητα φροντίδας σε απομακρυσμένες περιοχές και η διατήρηση χαμηλών ποσοστών επιπλοκών (π.χ. 6,7% διάτρηση σκωληκοειδίτιδας στην ΠΑ έναντι 5% στο ΚΚ).

Στους περιορισμούς καταγράφονται ο αυξημένος χρόνος χειρουργικής επέμβασης για ασθενείς από τα περιφερειακά κέντρα (60,7 λεπτά έναντι 51,5 στο ΚΚ ($p=0,008$), αν και αυτή η διαφορά δεν κρίνεται κλινικά σημαντική και η περιορισμένη χρήση διαγνωστικών εργαλείων, όπως π.χ. υπερήχων (16,7% στο ΚΚ έναντι 3,8% στις ΠΑ).

Τα αποτελέσματα ήταν η μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω συγκεντροποίησης υπηρεσιών και περιορισμού των αναγκών πλήρους στελέχωσης σε περιφερειακά κέντρα και η παροχή έγκαιρης φροντίδας με χαμηλά ποσοστά επιπλοκών και επανεισαγωγών (4% επανεισαγωγές στις ΠΑ, 8,5% στο ΚΚ, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά ($p=0,54$)).

Ως συστάσεις για της λειτουργία ανάλογων μοντέλων αναφέρονται η χρήση τεχνολογίας για βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ κέντρων, καθώς και η τήρηση των πρωτοκόλλων διακομιδής που ελαχιστοποιούν την καθυστέρηση στη φροντίδα.

Η μελέτη των Tai et al. (69), βασίζεται σε αναδρομική ανάλυση δεδομένων ασθενών που αξιολογήθηκαν για μεταμόσχευση ήπατος (LT) στο Royal Free Hospital (RFH) και στα τέσσερα

συνδεδεμένα κέντρα (ΠΑ). Με το παραδοσιακό καθεστώς, οι ασθενείς που ήταν υποψήφιοι για μεταμόσχευση ήπατος (LT) παραπέμπονταν σε ένα συγκεκριμένο κέντρο μεταμόσχευσης ήπατος, όπου πραγματοποιούνταν η προεγχειρητική βελτιστοποίηση, η διαδικασία αξιολόγησης για μεταμόσχευση, η διαχείριση της λίστας αναμονής, η χειρουργική επέμβαση και η μετεγχειρητική φροντίδα. Στο νέο μοντέλο, οι ΠΑ πραγματοποιούν τις προεγχειρητικές αξιολογήσεις, τη διαχείριση της λίστας αναμονής και τη μετεγχειρητική φροντίδα (εκτός από την άμεση μετεγχειρητική περίοδο), ενώ η ίδια η διαδικασία της μεταμόσχευσης (η χειρουργική επέμβαση και η αρχική ανάρρωση) γίνεται στον ΚΚ.

Συγκρίθηκαν δεδομένα 655 ασθενών που αξιολογήθηκαν για LT, σε ότι αφορά τα κλινικά αποτελέσματα, ικανοποίηση ασθενών και αλλαγές στις παραπομπές για LT μεταξύ των ετών 2011-2014. Χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές μέθοδοι όπως οι δοκιμές Mann-Whitney και Kaplan-Meier για την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Στα θετικά της προσέγγισης, καταγράφεται η κλινική αποδοτικότητα με εξίσου υψηλά ποσοστά επιβίωσης ασθενών και μοσχευμάτων σε ΚΚ και ΠΑ (94% και 92% τριετής επιβίωση αντίστοιχα), η αύξηση 160% στις μεταμοσχεύσεις λόγω της καλύτερης πρόσβασης ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και ικανοποίηση ασθενών με βαθμολογία ικανοποίησης 9.4/10 από τη φροντίδα που τους παρασχέθηκε στις ΠΑ. Αναμενόμενο επίσης, είναι και το γεγονός ότι 81,4% εκτίμησαν το γεγονός ότι το κέντρο φροντίδας ήταν κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αν και εμφανίστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις περιστατικά δυσπιστίας για την επιστημονική επάρκεια των ΠΑ σε σχέση με τον ΚΚ.

Οι στρατηγικές που συνέβαλαν στην επιτυχία του μοντέλου Hub and Spoke στο δίκτυο μεταμόσχευσης ήπατος του Royal Free Hospital περιλάμβαναν την ανάπτυξη συνεργασιών και συμφωνιών υπηρεσιών (Service Level Agreements - SLAs), οι οποίες διασφάλιζαν την παροχή προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής φροντίδας από τις ΠΑ. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού των ΠΑ, μέσω συνεχούς επικοινωνίας και τακτικών επισκέψεων από ιατρούς του ΚΚ, ενισχύοντας την ποιότητα της φροντίδας και την αίσθηση ασφάλειας των ασθενών.

Επιπλέον, κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του μοντέλου ήταν ο εντοπισμός των πραγματικών αναγκών για τη δημιουργία ΠΑ κέντρων, βάσει γεωγραφικών και πληθυσμιακών κριτηρίων, ώστε να εξασφαλίζεται η προσφορά υπηρεσιών σε περιβάλλον οικείο και προσβάσιμο για τον ασθενή. Το στοιχείο αυτό αναδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς συνέβαλε στη βελτίωση της εμπειρίας φροντίδας, με υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την πλευρά των ασθενών, οι οποίοι εκτίμησαν τη διατήρηση της σχέσης με το οικείο νοσοκομειακό περιβάλλον και προσωπικό και τη μείωση του κόστους και του χρόνου μετακίνησης.

Η μελέτη των Guglielmi et al. (70), αξιολογεί την επίδραση της συγκέντρωσης χειρουργικών επεμβάσεων σε ένα νοσοκομειακό δίκτυο Hub & Spoke στο πλαίσιο της χειρουργικής του ήπατος και των χοληφόρων στην περιφέρεια Βένετο της Ιταλίας. Πρόκειται για αναδρομική πληθυσμιακή ανάλυση, βασισμένη σε 17.159 νοσοκομειακά εξιτήρια ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις για κακοήθη νοσήματα του ήπατος και των χοληφόρων από το 2010 έως το 2021. Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν ανάλογα με τον όγκο των επεμβάσεων στα νοσοκομεία (υψηλού, μεσαίου, χαμηλού και πολύ χαμηλού όγκου). Εξετάστηκαν τα ποσοστά θνησιμότητας (ενδονοσοκομειακή, 30-ημερών και 90-ημερών) και οι χειρουργικές προσεγγίσεις (ανοιχτές έναντι ελάχιστα επεμβατικών). Η διαδικασία συγκεντροποίησης αξιολογήθηκε βάσει της αύξησης του αριθμού επεμβάσεων σε νοσοκομεία υψηλού όγκου και της συσχέτισής της με τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

Τα νοσοκομεία υψηλού όγκου παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά ενδονοσοκομειακής θνησιμότητας (1,3% στα υψηλού όγκου νοσοκομεία, συγκριτικά με 3,6% και 2% στα χαμηλού και πολύ χαμηλού όγκου αντίστοιχα).

Παράλληλα, η συγκέντρωση επεμβάσεων σε εξειδικευμένα κέντρα βελτίωσε την ποιότητα της φροντίδας, μέσω της απόκτησης εμπειρίας στις επεμβάσεις και της διαχείρισης επιπλοκών. Επίσης το ποσοστό των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργείων αυξήθηκε από 8% (2010-2013) σε 39,5% (2018-2021), με τη μεγαλύτερη εφαρμογή σε νοσοκομεία υψηλού όγκου.

Βέβαια, το γεγονός ότι υπάρχει συγκέντρωση πόρων και δυνατοτήτων σε μεγάλα κεντρικά νοσοκομεία, σημαίνει ότι όταν αυτές οι δυνατότητες εκλείπουν από τα περιφερειακά, οι ασθενείς

αναγκάζονται να μετακινηθούν σε κέντρα υψηλού όγκου, με το ανάλογο κόστος σε χρόνο και χρήμα.

Όμως, τα υψηλού όγκου νοσοκομεία είχαν σημαντικά χαμηλότερη θνησιμότητα σε σχέση με τα χαμηλού (θνησιμότητα 90 ημερών 4,6% & 10,3% αντίστοιχα), καθώς επίσης και βελτιωμένη διαχείριση επιπλοκών (ποσοστό αποτυχίας διάσωσης 5,1% & 28,6% αντίστοιχα), γεγονότα που συνηγορούν στην συγκεντροποίηση απαιτητικών χειρουργικών επεμβάσεων σε ένα νοσοκομειακό δίκτυο Hub & Spoke.

Ως βέλτιστες πρακτικές αναφέρονται η μεταφορά ασθενών από ΠΑ σε εξειδικευμένα κέντρα ΚΚ, βάσει καθορισμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων με ταυτόχρονη θέσπιση ενός ελάχιστου αριθμού 20 επεμβάσεων ανά έτος ανά νοσοκομείο για τη διατήρηση αποδεκτών αποτελεσμάτων, η χρήση εξειδικευμένων ομάδων για χειρουργικό σχεδιασμό και μετεγχειρητική φροντίδα, η αυξημένη χρήση σύγχρονων τεχνολογικά χειρουργικών μεθόδων και η συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αναπροσαρμογή των προτύπων.

Η μελέτη των Brooks et al. (71) διερευνά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μοντέλου Hub & Spoke στη χειρουργική φροντίδα, ξεχωριστά για τις κοινές (χολοκυστεκτομή, εκτομή παχέος εντέρου, αποκατάσταση κήλης, μαστεκτομή, εκτομή λεπτού εντέρου) και τις σύνθετες (ολική γαστρεκτομή, παγκρεατο-δωδεκαδακτυλεκτομή, ηπατεκτομή λοβού, οισοφαγεκτομή) χειρουργικές επεμβάσεις. Ως ΚΚ σε κάθε σύστημα ορίστηκε εκείνο με τις περισσότερες σύνθετες επεμβάσεις, ενώ όλα τα υπόλοιπα χαρακτηρίστηκαν ως ΠΑ (σύνολο 43 ΚΚ και 90 ΠΑ νοσοκομεία).

Η κύρια ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η τοποθεσία φροντίδας (ΚΚ ή ΠΑ). Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η DSM (Death or Serious Morbidity), οριζόμενη ως ενδονοσοκομειακός θάνατος ή εμφάνιση σοβαρής επιπλοκής (π.χ. πνευμονία, έμφραγμα, σήψη, αιμορραγία, εγκεφαλικό) και η παρατεταμένη διάρκεια νοσηλείας (Prolonged LOS), οριζόμενη ως διάρκεια νοσηλείας >75η εκατοστιαία θέση για κάθε τύπο επέμβασης.

Για τις σύνθετες επεμβάσεις, οι ΚΚ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες πιθανότητες DSM (OR = 0,80, 95% CI: 0,65–0,98, p = 0,002), ενώ δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάρκεια νοσηλείας (OR = 0,93, p > 0,05). Αντίθετα, στις κοινές επεμβάσεις, δεν

υπήρξε διαφορά στη θνησιμότητα ή σοβαρή νοσηρότητα (OR = 0,99, p = NS), ενώ η πιθανότητα παρατεταμένης νοσηλείας ήταν αυξημένη στους ΚΚ (OR = 1,19, 95% CI: 1,16–1,24, p < 0,001), υποδεικνύοντας μειωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.

Η μελέτη επιβεβαιώνει την λειτουργία του συστήματος Hub & Spoke ως εργαλείου συγκεντροποίησης της περίπλοκης χειρουργικής φροντίδας. Τα ΚΚ είναι μεγάλα, ακαδημαϊκά και συχνά πιστοποιημένα εξειδικευμένα κέντρα, συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο επεμβάσεων και πετυχαίνουν χαμηλότερη θνησιμότητα σε σύνθετες επεμβάσεις. Ωστόσο, η ανάληψη κοινών επεμβάσεων από τα ΚΚ δεν προσφέρει κλινικά οφέλη και επιβαρύνει την αποδοτικότητα μέσω αυξημένης διάρκειας νοσηλείας. Κατά συνέπεια, όπως συμβαίνει με τα κριτήρια επιλογής για εξωνοσοκομειακές επεμβάσεις, θα μπορούσαν να θεσπιστούν πολιτικές που να προτρέπουν την εκτέλεση συγκεκριμένων επεμβάσεων σε επιλεγμένες δομές του συστήματος.

Η μελέτη αναγνωρίζει κάποιους περιορισμούς: η κατηγοριοποίηση των ΚΚ έγινε εξωγενώς, καθώς δεν υφίσταται επίσημος χαρακτηρισμός από τη βάση ΑΗΑ (American Hospital Association). Επίσης, δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου, ενώ δεν μπορούσε να αποτυπωθεί επακριβώς γιατί οι ασθενείς κατέληξαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο δημιουργώντας ενδεχόμενο μη μετρήσιμων προκαταλήψεων επιλογής (selection bias).

3.5 Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων στο μοντέλο Hub & Spoke

Η εργασία των Chun et al.(72), είναι μία ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση προγράμματος, που εξετάζει την εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke για την παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών ύπνου μέσω του προγράμματος TeleSleep Enterprise-Wide Initiative (EWI) του οργανισμού Veterans Health Administration (VHA) στις ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα στηρίχθηκε σε τρία βασικά συστατικά: (1) απομακρυσμένη φροντίδα με βιντεοκλήση του ασθενούς και του παρόχου, (2) κατ' οίκον εξέταση υπνικής άπνοιας και (3) την πλατφόρμα REVAMP (Remote Veterans Apnea Management Platform), που είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που απευθύνεται τόσο σε ασθενείς όσο και σε παρόχους, επιτρέποντας στους ασθενείς να παρακολουθούν την πορεία τους και να επικοινωνούν με την ομάδα

φροντίδας τους. Το TeleSleep EWI σχεδιάστηκε με βάση το μοντέλο Hub & Spoke, όπου τα μεγαλύτερα κέντρα με εδραιωμένες υπηρεσίες ύπνου παρέχουν υποστήριξη σε μικρότερα αγροτικά κέντρα που αντιμετωπίζουν έλλειψη ειδικών. Η πλατφόρμα μπήκε σε λειτουργία το 2017 σε 7 ΚΚ και 34 ΠΑ και το 2020 έφτασε σε 13 ΚΚ και 63 ΠΑ. Το σύστημα βοήθησε στη διάγνωση και στην μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών με αποφρακτική υπνική άπνοια.

Ο σχεδιασμός του συστήματος, ξεκίνησε με το κάλεσμα του United States Department of Veterans Affairs (VA) σε όλα τα παραρτήματά του, να δηλώσουν κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως ΚΚ ή ΠΑ. Η τελική επιλογή των ΚΚ έγινε βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούσαν την εμπειρία και την τεχνική τους επάρκεια, ώστε να αξιολογούν τα δεδομένα ύπνου και να παράσχουν συμβουλευτική στους ασθενείς μέσω βιντεοκλήσης. Οι ΠΑ ήταν περιφερειακά κέντρα υγείας και ιατρικά κέντρα που δεν είχαν αυτές τις δυνατότητες, αλλά ήταν κοντά στους τόπους διαμονής των ασθενών.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι μελέτες ύπνου πραγματοποιούνταν κυρίως με το παραδοσιακό τρόπο στις κλινικές ύπνου με την μέθοδο της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου (polysomnography, PSG). Η μέθοδος της κατ' οίκον μελέτης ύπνου δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη, λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμού συσκευών αλλά και λόγω της περιορισμένης εμπειρίας των παρόχων. Η μετάβαση στον νέο μοντέλο, έγινε με την προμήθεια επαρκούς αριθμού συσκευών Home Sleep Apnea Testing (HSAT) και ταυτόχρονα υλοποιήθηκε μια ενημερωτική εκστρατεία και διαδικτυακά σεμινάρια για την χρήση των νέων συσκευών. Μεταξύ των ετών 2017 - 2020 διανεμήθηκαν 2,231 συσκευές HSAT σε 81 κέντρα και εκπαιδεύτηκαν 118 κλινικοί και 29 μη κλινικοί επαγγελματίες υγείας στις τηλεϊατρικές εφαρμογές.

Το αποτέλεσμα της παρέμβασης, ήταν η αύξηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες μελέτης ύπνου από 33,725 σε 98,868 ασθενείς (αύξηση 193% από το 2017 έως το 2020) με ιδιαίτερη έμφαση στους βετεράνους που κατοικούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές, με παράλληλη μείωση του χρόνου αναμονής για επίσκεψη κατά 50% και του χρόνου για το τρίτο επόμενο ελεύθερο ραντεβού (TNA) από 50 ημέρες στις αρχές του 2020 σε 25 ημέρες στο τέλος του 2020. Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνταν ποιοτικές συνεντεύξεις για να αποτυπωθεί η ικανοποίηση των ασθενών. Οι απαντήσεις αποτύπωσαν την ικανοποίηση των ασθενών από τον επαγγελματισμό των παρόχων και την ευκολία της χρήσης των συσκευών και της παρακολούθησής τους σε μία εφαρμογή, χωρίς

της ανάγκη πολύωρης οδήγησης για φυσική συνάντηση με κάποιον ειδικό. Η αύξηση της ικανοποίησης είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό ασθενών με εικονικές επισκέψεις να αυξηθεί από 47% το 2018 σε 71% το 2020.

Ωστόσο, καταγράφηκαν και περιορισμοί, όπως προβλήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ των κέντρων λόγω μετάβασης σε νέο ηλεκτρονικό σύστημα φακέλου υγείας, δυσκολίες στη χρηματοδότηση για βιώσιμη επέκταση και ελλείψεις στον τρόπο μέτρησης της διαθεσιμότητας μέσω του TNA, καθώς δεν αποτυπωνόταν διακριτά ανά είδος επίσκεψης (τηλεφώνου, βίντεο, διαζώσης) και δεν περιλάμβανε ασθενείς σε φάση παρακολούθησης.

Συνολικά, το TeleSleep EWI πέτυχε τους στόχους του ως προς την αύξηση της πρόσβασης, τη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών και την υιοθέτηση σύγχρονων τηλεϊατρικών πρακτικών, παρέχοντας ένα πρότυπο εφαρμογής Hub & Spoke που μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλα πεδία υγειονομικής φροντίδας.

Η εργασία των Germani et al. (73), αξιολογεί την εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος παραπομπών για ασθενείς με ηπατική νόσο στο Padua University Hospital, βασισμένου στο μοντέλο Hub & Spoke. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια δομημένη διαδικασία παραπομπής μέσω email και τηλεφωνικής γραμμής 24/7, ώστε να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ του κεντρικού μεταμοσχευτικού κέντρου (ΚΚ) και των περιφερειακών νοσοκομείων (ΠΑ). Η μελέτη συνέκρινε 281 ασθενείς που παραπέμφθηκαν την περίοδο 2017–2021 μέσω του νέου προγράμματος με μία ιστορική ομάδα 86 ασθενών της περιόδου 2015–2017, πριν την υλοποίηση του προγράμματος. Κύρια έκβαση ήταν η επιβίωση χωρίς μεταμόσχευση (Transplant-Free Survival, TFS).

Ο τρόπος που γινόταν η παραπομπή ασθενούς για μεταμόσχευση ήπατος, έπασχε από μεγάλη ετερογένεια σε ότι αφορά τις ενδείξεις και τον χρόνο παραπομπής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστερημένη παραπομπή και κατ' επέκταση, σε αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Παράλληλα με την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών από την Ιταλική Ένωση Μελέτης του Ήπατος, ξεκίνησε και το πρόγραμμα ολοκληρωμένης αναφοράς ασθενών υποψήφιων για μεταμόσχευση ήπατος. Αυτό περιλάμβανε μια τυποποιημένη φόρμα καταγραφής του περιστατικού, που διακινούνταν από τις ΠΑ στο ΚΚ, καθώς και 24ωρη καθημερινή δυνατότητα επικοινωνίας σε ειδική τηλεφωνική γραμμή. Κάθε περίπτωση συζητούνταν ξεχωριστά από τους ειδικούς του ΚΚ και των ΠΑ και σε

κάποιες περιπτώσεις οι ασθενείς αναπέμπονταν στις ΠΑ για συμπληρωματικό χειρισμό, ενώ υπήρχε ειδικός χειρισμός για επείγοντα περιστατικά καθώς και τακτικές εξαμηνιαίες συναντήσεις για την αξιολόγηση των περιστατικών και της πορείας του προγράμματος.

Όλοι οι ενήλικοι ασθενείς με ηπατική νόσο που παραπέμφθηκαν για πρώτη φορά στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Σπλαχνικών Οργάνων από την 1η Οκτωβρίου 2017 έως την 1η Οκτωβρίου 2021 χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραπομπών, συλλέχθηκαν προοπτικά (332 παραπέμφθηκαν, 281 θεωρήθηκαν κατάλληλοι για την μελέτη). Για κάθε ασθενή, καταγράφηκαν τα εξής κλινικά χαρακτηριστικά: ηλικία, φύλο, αιτιολογία και σοβαρότητα της ηπατικής νόσου (σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές), καθώς και παρουσία ή μη ηπατοκυτταρικού καρκίνου (HCC). Εξετάστηκαν επίσης ο χρόνος και ο τύπος της παραπομπής κάθε ασθενούς. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως προς την επιβίωση χωρίς μεταμόσχευση (Transplant-free survival - TFS), τον θάνατο και την ανάγκη εισαγωγής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ICU) έως τον Οκτώβριο του 2022. Τα χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα των νοσηλευόμενων ασθενών συγκρίθηκαν με εκείνα μιας ιστορικής ομάδας ελέγχου ασθενών που παραπέμφθηκαν στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Πολυσπλαχνικών Οργάνων δύο χρόνια πριν την εισαγωγή του ολοκληρωμένου προγράμματος παραπομπών (1 Οκτωβρίου 2015 - 1 Οκτωβρίου 2017), και ορίστηκαν ως ομάδα ελέγχου.

Από την σύγκριση των δύο διαφορετικών τρόπων χειρισμού, προέκυψε ότι το πρόγραμμα προσέφερε δομημένη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ ΚΚ και ΠΑ, η οποία μέχρι τότε βασιζόταν στις προσωπικές επαφές, παρείχε καλύτερο έλεγχο αναγκών όπως οι απαιτήσεις σε κλίνες και προσωπικό, αύξησε την εμπλοκή του γιατρών των ΠΑ και βελτίωσε την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μεταμόσχευσης ήπατος με το 84.5% των παραπομπών να αφορούν αξιολόγηση για μεταμόσχευση. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί, ότι ο νέος τρόπος παραπομπών δεν επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID σε ότι αφορά την αποδοτικότητα με μέσο όρο παραπομπών 5,3/μήνα σε σχέση με 6,3/μήνα στην προ-COVID περίοδο.

Ως επιτυχημένες στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές του προγράμματος αναδείχθηκαν, πρώτον, η χρήση τεχνολογικών εργαλείων, όπως η τυποποιημένη επικοινωνία μέσω email, υποστηριζόμενη από ένα στιβαρό και διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα, που επιτρέπει την οργανωμένη και πλήρη καταγραφή των παραπομπών.

Δεύτερον, η ύπαρξη τηλεφωνικής διαθεσιμότητας 24/7 αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα για την άμεση διαχείριση επειγόντων περιστατικών και για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ Hub και Spoke, διασφαλίζοντας μια δομημένη και διαφανή διαδικασία παραπομπής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε επίσης στη διοργάνωση τακτικών διατομεακών συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, την ανασκόπηση δύσκολων περιπτώσεων και τη δυναμική προσαρμογή των διαδικασιών στις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών.

3.6 Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των προληπτικών παρεμβάσεων

Η μελέτη των O'Shea et al. (74) εφαρμόζει μια συγκριτική διακοπτόμενη ανάλυση χρονοσειρών (comparative interrupted time series analysis) στο πλαίσιο μιας αναδρομικής παρατηρητικής μελέτης κοόρτης (retrospective observational cohort) σε κλινικές πρωτοβάθμιας περίθαλψης (PC). Συγκρίθηκαν δύο ομάδες: εκείνες που χρησιμοποιούσαν το μοντέλο Hub & Spoke της Clinical Resource Hub (CRH) και εκείνες που δεν το χρησιμοποιούσαν.

Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδομένα της Veterans Health Administration (VHA), το μεγαλύτερο ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ, εξυπηρετώντας πάνω από 9 εκατομμύρια βετεράνους. Η έλλειψη πρωτοβάθμιων ιατρών (Primary Care Providers, PCPs) έχει επιδεινώσει σημαντικά την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, το 2019, η Veterans Health Administration (VHA) εφάρμοσε το μοντέλο Clinical Resource Hub (CRH), ένα τηλεϊατρικό σύστημα τύπου Hub & Spoke, σχεδιασμένο να καλύπτει κενά στην παροχή φροντίδας σε περιοχές με ελλείψεις προσωπικού.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση του προγράμματος CRH στους χρόνους αναμονής για επίσκεψη σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, με την υπόθεση ότι η εφαρμογή του μοντέλου θα οδηγήσει σε βελτίωση της προσβασιμότητας.

Τα δεδομένα της μελέτης καλύπτουν την περίοδο από Οκτώβριο 2018 έως Φεβρουάριο 2020, με το πρώτο έτος να χρησιμοποιείται ως περίοδος προ-υλοποίησης του μοντέλου και τους επόμενους

πέντε μήνες να αντιστοιχούν στην περίοδο μετά την εφαρμογή του CRH. Οι κλινικές που χρησιμοποιούσαν το CRH επιλέχθηκαν με το κριτήριο να έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10 επισκέψεις μηνιαίως μέσω του CRH για τουλάχιστον δύο συνεχόμενους μήνες και συγκρίθηκαν 1:1 με κλινικές χωρίς CRH, βασιζόμενες σε χαρακτηριστικά όπως δημογραφικά στοιχεία ασθενών, κλινική χωρητικότητα και γεωγραφική τοποθεσία. Συνολικά συμμετείχαν 79 κλινικές που χρησιμοποιούσαν CRH που συγκρίθηκαν με 79 κλινικές ελέγχου (χωρίς CRH).

Κατά την προ της εφαρμογής περίοδο, η διαφορά στους χρόνους αναμονής για ασθενείς που είχαν ήδη επισκεφθεί μονάδα υγείας (Established Patients Wait Time, EPWT) μεταξύ των κλινικών που χρησιμοποιούσαν το CRH και των κλινικών ελέγχου δεν ήταν στατιστικά σημαντική, με εκτιμώμενη διαφορά $-0,07$ ημέρες ανά μήνα (95% CI: $-0,16$ έως $0,01$ ημέρες ανά μήνα).

Κατά την μετά την εφαρμογή περίοδο, τόσο οι κλινικές που χρησιμοποιούσαν το CRH (εκτιμώμενη διαφορά $0,11$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $-0,04$ έως $0,26$) όσο και οι κλινικές ελέγχου (εκτιμώμενη διαφορά $0,18$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $-0,01$ έως $0,37$) παρουσίασαν μη στατιστικά σημαντική αύξηση του χρόνου αναμονής για ασθενείς με προηγούμενη επίσκεψη (EPWT)

Παρομοίως, η διαφορά στους χρόνους αναμονής νέων ασθενών (New Patients Wait Time, NPWT) μεταξύ των κλινικών που χρησιμοποιούσαν το CRH και των κλινικών ελέγχου δεν ήταν στατιστικά σημαντική, ούτε κατά την προ της εφαρμογής περίοδο (εκτιμώμενη διαφορά $-0,05$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $-0,31$ έως $0,22$), ούτε κατά την μετά την εφαρμογή περίοδο (εκτιμώμενη διαφορά $0,17$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $-0,74$ έως $1,11$).

Όσον αφορά τον χρόνο υλοποίησης του ' τρίτου επόμενου ραντεβού ' (Third Next Available Appointment, TNA), κατά την προ της εφαρμογής περίοδο, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του TNA στις κλινικές CRH (εκτιμώμενη διαφορά $0,16$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $0,07$ έως $0,25$), ενώ στις κλινικές ελέγχου δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (εκτιμώμενη διαφορά $0,09$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $-0,04$ έως $0,22$).

Κατά την μετά την εφαρμογή περίοδο, το TNA μειώθηκε τόσο στις κλινικές ελέγχου (εκτιμώμενη διαφορά $-0,48$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $-0,81$ έως $-0,17$), όσο και στις κλινικές CRH (εκτιμώμενη διαφορά $-0,58$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $-0,90$ έως $-0,27$). Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (CRH έναντι κλινικών ελέγχου) κατά την μετά την εφαρμογή περίοδο

δεν ήταν στατιστικά σημαντική (εκτιμώμενη διαφορά $-0,09$ ημέρες ανά μήνα, 95% CI: $-0,55$ έως $0,36$).

Συνολικά, παρατηρήθηκε ότι η πρόωμη εφαρμογή των υπηρεσιών CRH δεν επηρέασε σημαντικά τους χρόνους αναμονής. Αν και τα αποτελέσματά δεν υποστηρίζουν την αρχική υπόθεση ότι το CRH θα μείωνε τους χρόνους αναμονής στην πρωτοβάθμια φροντίδα, υποδηλώνουν ότι, σε σύγκριση με παρόμοιες κλινικές ελέγχου, η πρόωμη εφαρμογή του CRH δεν επιδείνωσε την πρόσβαση και πιθανώς τη διατήρησε.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κύριος περιορισμός της εργασίας ήταν η μικρή χρονική περίοδος ανάλυσης. Η μελέτη περιορίστηκε στους πρώτους 5 μήνες εφαρμογής του CRH, γεγονός που μπορεί να μην αντανάκλα πλήρως τον αντίκτυπο του προγράμματος.

Η μελέτη των Ong et al. (75), αναγνωρίζει την αυξανόμενη επίπτωση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και τα εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Εντοπίζει την ανάγκη για νέες στρατηγικές, όπως το μοντέλο Hub & Spoke, που επιτρέπει σε γενικούς ιατρούς (GPs) να παρέχουν φροντίδα σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα. Το μοντέλο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε τρία ιατρεία στη Μελβούρνη για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συχνότητας ελέγχου για HIV, χλαμύδια, γονόρροια και σύφιλη.

Η στατιστική ανάλυση έδειξε σημαντική αύξηση στον αριθμό των τεστ ανά μήνα μετά την παρέμβαση (Ιούλιος 2020 – Ιούλιος 2021), σε σχέση με την προ της εφαρμογής περίοδο (Ιανουάριος 2019– Ιούνιος 2020). Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μέση μηνιαία αύξηση $+11,2$ τεστ για χλαμύδια ($p = 0,026$), $+10,5$ για γονόρροια ($p = 0,001$), $+4,3$ για σύφιλη ($p = 0,010$) και $+5,6$ για HIV ($p = 0,010$). Επιπλέον, οι μέσοι όροι τεστ αυξήθηκαν από $61,6$ σε $155,1$ για χλαμύδια, από $68,8$ σε $99,3$ για HIV, από $52,2$ σε $114,5$ για γονόρροια και από $53,2$ σε $93,5$ για σύφιλη ($p < 0,0001$), γεγονός που αποδεικνύει ότι η εφαρμογή του μοντέλου οδήγησε σε αυξημένο και διατηρήσιμο αριθμό ελέγχων για HIV και ΣΜΝ.

Κατά τους συγγραφείς, τα κυριότερα σημεία για την επιτυχία του μοντέλου ήταν η δέσμευση και η συμμετοχή του βασικού γενικού γιατρού κάθε ΠΑ και η διάθεση της διοίκησης να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προσωπικού που ήταν απαραίτητες. Κρίσιμη επίσης ήταν η στοχευμένη επικοινωνία και προώθηση του προγράμματος στις τοπικές

κοινότητες ώστε να οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος για υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας.

3.7 Ψυχική υγεία και αποκατάσταση

Η εργασία των Drabsch (76), εξετάζει την εφαρμογή ενός πολυεπιστημονικού μοντέλου Hub & Spoke για την περίθαλψη ηλικιωμένων ασθενών που νοσηλεύτηκαν λόγω καταγμάτων κάτω άκρων σε αγροτικές περιοχές. Με την αυξανόμενη ζήτηση περίθαλψης ηλικιωμένων ασθενών και τη μείωση του εξειδικευμένου προσωπικού, το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει προκλήσεις στην παροχή βέλτιστης φροντίδας. Το προτεινόμενο μοντέλο αξιολογείται για την αποτελεσματικότητά του στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες κλινικές οδηγίες, ειδικά μετά την εισαγωγή της Διεπιστημονικής Ομάδας Υποξείας Φροντίδας (Sub-Acute Care Team - SCT). Αυτή η ομάδα που περιλάμβανε ιατρό αποκατάστασης, κλινικό νοσηλευτή-σύμβουλο, συντονιστή εξωτερικής φροντίδας (OC), εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, διαιτολόγο και λογοθεραπευτή. Η SCT παρείχε συνεργατική φροντίδα για τους νοσηλευόμενους, βασισμένη σε κατευθυντήριες οδηγίες, σε συνεργασία με τις ομάδες των υγειονομικών δομών τόσο στις κεντρικές (ΚΚ) όσο και στις περιφερειακές (ΠΑ) δομές.

Ειδικά για τις ΠΑ, συνεργαζόταν στενά με τις υπάρχουσες ομάδες των αγροτικών υγειονομικών εγκαταστάσεων και των κοινοτικών κέντρων υγείας και παρείχε εκπαίδευση σύμφωνα με τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι επισκέψεις της SCT στις αγροτικές δομές περιλάμβαναν αξιολόγηση ασθενών, θεραπευτικές παρεμβάσεις και τεκμηρίωση εξατομικευμένων πλάνων φροντίδας, με στόχο τη συμμόρφωση με τις κλινικές οδηγίες και την πρόληψη επιπλοκών. Όταν η SCT δεν βρισκόταν στον χώρο των αγροτικών δομών, συνεργαζόταν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ασθενείς και το προσωπικό, καθώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επιπλέον, πραγματοποιούνταν μία 15λεπτη τηλεδιάσκεψη μία φορά την εβδομάδα με δύο προϊσταμένους νοσηλευτικών μονάδων των αγροτικών δομών και τον συντονιστή εξωτερικής φροντίδας (OC) της SCT, με σκοπό την αξιολόγηση και τον συντονισμό της φροντίδας των ασθενών.

Η μελέτη ακολούθησε ένα σχεδιασμό "πριν και μετά" (before-and-after study), με ανασκόπηση ιατρικών φακέλων σε αγροτικά νοσοκομεία (20-50 κλίνες). Συγκρίθηκαν δύο περίοδοι: πριν την

εισαγωγή του SCT (Απρίλιος 2009–2010, 42 ασθενείς) και μετά (Απρίλιος 2011–2012, 35 ασθενείς). Η συμμόρφωση με τις οδηγίες μετρήθηκε μέσω 10 ερωτήσεων ελέγχου.

Η στατιστική ανάλυση περιέλαβε σύγκριση αναλογιών χρήσης κλινικών πρακτικών και υπολογισμό odds ratios (OR) για κάθε παρέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική αύξηση της συμμόρφωσης σε τουλάχιστον 5 από τις 10 κατηγορίες μετά την εισαγωγή του SCT. Ειδικά η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την τυποποιημένη μεταβίβαση ασθενών (handover), αυξήθηκε από 0% σε 83% ($p<0,001$), η υποστήριξη διατροφής από 36% σε 66% ($p=0,01$), και η πρόληψη πτώσεων από 26% σε 57% ($p=0,01$). Η συμμόρφωση σε 5 τουλάχιστον κατευθυντήριες οδηγίες αυξήθηκε από 12% σε 69% ($p<0,001$).

Ωστόσο, η μελέτη ανέδειξε περιορισμούς στη συμμόρφωση με τις οδηγίες για την πρόληψη κατακλίσεων, τη χορήγηση αναλγησίας, τη διαχείριση της οστεοπόρωσης και τη δυσκοιλιότητα.

Τελικά, από τη μελέτη αναδεικνύεται η χρησιμότητα της ομάδας SCT η οποία, μέσω της συνεργατικής παρακολούθησης των νοσηλευόμενων στις ΠΑ, συνέβαλε στη βελτίωση της συμμόρφωσης προς τις κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι εύλογο να υποτεθεί ότι αυτός ο μηχανισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματικός και για άλλες κατηγορίες ασθενών που μεταφέρονται από περιφερειακές προς αγροτικές ή απομακρυσμένες δομές, όπως οι ευάλωτοι ιατρικοί ασθενείς και οι ασθενείς σε φάση αποκατάστασης.

Η μελέτη των Ielo et al. (77), εξετάζει την εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke στη Σικελία για τη διαχείριση της αυξημένης ανάγκης για νευρολογική αποκατάσταση λόγω αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Η υψηλή υγειονομική κινητικότητα, τόσο εντός όσο και εκτός της περιφέρειας, είχε σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας, αλλά και στις οικογένειες των ασθενών και υπολογίζεται ότι η εντατική αποκατάσταση είναι ο τομέας με το υψηλότερο ποσοστό μετακίνησης ασθενών σε άλλες περιοχές (περίπου 15%). Το Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro Neurolesi Bonino-Pulejo δημιούργησε ένα δίκτυο κέντρων αποκατάστασης, με ένα κεντρικό ΚΚ στη Μεσίνα και ΠΑ σε Κατάνια, Παλέρμο, Τράπανι και Ραγκούζα, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας φροντίδας. Η μελέτη επικεντρώνεται στη σύγκριση δεικτών πριν (2016) και μετά (2018) την εφαρμογή του μοντέλου.

Χρησιμοποιήθηκαν δείκτες όπως οι ρυθμοί νοσηλείας, οι δείκτες κινητικότητας ασθενών και οι οικονομικές επιπτώσεις. Ο δείκτης διαφυγής μετρήθηκε για να αξιολογηθεί η αλλαγή στην υγειονομική μετανάστευση, ενώ ο δείκτης προσέλκυσης χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμήσει πόσοι ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε νέες τοπικές δομές. Το μοντέλο Rabón Lasso αναλύθηκε για να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης των κλινών.

Συνολικά, συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 8.299 αρχεία νοσηλειών σε μονάδες αποκατάστασης (3.785 το 2016 και 4.514 το 2018). Από αυτά, 7.087 (85,4%) αφορούσαν ασθενείς που κατοικούσαν στη Σικελία και νοσηλεύτηκαν εντός της περιφέρειάς τους (3.182 το 2016 και 3.905 το 2018), 1.012 (12,2%) ήταν Σικελιοί ασθενείς που επέλεξαν νοσηλευτικά ιδρύματα εκτός Σικελίας (515 το 2016 και 497 το 2018), και 200 (2,4%) ήταν ασθενείς που διαμένουν εκτός Σικελίας και εισήχθησαν σε νοσοκομεία της Σικελίας (88 το 2016 και 112 το 2018).

Υπολογίστηκαν οι τυποποιημένοι δείκτες νοσηλείας στη νευρολογική αποκατάσταση (Standardized Hospitalization Rates - SHR), μέσω άμεσης τυποποίησης (direct standardization) ανά 1.000 κατοίκους, με χρήση ως πρότυπου πληθυσμού τον πληθυσμό της Σικελίας του 2006. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για όλες τις επαρχίες της Σικελίας για τα έτη 2016 (προ της εφαρμογής του μοντέλου Hub & Spoke) και 2018 (μετά την εφαρμογή του μοντέλου). Τα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση των δεικτών νοσηλείας στις επαρχίες όπου ιδρύθηκαν οι ΠΑ (Κατάνια: από 0,72 σε 0,76, Μεσσήνη: από 1,28 σε 2,28, Παλέρμο: από 0,46 σε 0,54, Τράπανι: από 0,25 σε 0,58).

Οι δαπάνες για τη νοσοκομειακή περίθαλψη στη νευρολογική αποκατάσταση στη Σικελία αυξήθηκαν από €63.641.091 το 2016 σε €80.965.378 το 2018 (+27,2%). Αντίθετα, οι δαπάνες για νοσηλείες εκτός Σικελίας μειώθηκαν κατά 16,5% μεταξύ 2016 (€7.786.174,89) και 2018 (€6.500.172,00) και κατά 17,9% αν ληφθούν υπόψη μόνο οι επαρχίες όπου εφαρμόστηκε το μοντέλο.

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση του δείκτη διαφυγής από το 2016 έως το 2018 στις εξής επαρχίες:

- Μεσσήνη: Ενδοπεριφερειακή διαφυγή: από 15,24% σε 10,28% ($p = 0,007$), διαπεριφερειακή διαφυγή: από 15,24% σε 7,23% ($p < 0,001$).

- Τράπανι: Ενδοπεριφερειακή διαφυγή: από 31,97% σε 23,48% ($p = 0,001$), διαπεριφερειακή διαφυγή: από 36,48% σε 24,01% ($p = 0,025$).
- Παλέρμιο: Ενδοπεριφερειακή διαφυγή: από 28,57% σε 26,38%, διαπεριφερειακή διαφυγή: από 14,29% σε 12,68% (χωρίς στατιστική σημαντικότητα)

Η απόδοση των νοσοκομείων, όπως υπολογίστηκε με το μοντέλο Pabón Lasso, αυξήθηκε στις επαρχίες Μεσσήνης, Παλέρμιου και Τράπανι, οι οποίες το 2018 ανήκαν στον τρίτο τομέα του μοντέλου (υψηλή πληρότητα, υψηλός ρυθμός ανακύκλωσης ασθενών, σύντομη νοσηλεία). Αξιοσημείωτη απόδοση εμφάνισε το Τράπανι που το 2016 ήταν στον πρώτο τομέα, δηλαδή της χαμηλότερης απόδοσης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση του ποσοστού νοσηλείας στη νευρολογική αποκατάσταση στις επαρχίες όπου δημιουργήθηκαν ΠΑ, καθώς και γενική αύξηση των εισαγωγών σχεδόν σε όλες τις επαρχίες, ιδιαίτερα στη Μεσσήνη και το Τράπανι. Η αύξηση των ποσοστών νοσηλείας αντανακλά τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, γεγονός που υποδηλώνει ότι το δίκτυο κάλυψε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στην κοινότητα.

Βέβαια, η μείωση της κινητικότητας των ασθενών είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των δημόσιων δαπανών εντός της Σικελίας. Ωστόσο, η δαπάνη για νοσηλείες εκτός περιφέρειας μειώθηκε κατά 16% (και 18% στις επαρχίες του μοντέλου), γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει καλύτερη διαχείριση των πόρων υγείας και εξοικονόμηση κόστους και χρόνου για τους ασθενείς, οι οποίοι πλέον δεν χρειάζεται να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για να λάβουν εξειδικευμένη περίθαλψη.

Η εργασία των Rawson et al. (78), περιγράφει το μοντέλο Hub & Spoke του Vermont, που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της πρόσβασης και της ποιότητας της θεραπείας ασθενών με διαταραχές χρήσης οπιοειδών. Στους ΚΚ οι ασθενείς λαμβάνουν εντατική θεραπεία και σταθεροποιούνται, ενώ οι ΠΑ λειτουργούν ως κλινικές συντήρησης με μειωμένη ανάγκη ιατρικής επίβλεψης. Το σύστημα περιλαμβάνει επτά εξειδικευμένα κέντρα (ΚΚ) που παρέχουν εντατική υποστήριξη και θεραπεία με μεθαδόνη και βουπρενορφίνη, και 77 πρωτοβάθμιες μονάδες (ΠΑ) που προσφέρουν βουπρενορφίνη σε περιβάλλον γενικής ιατρικής.

Η μελέτη περιέλαβε 100 συμμετέχοντες: 80 άτομα σε θεραπεία και 20 εκτός θεραπείας. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με ερωτηματολόγια για την κατάσταση της υγείας τους, την

ψυχική τους κατάσταση, την εγκληματικότητα, την κοινωνική λειτουργικότητα και τη χρήση οπιοειδών. Η ανάλυση βασίστηκε σε σύγκριση λειτουργικών δεικτών πριν (T1) και μετά (T2) τη θεραπεία.

Η χρήση οποιουδήποτε οπιοειδούς μεταξύ των συμμετεχόντων στη θεραπεία (n=80) μειώθηκε από έναν μέσο όρο 85,8 ημερών (SD=13,9) κατά τις 90 ημέρες του T1 σε 3,0 ημέρες (SD=12,8) στο T2 ($p < 0,001$, Wilcoxon signed-rank test), ενώ ποσοστό 85 % των συμμετεχόντων ανέφερε πλήρη αποχή από τα οπιοειδή στο T2. Επιπλέον, το 62,5% των συμμετεχόντων στη θεραπεία ανέφερε 90ήμερη αποχή από όλα τα ναρκωτικά, εκτός από τον καπνό, το αλκοόλ και την κάνναβη. Καταγράφηκε επίσης σημαντική μείωση των ημερών ενέσιμης χρήσης από το T1 στο T2 για την ομάδα εντός θεραπείας. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες στην ομάδα εκτός θεραπείας δεν παρουσίασαν καμία μείωση στη χρήση οπιοειδών ή στις ημέρες ενέσιμης χρήσης.

Αλλά και στους τομείς λειτουργικότητας υπήρξαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις μεταξύ T1 και T2. Σχετικά με την εγκληματική εμπλοκή, οι μέρες που οι συμμετέχοντες ελέγχθηκαν από την αστυνομία ή συνελήφθησαν μειώθηκαν από 3,1 φορές στις 90 ημέρες του T1 σε 0,3 φορές στο T2 ($p < 0,001$, Wilcoxon signed-rank test) και οι μέρες εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες μειώθηκαν από 32,4 ημέρες στο T1 σε 3,1 ημέρες στο T2 ($p < 0,001$, Wilcoxon signed-rank test). Οι μέρες φοίτησης σε σχολείο ή άλλο πρόγραμμα κατάρτισης αυξήθηκαν από 1,4 ημέρες (SD=5,6) στο T1 σε 5,0 ημέρες (SD=15,1) στο T2 ($p=0,042$, Wilcoxon signed-rank test), χωρίς ωστόσο να υπάρξει σημαντική αλλαγή στις ημέρες απασχόλησης. Παράλληλα, όλοι οι δείκτες αρνητικής διάθεσης (κατάθλιψη, άγχος ή θυμός) μειώθηκαν σημαντικά μεταξύ του T1 και του T2 στην ομάδα εντός θεραπείας.

Αν και το δείγμα της μελέτης είναι μικρό και δεν επρόκειτο για τυχαιοποιημένη δοκιμή, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke για θεραπεία κατάχρησης οπιοειδών, οδηγεί στη μείωση χρήσης, υπερβολικών δόσεων, εγκληματικότητας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Η μελέτη των Reif et al. (79), αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του μοντέλου Hub & Spoke στην αντιμετώπιση της διαταραχής χρήσης οπιοειδών (OUD) στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Τα τρία εγκεκριμένα από τον FDA φάρμακα (μεθαδόνη, βουπρενορφίνη, ναλτρεξόνη) σχετίζονται με μειωμένη χρήση οπιοειδών, αυξημένη παραμονή στη θεραπεία και λιγότερες επισκέψεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Ωστόσο, η χρήση των MOUD (Medication for Opioid Use Disorder – φαρμακευτική θεραπεία για τη διαταραχή χρήσης οπιοειδών) παραμένει χαμηλή (Busch et al., 2020; Donohue et al., 2021; NASEM, 2019; Wakeman et al., 2020; Wu et al., 2016), καθώς το 74% των ατόμων με OUD δεν λαμβάνει καμία θεραπεία (Wu et al., 2016) και το 87% δεν λαμβάνει MOUD (Krawczyk et al., 2022).

Το μοντέλο αυτό, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2017 για τη βελτίωση της πρόσβασης στη θεραπεία με φάρμακα για τη διαταραχή χρήσης οπιοειδών (MOUD). Οι στόχοι της μελέτης περιλαμβάνουν την ανάλυση της σχέσης μεταξύ του τύπου της θεραπείας, του περιβάλλοντος θεραπείας και των θεραπευτικών εκβάσεων σε βάθος εξαμήνου.

Πρόκειται για παρατηρητική μελέτη κοόρτης, που χρησιμοποίησε δεδομένα από το Medicaid (2017-2019) για 2.841 ασθενείς ηλικίας 18-64 ετών, κατά το χρονικό διάστημα 2017-2019. Οι ασθενείς επιλέχθηκαν βάσει ένταξης στο μοντέλο Hub & Spoke, εξαιρώντας όσους είχαν λάβει MOUD τον τελευταίο μήνα. Οι κύριες εκβάσεις περιλάμβαναν τη συνέχιση της θεραπείας MOUD για έξι μήνες, τη χρήση ή μη των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και ένταξη σε εντατική θεραπεία για διαταραχή χρήσης ουσιών. Εξετάστηκαν επίσης οι επιδράσεις του τύπου Hub και ο αριθμός εξωτερικών συνεδριών κατά τον πρώτο μήνα θεραπείας.

Από του ασθενείς που μελετήθηκαν, το 95% μπήκαν σε πρόγραμμα MOUD υποδηλώνοντας σημαντική αύξηση στη διάθεση των υπηρεσιών. Ωστόσο μόνο το 24% παρέμεινε σε θεραπεία για έξι μήνες (μεθαδόνη 38,83%, βουπρενορφίνη 20,65% , ναλτρεξόνη 7,84%), γεγονός που δείχνει πως ενώ η πρόσβαση αυξήθηκε εντυπωσιακά, η παραμονή στη θεραπεία παρέμεινε πρόκληση. Τα ποσοστά χρήσης ΤΕΠ ήταν υψηλά (45%), ενώ 14% νοσηλεύτηκαν και 18% εισήχθησαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, γεγονός που δείχνει διακοπή ή μη ολοκληρωμένη θεραπεία. Η μεθαδόνη συσχετίστηκε με μεγαλύτερη συνέχεια θεραπείας (aOR = 2,81, 95% CI 2,21–3,55), ενώ η ναλτρεξόνη με μικρότερη (aOR = 0,36, 95% CI 0,19–0,66).

Στα πλεονεκτήματα της υλοποίησης, καταγράφονται η βελτίωση της πρόσβασης σε MOUD με ένταξη μεγάλου αριθμού ασθενών, η ευελιξία στη συμμετοχή διαφορετικών τύπων παρόχων και

η εξάλειψη εμποδίων εισόδου στη θεραπεία μέσω αποκέντρωσης. Το βασικό μειονέκτημα, το χαμηλό ποσοστό παραμονής στη θεραπεία, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η μόνη μέτρηση που αναφέρονταν απευθείας στις αρχές της Ουάσιγκτον ήταν η έναρξη MOUD, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπήρξαν εξωτερικά κίνητρα για τη παραμονή των ασθενών στη θεραπεία ή στο γεγονός ότι η εξειδίκευση των ΚΚ επικεντρώθηκε περισσότερο στην έναρξη θεραπείας παρά στη διατήρησή της.

Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο αριθμός των εξωτερικών συνεδριών στον πρώτο μήνα είχε ισχυρή συσχέτιση με βελτιωμένα αποτελέσματα. Ακόμη και δύο συνεδρίες αύξησαν την πιθανότητα παραμονής στη MOUD για έξι μήνες, ενώ τουλάχιστον τέσσερις συνεδρίες μείωσαν τη χρήση των ΤΕΠ και τις νοσηλείες. Ωστόσο, η απαίτηση συμμετοχής σε εξωτερικές συνεδρίες μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για την έναρξη της θεραπείας, όπως υποστηρίζει το SAMHSA 2023 (80).

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε είναι ότι οι συμμετέχοντες που ξεκίνησαν θεραπεία σε Ομοσπονδιακά Πιστοποιημένα Κέντρα Υγείας (FQHCs), είχαν υψηλότερες πιθανότητες να παραμείνουν στη MOUD σε σύγκριση με τους ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία σε εξειδικευμένες μονάδες SUD (aOR 1,70; 95 % CI 1,17–2,47).

Αυτό πιθανότατα σχετίζεται με την ολοκληρωμένη φροντίδα που προσφέρουν τα FQHCs, όπου η διαχείριση της SUD είναι μόνο ένα κομμάτι μιας συνολικής φροντίδας υγείας. Οι ασθενείς μπορεί να επιλέγουν αυτά τα κέντρα για να καλύψουν και άλλες ανάγκες τους, γεγονός που τους βοηθά να μείνουν στη θεραπεία περισσότερο.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μοντέλο βελτίωσε την πρόσβαση στη θεραπεία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές για βελτίωση της μακροχρόνιας παραμονής των ασθενών στη θεραπεία, τη μείωση των επισκέψεων στα ΤΕΠ και των νοσηλείων.

Η εργασία των Stewart et al. (81), εξετάζει την εφαρμογή του μοντέλου Hub & Spoke στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διαταραχής χρήσης οπιοειδών (OUD) στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Η διαταραχή χρήσης οπιοειδών (OUD) αποτελεί μείζονα αιτία πρόωρης θνησιμότητας και επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Παρότι υπάρχουν τρεις εγκεκριμένες θεραπείες με

φαρμακευτική αγωγή (MOUD: buprenorphine, methadone, naltrexone), η πρόσβαση παραμένει περιορισμένη λόγω εμποδίων όπως το στίγμα και η κακή ενσωμάτωση των υπηρεσιών στον πρωτοβάθμιο τομέα. Το 2017, η πολιτεία της Ουάσιγκτον εισήγαγε το μοντέλο Hub & Spoke με στόχο την αύξηση της πρόσβασης στις θεραπείες MOUD για ασθενείς με OUD, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο εξειδικευμένων και κοινοτικών δομών. Οι πάροχοι με εμπειρία στη θεραπεία MOUD, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των προγραμμάτων θεραπείας εξαρτήσεων, λειτουργούσαν ως ΚΚ, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών που βασίζονται στην κοινότητα, όπως κλινικές ψυχικής υγείας, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τμήματα επειγόντων περιστατικών και φυλακές, λειτουργούσαν ως ΠΑ. Η έναρξη και η συνέχιση της θεραπείας MOUD μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είτε στους ΚΚ είτε στις ΠΑ, με στόχο τη μεγιστοποίηση της χρήσης MOUD.

Από τους συνολικά 6 ΚΚ, τρεις ήταν οργανισμοί πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δύο ήταν εξειδικευμένοι οργανισμοί ψυχικής υγείας και ένας ήταν πρόγραμμα θεραπείας οπιοειδών. Τέσσερις από τους κόμβους βρίσκονταν σε αστικές περιοχές, ενώ δύο εξυπηρετούσαν αγροτικές περιοχές. Τα δίκτυα Hub & Spoke, περιλάμβαναν 6 προγράμματα θεραπείας οπιοειδών, 37 μονάδες που παρείχαν βουπρενορφίνης και 33 μονάδες που παρείχαν ναλτρεξόνη.

Η μελέτη αξιολογεί τη μεταβολή της χρήσης των MOUD μεταξύ των ετών 2016-2019. Εφαρμόστηκε συγκριτική ανάλυση διακοπτόμενων χρονοσειρών για να εκτιμηθεί η επίδραση της πολιτικής Hub & Spoke στη χρήση της υπηρεσίας MOUD. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, εκείνους που έλαβαν θεραπεία μέσω του δικτύου και σε εκείνους που έλαβαν MOUD εκτός του μοντέλου. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στα ποσοστά χρήσης MOUD, τόσο συνολικά όσο και ανά είδος θεραπείας.

Η ανάλυση βασίστηκε σε αιτήματα αποζημίωσης που υποβάλλονται στο πρόγραμμα Medicaid από παρόχους υπηρεσιών υγείας για ιατρικές υπηρεσίες, θεραπείες, φάρμακα και διαδικασίες που έχουν παρασχεθεί σε δικαιούχους (Medicaid health claims) και περιέλαβε 115.911 ασθενείς ηλικίας 18-64 ετών που είχαν διαγνωστεί με OUD. Το δίκτυο εφαρμόστηκε την 1/7/2017 και η ανάλυση αφορούσε το χρονικό διάστημα 1/1/2016-30/6/2019, δηλαδή αφορούσε 18 μήνες πριν τη λειτουργία του μοντέλου και 24 μήνες μετά τη λειτουργία του μοντέλου.

Το ποσοστό ασθενών που έλαβαν MOUD, αυξήθηκε από 39,7% το 2016 σε 50,5% το 2019. Η αύξηση ήταν πιο έντονη στην ομάδα Hub & Spoke σε σύγκριση με την ομάδα εκτός ($\beta=0,54$, $SE=0,02$, $p<0,0001$). Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη χρήση βουπρενορφίνης ($\beta=0,61$, $SE=0,02$, $p<0,0001$) η χρήση της οποίας αυξήθηκε 50% σε αριθμό ασθενών και σε μήνες θεραπείας, σε σχέση με αύξηση 10% στην ομάδα εκτός Hub & Spoke. Η θεραπεία με μεθαδόνη εμφάνισε μείωση πριν την παρέμβαση ($\beta=-0,11$, $SE=0,02$, $p<0,0001$), αλλά σταθεροποιήθηκε μετά την εφαρμογή του μοντέλου.

Στα πλεονεκτήματα του μοντέλου συγκαταλέγονται η αύξηση της προσβασιμότητας στη θεραπεία αφού υπήρξε κατά 50% της χρήσης buprenorphine στους ασθενείς της ομάδας Hub & Spoke και η ευελιξία παροχής υπηρεσιών αφού οι υπηρεσίες MOUD μπορούσαν να παρέχονται είτε στους ΚΚ, είτε στις ΠΑ.

3.8 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και διάχυση γνώσης στο δίκτυο φροντίδας

Η μελέτη των Adams et al. (82), αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου υβριδικού μοντέλου κλινικής δοκιμής, σε ένα κεντρικό (ΚΚ) και περιφερειακά (ΠΑ) σημεία, προκειμένου να μειωθεί το βάρος μετακίνησης των ασθενών με CLN3 (Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis), μια εξαιρετικά σπάνια παιδιατρική νευροεκφυλιστική νόσο. Οι συμμετέχοντες, είναι γεωγραφικά διασκορπισμένοι και αντιμετωπίζουν σοβαρούς λειτουργικούς περιορισμούς, καθιστώντας έτσι δύσκολη την πρόσβαση σε κέντρα κλινικών δοκιμών.

Υλοποιήθηκε μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, υβριδική κλινική δοκιμή διάρκειας 22 εβδομάδων, με δύο σκέλη θεραπείας και ενδιάμεση φάση wash-out (διάρκειας 4 εβδομάδων μεταξύ των δύο σκελών της δοκιμής, δηλαδή ανάμεσα στη χορήγηση του φαρμάκου και του placebo). Το κέντρο Batten του Πανεπιστημίου του Ρότσεστερ (ΚΚ) διεκπεραίωσε κεντρικά τη διαλογή συμμετεχόντων, τη λήψη συναίνεσης, τη διανομή του φαρμάκου και τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων, ενώ οι ΠΑ ανέλαβαν την παρακολούθηση της ασφάλειας των ασθενών.

Το Κέντρο Batten διατηρούσε στενή επικοινωνία με τα τοπικά κέντρα, ενώ όλα τα ανεπιθύμητα συμβάντα αναφέρονταν στον ΚΚ για αξιολόγηση και ενέργειες. Ένα κεντρικό εργαστήριο χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία και ανάλυση των εργαστηριακών δειγμάτων.

Μόλις ένα άτομο ταυτοποιούνταν ως εν δυνάμει επιλέξιμο για συμμετοχή στη μελέτη, οι γονείς του καλούνταν να εντοπίσουν μία ΠΑ για συνεργασία με το Κέντρο Batten. Σε κάθε τέτοιο κέντρο, οι ερευνητές ολοκλήρωναν την εκπαίδευση για την προστασία των συμμετεχόντων και τις αρχές ορθής κλινικής πρακτικής (GCP). Η εκπαίδευση επί του πρωτοκόλλου και της αξιολόγησης της ασφάλειας γινόταν εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης με την ομάδα του Κέντρου Batten.

Στη μελέτη εγγράφηκαν 19 συμμετέχοντες από τον Ιούλιο 2012 έως τον Ιούνιο 2015. Συνολικά, δημιουργήθηκαν 18 τοπικά κέντρα για τους 19 συμμετέχοντες. Σε 17 από τις 18 περιπτώσεις (94,4%), οι ερευνητές των τοπικών κέντρων είχαν προηγούμενη κλινική σχέση με τον συμμετέχοντα. Ένα παιδί που πληρούσε τα κριτήρια δεν συμμετείχε τελικά επειδή δεν μπορούσε να βρει γιατρό πρόθυμο να αναλάβει τον ρόλο του τοπικού ερευνητή.

Ο διάμεσος χρόνος για την ολοκλήρωση της σύμβασης με το τοπικό κέντρο (ΠΑ), μετά την επιλογή του, ήταν 5,26 μήνες (IQR: 3,5–8,1), εξαιρουμένου του Κέντρου Batten (ΚΚ). Η διάμεση διάρκεια από την αποδοχή συμμετοχής του κέντρου μέχρι την έγκριση από την τοπική επιτροπή δεοντολογίας (IRB) ήταν 3,7 μήνες (IQR: 2,3–9). Η συνολική διάρκεια μέχρι την επίτευξη του σταδίου «ετοιμότητας για εγγραφή» (ready to enroll status) ήταν 6,7 μήνες (IQR: 4,6–9,2). Η διάμεση απόσταση των συμμετεχόντων από το Κέντρο Batten (ΚΚ) ήταν 791 μίλια (IQR: 380–1465), ενώ η απόσταση από το τοπικό τους κέντρο (ΠΑ) ήταν σημαντικά μικρότερη: 12,9 μίλια (IQR: 7,3–29).

Στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής περιλαμβάνονται η σημαντική μείωση της ανάγκης μετακίνησης προκειμένου ένας ασθενής να συμμετάσχει στην κλινική δοκιμή, που σημαίνει βελτιωμένη δυνατότητα πρόσβασης για ασθενείς με ένα εξαιρετικά σπάνιο νόσημα και μείωση των αποκλεισμών λόγω αναπηρίας, αλλά και θετική εμπειρία για τους ασθενείς και τους τοπικούς γιατρούς. Στα μειονεκτήματα θα μπορούσαν να αναφερθούν η χρονοβόρα διαδικασία ενεργοποίησης (διάμεσος χρόνος 6.7 μήνες) και η ανάγκη για έντονη εποπτεία και εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν την ανάγκη για μοντέλα που μειώνουν την επιβάρυνση από τα ταξίδια. Τα μοντέλα αυτά απαιτούν ισχυρή σύνδεση με κοινότητες ασθενών, σαφείς ρόλους και ευθύνες, εκπαίδευση, και επαρκείς μηχανισμούς επίβλεψης. Επίσης, οι σύγχρονες τεχνολογικές

λύσεις, όπως τηλεδιασκέψεις και αισθητήρες για συλλογή δεδομένων, μπορούν να διευρύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε έρευνα, ειδικά για θεραπείες με γνωστό προφίλ ασφάλειας.

Η μελέτη των Kalungia et al. (83), εστιάζει στην αυξανόμενη ανάγκη για ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στη Ζάμπια, όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά εμπειρικής συνταγογράφησης και χαμηλή συμμόρφωση με τις οδηγίες. Το μοντέλο Hub & Spoke εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε δημόσια νοσοκομεία με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων διαχείρισης αντιβιοτικών (Antimicrobial Stewardship Programme, ASP), μέσω τεχνικής υποστήριξης από ένα κεντρικό νοσοκομείο (ΚΚ) προς δέκα περιφερειακά νοσοκομεία (ΠΑ).

Πρόκειται για μελέτη τύπου pre–post (πριν–μετά) διάρκειας 12 μηνών (Απρίλιος 2022–Απρίλιος 2023), σε 10 δημόσια νοσοκομεία χωρίς προηγούμενο ASP. Η παρέμβαση περιλάμβανε επιτόπια εκπαίδευση από το κεντρικό νοσοκομείο, σύσταση τοπικών ομάδων AMS (Antimicrobial Stewardship) και ανάπτυξη δράσεων ASP. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με χρήση της CDC ASP checklist, ενός δομημένου εργαλείου αξιολόγησης που έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των Ηνωμένων Πολιτειών, με σκοπό να υποστηρίξει τα νοσοκομεία στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αποτίμηση αποτελεσματικών προγραμμάτων Antimicrobial Stewardship Programme (ASP). Παράλληλα, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία Point Prevalence Survey (PPS) για τη συλλογή δεδομένων επιπολασμού χρήσης αντιβιοτικών στους νοσηλευόμενους ασθενείς, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Η παρέμβαση χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης φαρμακοποιό από το ΚΚ επισκέφθηκαν κάθε μία από τις ΠΑ για να πραγματοποιήσουν την αρχική αξιολόγηση των βασικών στοιχείων ASP και να μετρήσουν τον επιπολασμό της χρήσης αντιβιοτικών (AUP). Η AUP υπολογίστηκε μέσω Point Prevalence Survey (PPS) με καταγραφή όλων των ιατρικών φακέλων ασθενών που νοσηλεύονταν στις παθολογικές, χειρουργικές κλινικές και μονάδες εντατικής θεραπείας. Κατά τη φάση της παρέμβασης, μια ειδική ομάδα από το ΚΚ εκπαίδευσε το προσωπικό των ΠΑ στις αρχές του ASP. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες σχημάτισαν τοπικές ομάδες AMS, οι οποίες ανέπτυξαν εξατομικευμένα σχέδια δράσης βασισμένα στον κύκλο Plan-Do-Study-Act. Η εφαρμογή των ASP ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022, με παρακολούθηση διάρκειας 12 μηνών. Μετά την παρέμβαση, η παρακολούθηση από την ομάδα του ΚΚ έγινε αρχικά σε 6 μήνες εξ αποστάσεως και στη συνέχεια με επιτόπιες επισκέψεις στους 12 μήνες, όπου

αξιολογήθηκε ξανά η AUP μέσω PPS με την ίδια μεθοδολογία όπως στην αρχική φάση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, με 1.477 και 1.400 ιατρικούς φακέλους αντίστοιχα.

Η εφαρμογή του μοντέλου οδήγησε σε σημαντική βελτίωση στην υιοθέτηση των στοιχείων της ASP (πριν $7,1 \pm 2,6$ και μετά $18,7 \pm 1,45$ μέση διαφορά: 11,6 μονάδες, $p = 0,001$). Η χρήση αντιβιοτικών (AUP) μειώθηκε από 50.1% σε 44,3%, χωρίς στατιστική σημαντικότητα ($p = 0,442$). Στατιστικά μη σημαντικές αλλά θετικές μειώσεις, καταγράφηκαν σε 6 από τα 10 νοσοκομεία.

Η λειτουργία του μοντέλου αποδείχθηκε αποτελεσματική στη διασπορά γνώσης, την κινητοποίηση τοπικών ομάδων και την εγκαθίδρυση δομών που υποστηρίζουν τη διαρκή υλοποίηση προγραμμάτων ASP. Ο ΚΚ εξυπηρέτησε ως τεχνικός και εκπαιδευτικός κόμβος, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ομοιομορφία της παρέμβασης στις ΠΑ. Παρά την απουσία στατιστικά σημαντικής μείωσης στη χρήση αντιβιοτικών, τα δομικά οφέλη θεωρούνται σημαντικά για τη βιωσιμότητα της παρέμβασης.

Κεφάλαιο 4ο: Συζήτηση-Συμπεράσματα

4.1 Αποτελεσματικότητα του μοντέλου Hub and Spoke

Η παρούσα ανασκόπηση αναδεικνύει ότι το μοντέλο Hub & Spoke έχει αξιοποιηθεί με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών διεθνώς. Πολλές μελέτες τεκμηριώνουν σημαντικές βελτιώσεις σε κλινικούς δείκτες και χρόνους ανταπόκρισης μετά την υιοθέτηση δικτύων Hub & Spoke. Για παράδειγμα, στην επείγουσα φροντίδα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, η δημιουργία δικτύων τηλεϊατρικής επέτρεψε σε περισσότερους ασθενείς να λάβουν έγκαιρα θρομβόλυση στα περιφερειακά νοσοκομεία, πετυχαίνοντας χρόνους έναρξης θεραπείας συγκρίσιμους με αυτούς των εξειδικευμένων κέντρων (28). Αντίστοιχα, στην αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (STEMI), η ενίσχυση των περιφερειακών δομών με τηλεκαρδιολογία οδήγησε σε δραστική μείωση του συνολικού χρόνου ισχαιμίας – σε μία παρέμβαση ο χρόνος μέχρι τη θεραπεία μειώθηκε σχεδόν στο μισό μετά την εφαρμογή του μοντέλου (30). Τέτοια αποτελέσματα δείχνουν ότι το δίκτυο επιτρέπει ταχύτερη έναρξη κρίσιμων θεραπειών, βελτιώνοντας την πρόγνωση των ασθενών.

Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου επεκτείνεται και σε πεδία πέραν των επειγόντων. Σε υπηρεσίες αποκατάστασης, η σύσταση περιφερειακών κέντρων διασύνδεσης με ένα κεντρικό εξειδικευμένο ίδρυμα αύξησε αισθητά την πρόσβαση των ασθενών σε φροντίδα κοντά στον τόπο κατοικίας τους και περιόρισε την ανάγκη μετακίνησης σε μακρινές περιοχές (77). Παράλληλα, η ποιότητα φροντίδας βελτιώθηκε: σε αγροτικά νοσοκομεία της Αυστραλίας, η εισαγωγή μιας κεντρικής διεπιστημονικής ομάδας ως “hub” συνέβαλε σε σημαντική άνοδο της συμμόρφωσης προς τις κλινικές οδηγίες (π.χ. στην πρόληψη επιπλοκών) στα περιφερειακά νοσοκομεία (76). Επιτυχίες αναφέρονται και στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, στο δίκτυο αντιμετώπισης διαταραχής από οπιοειδή (OUD) στο Vermont, οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη θεραπεία μέσω του δικτύου εμφάνισαν βελτίωση δηλαδή, υψηλά ποσοστά αποχής από τα οπιοειδή και μείωση παραγόντων κινδύνου όπως η εγκληματική δραστηριότητα (78).

Συνολικά, τα ευρήματα των μελετών συμφωνούν ότι το μοντέλο Hub & Spoke μπορεί να βελτιώσει την ταχύτητα, την πρόσβαση και τις εκβάσεις στη φροντίδα. Οι ασθενείς ωφελούνται

από την ταχύτερη λήψη κατάλληλων θεραπειών και από πιο συντονισμένη, εξειδικευμένη φροντίδα χωρίς να απαιτείται πάντα η άμεση μετακίνησή τους σε μεγάλα κέντρα. Τα οφέλη αυτά καταγράφηκαν σε διάφορες χώρες και τομείς (επείγουσα ιατρική, αποκατάσταση, αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων), καταδεικνύοντας τη γενική αποτελεσματικότητα και προσαρμοστικότητα του μοντέλου.

4.2 Πλεονεκτήματα του μοντέλου και κατηγοριοποίηση των οφελών

Οι μελέτες επιβεβαιώνουν πολλαπλά οφέλη από την εφαρμογή του Hub and Spoke, τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: κλινικά, λειτουργικά και οικονομικά.

4.2.1 Κλινικά οφέλη

Το μοντέλο Hub and Spoke συνοδεύεται από σημαντικά κλινικά πλεονεκτήματα, καθώς βελτιώνει τις εκβάσεις των ασθενών και την ποιότητα της φροντίδας. Πολλές μελέτες κατέδειξαν ότι οι ασθενείς που εξυπηρετούνται σε ένα τέτοιο δίκτυο έχουν ισοδύναμα ή καλύτερα κλινικά αποτελέσματα συγκριτικά με όσους αντιμετωπίζονται εξ ολοκλήρου σε ένα μόνο κέντρο. Για παράδειγμα, σε δίκτυα αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, οι ασθενείς που έλαβαν αρχική σταθεροποίηση και θεραπεία σε περιφερειακό νοσοκομείο πριν μεταφερθούν σε εξειδικευμένο κέντρο είχαν ανάλογη λειτουργική ανάρρωση στις 90 ημέρες με εκείνους που εισήχθησαν απευθείας στο κέντρο (36). Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας στα spokes ουσιαστικά αντισταθμίζει τον χρόνο διακομιδής.

Επιπλέον, το δίκτυο διασφαλίζει υψηλή ποιότητα και ομοιομορφία φροντίδας. Με τη συγκέντρωση εξειδικευμένων ομάδων στα hub, οι κλινικές αποφάσεις βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα που διαχέονται σε όλο το δίκτυο. Στην αναδιοργάνωση υπηρεσιών εγκεφαλικών του Λονδίνου, για παράδειγμα, η δημιουργία λίγων κεντρικών μονάδων υπεροξείας φροντίδας οδήγησε σε σταθερά υψηλή ποιότητα φροντίδας 24/7 για όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα από το νοσοκομείο αρχικής εισαγωγής (55). Παράλληλα, μέσω της συχνής συνεργασίας hub και spokes, επέρχεται μεταφορά γνώσης και ενίσχυση δεξιοτήτων του

προσωπικού των ΠΑ. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ΠΑ που συνεργάζονται τακτικά με τον ΚΚ, βελτιώνουν σταδιακά τη δική τους πρακτική (84). Αυτή η διάχυση τεχνογνωσίας ενισχύει το επίπεδο της κλινικής φροντίδας σε ολόκληρο το δίκτυο, ωφελώντας τελικά τον ασθενή.

4.2.2 Λειτουργικά οφέλη

Σημαντικά είναι και τα λειτουργικά/οργανωτικά οφέλη του Hub & Spoke, δηλαδή η βελτίωση στην αποδοτικότητα και την πρόσβαση των υπηρεσιών. Ένα κεντρικό πλεονέκτημα είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών φροντίδας. Με το δίκτυο, οι ασθενείς λαμβάνουν κρίσιμες παρεμβάσεις χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Η αποκέντρωση ορισμένων επειγουσών θεραπειών στις ΠΑ (π.χ. χορήγηση θρομβόλυσης σε εγκεφαλικό) εξασφαλίζει ότι η θεραπεία ξεκινά το ταχύτερο δυνατό, αντί ο ασθενής να αναμένει να φτάσει σε μακρινό κέντρο (28). Έτσι μειώνεται ο χρόνος καθυστέρησης στην έναρξη της θεραπείας και βελτιώνεται η έκβαση.

Παράλληλα, το μοντέλο οδηγεί σε αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Αντί κάθε μονάδα να επιχειρεί να παρέχει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών (με υψηλό κόστος και συχνά χαμηλό βαθμό αξιοποίησης των υποδομών), το δίκτυο επιτρέπει τον εξειδικευμένο καταμερισμό των υπηρεσιών και την κεντρική διαχείριση των πιο σύνθετων ή σπάνιων περιστατικών, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος. Αυτό σημαίνει καλύτερη αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού και εξοπλισμού στα κεντρικά νοσοκομεία, ενώ τα μικρότερα νοσοκομεία επικεντρώνονται σε ό,τι μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά. Στην εργασία των James & Truman (61), περιγράφεται η παρέμβαση της συγκεντροποίησης των δειγμάτων ρουτίνας σε ένα κεντρικό εργαστήριο, ενώ τα εργαστήρια των νοσοκομείων εξυπηρετούσαν μόνο τους εσωτερικούς ασθενείς και τα επείγοντα δείγματα. Με τη νέα λειτουργία, οι χρόνοι ανταπόκρισης μειώθηκαν σημαντικά για τα επείγοντα και τα δείγματα ρουτίνας, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και η χρονική διακύμανση, βελτιώνοντας την προβλεψιμότητα στην έκδοση αποτελεσμάτων. Δηλαδή, ο εξορθολογισμός της ροής εργασίας χωρίς αύξηση προσωπικού επέτρεψε την σταθερή και προβλέψιμη παροχή υπηρεσιών, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής, μειώνοντας την ανάγκη για παράλληλες επενδύσεις σε εξοπλισμό ή κτιριακές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, το μοντέλο Hub & Spoke διευρύνει την πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες. Μέσω του δικτύου, οι ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές μπορούν να λάβουν φροντίδα που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμη κοντά τους. Το παράδειγμα της Σικελίας, έδειξε αύξηση των τοπικών νοσηλειών αποκατάστασης στις επαρχίες όπου ιδρύθηκαν ΠΑ, καλύπτοντας ανάγκες που προηγουμένως έμεναν ανεκπλήρωτες (77). Αντίστοιχα, σε δίκτυα αντιμετώπισης της κατάχρησης οπιοειδών, η αποκέντρωση της θεραπείας προς μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας αύξησε σημαντικά το ποσοστό των ασθενών που ξεκίνησαν θεραπεία (81).

Τέλος, ένα λειτουργικό όφελος είναι η καλύτερη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των μονάδων. Το μοντέλο, εκ φύσεως, δημιουργεί δομές επικοινωνίας και κοινής διαχείρισης περιστατικών. Αυτό μειώνει τον κατακερματισμό και ενισχύει την συνέχεια της φροντίδας: οι ασθενείς μετακινούνται στο σύστημα με οργανωμένο τρόπο, ενώ οι επαγγελματίες υγείας διαφορετικών νοσοκομείων λειτουργούν ως ομάδα και όχι ως μεμονωμένες μονάδες (75), (65), (30), (51) κτλ.

4.2.3 Οικονομικά οφέλη

Αν και η αξιολόγηση των οικονομικών οφελών είναι πολύπλοκη, οι μελέτες δείχνουν ότι το μοντέλο Hub & Spoke μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτικό και να οδηγήσει σε καλύτερη χρήση των πόρων. Συγκεντρώνοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στα hubs, αποφεύγεται η δαπανηρή και αναποτελεσματική αναπαραγωγή του ίδιου εξοπλισμού ή ειδικοτήτων σε πολλά νοσοκομεία. Αυτό επιτρέπει την κατεύθυνση των δαπανών προς την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας εκεί όπου αυτή είναι περισσότερο αναγκαία, αντί να διασκορπίζονται σε υποδομές που μένουν ανεκμετάλλευτες. Για παράδειγμα, η συγκεντροποίηση εργαστηριακών εξετάσεων φυματίωσης, όπως περιγράφηκε στη μελέτη των Thompson et. al. (85), έδειξε καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας σε περιοχές με χαμηλό όγκο περιστατικών, σε σύγκριση με μια πλήρως αποκεντρωμένη προσέγγιση.

Επιπλέον, το δίκτυο συχνά οδηγεί σε συγκράτηση δαπανών εντός του συστήματος και εξοικονόμηση έμμεσων εξόδων. Στην περίπτωση της Σικελίας, παρόλο που αυξήθηκαν οι τοπικές δαπάνες λόγω της φροντίδας περισσότερων ασθενών στην περιφέρεια, μειώθηκε σημαντικά το

κόστος που προηγουμένως καταβάλλονταν για να μετακινηθούν ασθενείς εκτός αυτής (77). Αυτό υποδηλώνει μια καθαρότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων: οι ασθενείς λαμβάνουν υπηρεσίες κοντά τους, εξοικονομώντας για τους ίδιους και για το σύστημα έξοδα μετακίνησης και μακράς διαμονής εκτός έδρας.

Μακροπρόθεσμα, η βελτίωση των κλινικών εκβάσεων μέσω του Hub and Spoke μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος για το σύστημα υγείας. Ασθενείς που αντιμετωπίζονται έγκαιρα και σωστά έχουν λιγότερες επιπλοκές και μικρότερη ανάγκη για δαπανηρή αποκατάσταση ή επανεισαγωγές. Για παράδειγμα, η αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με OUD στο δίκτυο συνδέθηκε με λιγότερες επισκέψεις στα επείγοντα και νοσηλείες, περιορίζοντας την χρήση ακριβών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (79).

Φυσικά, η μετάβαση στο μοντέλο απαιτεί αρχικές επενδύσεις (σε υποδομές, προσωπικό, μεταφορές), όμως αυτές κρίνονται βιώσιμες όταν αντισταθμιστούν από τα οφέλη (55). Τα στοιχεία συνηγορούν ότι, υπό τις κατάλληλες συνθήκες όγκου περιστατικών και σωστού σχεδιασμού, το Hub & Spoke μπορεί να προσφέρει φροντίδα καλύτερης ποιότητας χωρίς μακροχρόνια αύξηση του κόστους (85) αντιθέτως, μπορεί να επιτύχει βελτιστοποίηση των δαπανών προς όφελος των ασθενών και του συστήματος(67), (86).

4.3 Προκλήσεις και περιορισμοί του μοντέλου

Παρά τα οφέλη, οι μελέτες ανέδειξαν και σημαντικές προκλήσεις στην εφαρμογή του μοντέλου, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να καταστεί επιτυχημένο. Μία κύρια πρόκληση είναι οι καθυστερήσεις στη διακομιδή των ασθενών προς τα κεντρικά νοσοκομεία. Ακόμα και με γρήγορη αρχική αντιμετώπιση, οποιαδήποτε ολιγωρία στη μεταφορά μπορεί να μειώσει το όφελος. Για παράδειγμα, στο δίκτυο εμφραγμάτων στη Λατινική Αμερική που περιγράφηκε από τους Mehta et al. (33), οι χρόνοι μεταφοράς και διαδικαστικών εγκρίσεων (π.χ. από ασφαλιστικούς φορείς) παρέμειναν υψηλοί, εμποδίζοντας την έγκαιρη εφαρμογή επεμβατικής θεραπείας σε σημαντικό ποσοστό ασθενών. Αυτό δείχνει ότι απαιτείται συνολικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων (υπηρεσιών υγείας, ασφαλιστών, μεταφορών). Η τεχνολογική ετοιμότητα από μόνη της δεν αρκεί, εάν το οικοσύστημα δεν υποστηρίζει την ταχεία ροή ασθενών. Παρομοίως,

πρακτικά ζητήματα όπως η έλλειψη διαθέσιμων ασθενοφόρων ή οι δύσκολες συγκοινωνιακές συνθήκες (π.χ. σε μεγάλες πόλεις με κίνηση ή σε νησιά με περιορισμένα δρομολόγια) μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις (28).

Μια δεύτερη πρόκληση είναι η ανεπάρκεια πόρων ή χωρητικότητας στους ΚΚ, που περιορίζει τη λειτουργία του δικτύου. Εάν το κεντρικό νοσοκομείο δεν μπορεί να δεχθεί όλους τους παραπεμπόμενους ασθενείς, το όφελος μειώνεται δραματικά. Στη μελέτη αγγειακών εγκεφαλικών των Stefanou et. al. (49), περίπου 1 στους 5 ασθενείς που έπρεπε να μεταφερθούν σε εξειδικευμένο κέντρο δεν έγινε δεκτός λόγω έλλειψης κλινών ή ΜΕΘ. Αυτή η κατάσταση όχι μόνο στερεί από τους ασθενείς την καλύτερη δυνατή φροντίδα, αλλά αποθαρρύνει και τις ΠΑ από το να παραπέμπουν ασθενείς, αν γνωρίζουν ότι συχνά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα.

Σχετική είναι και η διακύμανση στην απόδοση των περιφερειακών μονάδων. Δεν αποδίδουν όλες οι ΠΑ στον ίδιο βαθμό, οι μονάδες που διαθέτουν καλύτερη στελέχωση και υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού τείνουν να επιτυγχάνουν ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης και βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις. Μελέτες σε δίκτυο τηλεϊατρικής εγκεφαλικών έδειξαν ότι η παρουσία έμπειρου προσωπικού (π.χ. νευρολόγου ή συντονιστή εγκεφαλικών περιστατικών) στην ΠΑ μείωνε σημαντικά τους χρόνους, ενώ νοσοκομεία χωρίς τέτοια στελέχωση υστερούσαν (38). Η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού ή η απουσία τυποποιημένων πρωτοκόλλων σε ορισμένες ΠΑ οδηγεί σε ασυνέπειες στην παροχή φροντίδας. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα νοσοκομεία του δικτύου παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση και καθίστανται αδύναμοι κρίκοι που επιβραδύνουν τη συνολική διαδρομή φροντίδας του ασθενούς στο δίκτυο.

Επιπλέον, στις παρεμβάσεις χρόνιων παθήσεων, ένα ζήτημα είναι η διατήρηση των ασθενών στη φροντίδα. Στη μελέτη των Reif et al. (79) σχετικά με το δίκτυο του Washington για OUD, ενώ η πρόσβαση θεραπείας αυξήθηκε θεαματικά, μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών παρέμεινε σε θεραπεία επί μήνες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να δοθεί έμφαση όχι μόνο στην αρχική ένταξη των ασθενών, αλλά και σε μηχανισμούς υποστήριξης ώστε να μην διακόπτουν τη θεραπεία. Διαφορετικά, το δίκτυο αποτυγχάνει ως προς το τελικό του σκοπό που είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος και η διατήρηση μακροπρόθεσμα των θετικών εκβάσεων υγείας.

Τέλος, προκλήσεις υπάρχουν σε επίπεδο οργάνωσης και κουλτούρας. Η μετάβαση από αυτόνομες μονάδες σε ένα δικτυακό μοντέλο απαιτεί αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Απαιτείται ισχυρή δέσμευση των διοικήσεων και του προσωπικού σε κοινές διαδικασίες και συνεργατικότητα. Εάν οι τοπικές ομάδες δεν αισθανθούν ιδιοκτήτες του εγχειρήματος ή αν δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα, το δίκτυο μπορεί να υπολειπώσει. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφανή επικοινωνία, ενίσχυση της συνεργατικότητας και κατάλληλα κίνητρα, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να αγκαλιάσουν το νέο μοντέλο (87) (27).

Συνολικά, οι προκλήσεις αυτές δεν αναιρούν την αξία του μοντέλου Hub & Spoke, αλλά αναδεικνύουν κρίσιμα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διασφάλιση γρήγορων και αξιόπιστων διακομιδών, η επαρκής στελέχωση και πόροι στον ΚΚ, η ενδυνάμωση και υποστήριξη των ΠΑ, καθώς και η διατήρηση της συνέχειας φροντίδας για τους ασθενείς εντός του δικτύου..

4.4 Στρατηγικές επιτυχούς υλοποίησης

Οι εμπειρίες των μελετών αναδεικνύουν ορισμένους κρίσιμους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου Hub and Spoke:

- **Ενσωμάτωση τηλεϊατρικής:** Η χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής επιτρέπει στους ειδικούς του hub να υποστηρίζουν άμεσα τα spoke. Αυτό φάνηκε καθοριστικό στην ταχεία διάγνωση και θεραπεία περιστατικών (π.χ. τηλενευρολογία για εγκεφαλικά, τηλεκαρδιολογία για εμφράγματα), εξαλείφοντας χρονικές και γεωγραφικές αποστάσεις (33), (31), (28), (30), (84).
- **Τυποποίηση πρωτοκόλλων και εκπαίδευση:** Η ανάπτυξη ενιαίων πρωτοκόλλων για τη διαχείριση περιστατικών και η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού κάθε μονάδας διασφαλίζουν συνεπή και υψηλής ποιότητας φροντίδα. Όπου εφαρμόστηκαν κοινές οδηγίες και εκπαιδευτικά προγράμματα, μειώθηκαν οι διακυμάνσεις μεταξύ των νοσοκομείων και επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες (37), (83), (30), (63), (88), (76).
- **Ισχυρή τοπική και κεντρική δέσμευση:** Η ύπαρξη “πρωταθλητών” του προγράμματος σε κάθε ΠΑ (π.χ. ένας αφοσιωμένος γιατρός που ηγείται τοπικά) και η ενεργή υποστήριξη

από τη διοίκηση του hub είναι κρίσιμη (27). Στις επιτυχημένες εφαρμογές, οι τοπικές ομάδες ένιωθαν μέλος ενός ευρύτερου συντονισμένου συνόλου και συμμετείχαν ενεργά στη βελτίωση των υπηρεσιών (παράδειγμα η δέσμευση των γενικών ιατρών στο δίκτυο HIV στη Μελβούρνη, όπως περιγράφηκε από τους Ong et al. (75).

- Ενίσχυση κρίσιμων πόρων: Τα δίκτυα που επένδυσαν σε απαραίτητες υποδομές πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα (30). Αυτό μπορεί να σημαίνει εξασφάλιση επιπλέον ασθενοφόρων για αποκλειστική χρήση του δικτύου, διάθεση περισσότερων κλινών ΜΕΘ στο hub ή εγκατάσταση συστήματος τηλεδιάσκεψης υψηλής ποιότητας. Η στοχευμένη ενίσχυση του “αδύναμου κρίκου” (π.χ. του μέσου χρόνου διακομιδής) βελτίωσε σημαντικά τη ροή του δικτύου (28).
- Συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογή: Τα πιο επιτυχημένα δίκτυα παρακολουθούν τακτικά την απόδοσή τους με δείκτες ποιότητας και χρόνου και εφαρμόζουν βελτιώσεις. Η ανατροφοδότηση (feedback) επιτρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα προβλήματα και να γίνουν διορθωτικές κινήσεις (67), (70), (73), (76), (83). Έτσι, διασφαλίζεται ότι το μοντέλο δεν παραμένει στατικό αλλά εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς.

Με την υιοθέτηση των παραπάνω στρατηγικών, αυξάνονται ουσιαστικά οι πιθανότητες επιτυχούς εφαρμογής του μοντέλου Hub & Spoke, όπως τεκμηριώνεται από τη διεθνή εμπειρία.

4.5 Προοπτικές εφαρμογής στην Ελλάδα και προτάσεις

Η γεωγραφική ιδιομορφία της Ελλάδας, με έντονη νησιωτικότητα και πολλές ορεινές απομονωμένες περιοχές, δημιουργεί σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Το μοντέλο Hub & Spoke προσφέρει μια ελκυστική λύση για να αντιμετωπιστούν αυτές οι γεωγραφικές ανισότητες, αλλά προϋποθέτει κατάλληλες προσαρμογές στο ελληνικό σύστημα υγείας και ισχυρή πολιτική βούληση.

Κατ’ αρχάς, η εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει με τη δημιουργία περιφερειακών δικτύων διαχείρισης επειγόντων περιστατικών. Για παράδειγμα, σε κάθε υγειονομική περιφέρεια να οριστεί ένα μεγάλο νοσοκομείο ως κεντρικός κόμβος (ΚΚ) για περιστατικά όπως εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα, ενώ τα μικρότερα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της περιοχής να

λειτουργούν ως περιφερειακές ακτίνες (ΠΑ). Με αυτόν τον τρόπο, ένας ασθενής σε νησί ή απομακρυσμένο χωριό θα μπορεί αρχικά να λάβει βασική σταθεροποίηση και ενδεχομένως κάποια θεραπεία τοπικά με την τηλεϊατρική καθοδήγηση από τον ΚΚ και στη συνέχεια, εφόσον χρειάζεται, να διακομιστεί γρήγορα στον ΚΚ για εξειδικευμένη φροντίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΑΒ θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Είναι αναγκαία η ενίσχυση του στόλου αεροδιακομιδών (ελικοπτέρων, πλωτών μέσων), καθώς και η δημιουργία ενός συντονιστικού κέντρου μεταφορών που θα διασφαλίζει την προτεραιοποίηση των διακομιδών εντός του δικτύου, ώστε οι μεταφορές από ΠΑ προς ΚΚ να πραγματοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις.

Η τηλεϊατρική υποδομή πρέπει επίσης να αναπτυχθεί οριζόντια. Ένα εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής θα επιτρέπει στους ειδικούς των κεντρικών νοσοκομείων να αξιολογούν και να καθοδηγούν σε πραγματικό χρόνο τους γιατρούς των απομακρυσμένων μονάδων. Ήδη υπάρχουν προσπάθειες, για παράδειγμα το δίκτυο τηλεϊατρικής στο Αιγαίο (89), αλλά απαιτείται κλιμάκωση και ενσωμάτωση σε μια ενιαία πλατφόρμα με υψηλές ταχύτητες δικτύου, ασφαλή διασύνδεση και εκπαίδευση των χρηστών. Έτσι, ακόμη και σε μικρά νησιά θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κρίσιμες τηλεδιαβουλεύσεις (π.χ. νευρολογική εκτίμηση για εγκεφαλικό ή ανάγνωση ενός ΗΚΓ για ύποπτο έμφραγμα) που θα καθοδηγούν άμεσα την θεραπεία.

Επιπλέον, για την υποστήριξη του μοντέλου απαιτείται αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και κίνητρα. Θα ήταν ωφέλιμη η θέσπιση μηχανισμών που να ενθαρρύνουν ειδικούς ιατρούς να επισκέπτονται περιφερειακά νοσοκομεία (π.χ. μέσω τακτικών αποσπάσεων από τον ΚΚ προς τις ΠΑ) και αντιστρόφως, γενικούς ιατρούς των ΠΑ που να εκπαιδεύονται στους ΚΚ. Κίνητρα όπως μοριοδότηση, οικονομικές απολαβές ή προοπτικές εξέλιξης μπορούν να βοηθήσουν στη στελέχωση απομακρυσμένων μονάδων και στη συμμετοχή τους στο δίκτυο. Παράλληλα, η ψηφιακή διασύνδεση των μονάδων, μέσω ενός ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, θα διευκολύνει τη συνέχεια της φροντίδας σε όλη τη διαδρομή του ασθενούς από ΠΑ σε ΚΚ και αντιστρόφως.

Τέλος, η εφαρμογή του Hub and Spoke στην Ελλάδα προϋποθέτει συνολικό σχεδιασμό και πολιτική υποστήριξη. Το Υπουργείο Υγείας και οι Υγειονομικές Περιφέρειες πρέπει να καθορίσουν σαφώς τον ρόλο κάθε νοσοκομείου (ποια θα αποτελέσουν τους ΚΚ και για ποιες υπηρεσίες) και να διασφαλίσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση υποδομών

και την εκπαίδευση προσωπικού. Με ένα σταδιακό πλάνο υλοποίησης (ξεκινώντας ίσως με πιλοτικά δίκτυα σε περιοχές με εμφανείς ανάγκες, όπως το Αιγαίο ή η Ήπειρος) και με συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί με επιτυχία στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συστήματος υγείας.

Συμπερασματικά, το Hub and Spoke έχει σημαντικές προοπτικές στην Ελλάδα ως εργαλείο για την ισότιμη και αποδοτική παροχή φροντίδας. Αν και προϋποθέτει αλλαγές και επενδύσεις, μπορεί να αντιμετωπίσει χρόνιες προκλήσεις του συστήματος, εξασφαλίζοντας ότι η ποιότητα της περίθαλψης δεν θα εξαρτάται από τη γεωγραφία.

4.6 Συμπεράσματα, περιορισμοί, συμβολή της μελέτης και μελλοντικές κατευθύνσεις

Η παρούσα εργασία προσέφερε μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του μοντέλου Hub and Spoke διεθνώς. Μέσα από τη σύνθεση ευρημάτων 51 μελετών, ανέδειξε τα πολλαπλά οφέλη του μοντέλου (ταχύτερη φροντίδα, βελτιωμένη πρόσβαση, αποδοτικότητα) καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή δυσχεραίνουν την εφαρμογή του. Η συζήτηση συνέδεσε αυτή τη γνώση με το ελληνικό πλαίσιο, προτείνοντας συγκεκριμένες προσαρμογές, συμβάλλοντας έτσι σε ένα οδικό χάρτη για την ενδεχόμενη αναδιοργάνωση του ελληνικού συστήματος υγείας προς ένα πιο δικτυωμένο, συνεργατικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών.

Παρά τη διεξοδική αυτή ανάλυση, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να επισημανθούν. Η ανασκόπηση βασίστηκε στη διαθέσιμη βιβλιογραφία, η οποία ενδέχεται να μεροληπτεί υπέρ επιτυχημένων παραδειγμάτων (καθώς οι αποτυχίες συχνά δεν δημοσιεύονται με τον ίδιο ζήλο). Επιπλέον, οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια – διαφορετικές χώρες, ειδικότητες και μεθοδολογίες – γεγονός που καθιστά δύσκολη την ποσοτική γενίκευση των αποτελεσμάτων. Τα συμπεράσματα μας είναι κυρίως ποιοτικά και ενδεχομένως δεν εφαρμόζονται αυτούσια σε κάθε περιβάλλον χωρίς προσαρμογή. Τέλος, ενώ επιχειρήθηκε η εξαγωγή διδαγμάτων για την Ελλάδα, η απουσία έως τώρα εγχώριων μελετών εφαρμογής του μοντέλου σημαίνει ότι οι προτάσεις αυτές μένει να επαληθευτούν στην πράξη.

Οι παραπάνω επισημάνσεις ανοίγουν και τον δρόμο για μελλοντική έρευνα. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν η υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων Hub & Spoke σε ελληνικές περιφέρειες και η επιστημονική αξιολόγησή τους, ώστε να συγκεντρωθούν τοπικά δεδομένα σχετικά με τα οφέλη, το κόστος και τις δυσκολίες. Μια ευκαιρία, ενδεχομένως, θα ήταν το πρόσφατα ανακοινωμένο σύστημα τηλεϊατρικής για την αντιμετώπιση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε νησιά του Αιγαίου, με την Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» σε ρόλο ΚΚ (90). Παράλληλα, απαιτούνται αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας με ελληνικά δεδομένα για το κόστος της ανάπτυξης δικτύων και του οφέλους στην υγεία ή στην εξοικονόμηση πόρων που θα απέφερε. Επίσης, αξίζει να διερευνηθεί η εμπειρία των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σε ένα δικτυωμένο σύστημα, μέσω ποιοτικών μελετών ή ερευνών ικανοποίησης, για να διασφαλιστεί ότι το μοντέλο είναι όχι μόνο αποτελεσματικό, αλλά και αποδεκτό από τους χρήστες του. Τέλος, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, η έρευνα μπορεί να εστιάσει στο τρόπο που νέες λύσεις (για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη ή η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών κατ' οίκον) θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο μοντέλο Hub & Spoke, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές του.

Συνοψίζοντας, το μοντέλο Hub & Spoke αναδύεται από τη διεθνή βιβλιογραφία ως μια τεκμηριωμένη στρατηγική αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ισότητας στην παροχή φροντίδας. Η προσαρμογή του στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή του. Η εργασία αυτή συνέβαλε στην κατανόηση των αρχών και πρακτικών του μοντέλου και μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω δράση και έρευνα, ιδίως ως προς την εφαρμογή του σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι γεωγραφικές προκλήσεις και η ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας καθιστούν το μοντέλο Hub & Spoke ιδιαίτερα επίκαιρο.

Βιβλιογραφία

1. Rechel B, European Observatory on Health Systems and Policies, editors. Investing in hospitals of the future. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 2009. 284 p. (Observatory studies series).
2. Ronald John Hy. Why multihospital systems will continue to grow. *Health Policy*, 4 (1984) 21-27 Elsevier
3. Pugh MJ, Leykum LK, Lanham HJ, Finley EP, Noël PH, McMillan KK, et al. Implementation of the epilepsy center of excellence to improve access to and quality of care – protocol for a mixed methods study. *Implement Sci* [Internet]. 2014 Dec [cited 2025 May 25];9(1):44. Available from: <http://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/1748-5908-9-44>
4. Mascia D, Giustiniano L. Covid-19 A comparison between new hospital organisational models: Campania's reality.
5. Coyne JS. Hospital Performance in Multihospital Systems: A Comparative Study of System and Independent Hospitals.
6. Aghili A, Jafari M, Goharinezhad S, Pourasghari H, Abolhallaje M. Chain Hospitals in the Health Industry: A Scoping Review of Principles and Definitions. *Inq J Health Care Organ Provis Financ* [Internet]. 2023 Jan [cited 2025 May 25];60:00469580231193856. Available from: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00469580231193856>
7. Liaropoulos L, Siskou O, Kontodimopoulos N, Kaitelidou D, Lazarou P, Spinthouri M, et al. Restructuring the hospital sector in Greece in order to improve effectiveness and efficiency. *Soc Cohes Dev* [Internet]. 2016 Apr 13 [cited 2025 May 25];7(1). Available from: <http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/SCAD/article/view/8989>
8. Hutchings A, Allen P, Fulop N, King A, Protopsaltis G, Normand C, et al. The Process and Impact of Trust Mergers in the National Health Service: A Financial Perspective. *Public Money Manag* [Internet]. 2003 Apr [cited 2025 May 25];23(2):103–12. Available from: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540962.2003.10874831>
9. Fulop N. Process and impact of mergers of NHS trusts: multicentre case study and management cost analysis. *BMJ* [Internet]. 2002 Aug 3 [cited 2025 May 25];325(7358):246–246. Available from: <https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.325.7358.246>
10. Bietenbeck A, Streichert T. Preparing Laboratories for Interconnected Health Care. *Diagnostics* [Internet]. 2021 Aug 17 [cited 2025 May 25];11(8):1487. Available from: <https://www.mdpi.com/2075-4418/11/8/1487>
11. Ho K. NBER WORKING PAPER SERIES. Natl Bur Econ Res 1050 Mass Ave Camb MA 02138 [Internet]. 2005 Dec;(Working Paper 11822). Available from: <http://www.nber.org/papers/w11822>

12. Luijten JCHBM, Vissers PAJ, Brom L, De Bièvre M, Buijsen J, Rozema T, et al. Clinical variation in the organization of clinical pathways in esophagogastric cancer, a mixed method multiple case study. *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2022 Dec [cited 2025 May 25];22(1):527. Available from: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-07845-2>
13. Yang Y, Li X, Qamar N, Ke W, Liu Z. MedShare: Medical Resource Sharing among Autonomous Healthcare Providers. *IEEE Access* [Internet]. 2018 [cited 2025 May 25];6:46949–61. Available from: <http://arxiv.org/abs/1803.05353>
14. Levin Z. Association of Hospital System Affiliation with COVID-19 Capacity Burden.
15. DELTA FLIGHT MUSEUM [Internet]. Delta Airlines. Available from: https://www.deltamuseum.org/research/history/first-in-the-air?utm_source=chatgpt.com
16. Delta-Case-Study-6-8-20-1.pdf [Internet]. [cited 2025 May 25]. Available from: <https://www.georgiahistory.com/wp-content/uploads/2023/10/Delta-Case-Study-6-8-20-1.pdf>
17. Fryer N. Sheer Logistics. 2024 [cited 2025 May 25]. The Hub and Spoke Model. Available from: <https://sheerlogistics.com/blog/how-the-hub-and-spoke-model-enhances-your-logistics-operations/>
18. Elrod JK, Fortenberry JJJ. The hub-and-spoke organization design: an avenue for serving patients well. *BMC Health Serv Res*. 2017 Jul 11;17(Suppl 1):457.
19. Kasivisvanathan R, Tilney HS, Jhanji S, O’Mahony M, Gruber P, Nicol D, et al. The ‘hub and spoke model’ for the management of surgical patients during the COVID-19 pandemic. *Int J Health Plann Manage* [Internet]. 2021 Sep [cited 2025 May 25];36(5):1397–406. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hpm.3243>
20. Symington BE. Uncovering the hidden drivers of rural health care disparities. *CA Cancer J Clin* [Internet]. 2025 Mar 27 [cited 2025 May 25];caac.70009. Available from: <https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.70009>
21. Brooks ES, Mavroudis CL, Tong J, Wirtalla CJ, Friedman A, Kelz RR. Health System Structure: An Opportunity to Address Structural Racism and Discrimination. *Ann Surg* [Internet]. 2023 May [cited 2025 May 25];277(5):854–8. Available from: <https://journals.lww.com/10.1097/SLA.0000000000005740>
22. Brooks ES, Finn CB, Wirtalla CJ, Kelz RR. Inefficiencies of care in hub and spoke healthcare systems: A multi-state cohort study. *Am J Surg* [Internet]. 2024;229:151–5. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85181157044&doi=10.1016%2fj.amjsurg.2023.12.023&partnerID=40&md5=0b4883e171299d33360c6f2e6f492e52>

23. Leroi I, Dolphin H, Dinh R, Foley T, Kennelly S, Kinchin I, et al. Navigating the future of Alzheimer's care in Ireland - a service model for disease-modifying therapies in small and medium-sized healthcare systems. *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2024 Jun 5 [cited 2025 May 25];24(1):705. Available from: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-024-11019-7>
24. Jackson K, Roberts R, McKay R. Older people's mental health in rural areas: Converting policy into service development, service access and a sustainable workforce. *Aust J Rural Health* [Internet]. 2019 Aug [cited 2025 May 25];27(4):358–65. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajr.12529>
25. Alpha Palliative Care [Internet]. [cited 2025 May 25]. Alpha Hospice Hub & Spokes Model | Palliative Care Excellence. Available from: <https://www.alphapalliativecare.org>
26. Crooks VA, Castleden H, Schuurman N, Hanlon N. Visioning for secondary palliative care service hubs in rural communities: a qualitative case study from British Columbia's interior. *BMC Palliat Care* [Internet]. 2009 Dec [cited 2025 May 25];8(1):15. Available from: <https://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-684X-8-15>
27. Elrod JK, Fortenberry JL. The hub-And-spoke organization design revisited: A lifeline for rural hospitals. *BMC Health Serv Res* [Internet]. 2017;17. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85038017292&doi=10.1186%2fs12913-017-2755-5&partnerID=40&md5=3065ee0c30034daa35678cddc26010a2>
28. Bonifacio-Delgadillo DM, Castellanos-Pedroza E, Martínez-Guerra BA, Sánchez-Martínez CM, Marquez-Romero JM. Delivering acute stroke care in a middle-income country. The Mexican model: "ResISSSTE Cerebro." *Front Neurol* [Internet]. 2023;14. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85149641103&doi=10.3389%2ffneur.2023.1103066&partnerID=40&md5=646c0ee6ca73dde57dc34b76be1d39ac>
29. Kraft AW, Awad A, Rosenthal JA, Dmytriw AA, Vranic JE, Bonkhoff AK, et al. In a hub-and-spoke network, spoke-administered thrombolysis reduces mechanical thrombectomy procedure time and number of passes. *Interv Neuroradiol* [Internet]. 2023;29(3):315–20. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127317564&doi=10.1177%2f15910199221087498&partnerID=40&md5=56f3a34ab2b597d8e1cb6b696ddbdbc0>
30. Negi PC, Dsouza S, Kandoria A, Nijhavan R, Thakur P, Thakur M, et al. Impact of capacity building and tele ECG based decision support on change in thrombolysis rate and inhospital and one year mortality in patients with STEMI, using hub and spoke model; multi-phasic intervention trial. *Indian Heart J* [Internet]. 2024;76(3):167–71. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85196358624&doi=10.1016%2fj.ihj.2024.06.005&partnerID=40&md5=df14e60b0eef4d26e34bd9b2acb766c6>

31. Srinivasan M, Scott A, Soo J, Sreedhara M, Popat S, Beasley KL, et al. The role of stroke care infrastructure on the effectiveness of a hub-and-spoke telestroke model in South Carolina. *J Stroke Cerebrovasc Dis* [Internet]. 2024;33(6). Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85189694985&doi=10.1016%2fj.jstrokecerebrovasdis.2024.107702&partnerID=40&md5=50e919c48e0b8d0908e9799b5e35906c>
32. Moreno A, Schwamm LH, Siddiqui KA, Viswanathan A, Whitney C, Rost N, et al. Frequent Hub–Spoke Contact Is Associated with Improved Spoke Hospital Performance: Results from the Massachusetts General Hospital Telestroke Network. *Telemed E-Health* [Internet]. 2018 Sep [cited 2025 May 25];24(9):678–83. Available from: <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/tmj.2017.0252>
33. Mehta S, Grines CL, Botelho R, Fernandez F, Cade J, Dusilek C, et al. STEMI telemedicine for 100 million lives. *Catheter Cardiovasc Interv* [Internet]. 2021;98(6):1066–71. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85111831923&doi=10.1002%2fccd.29896&partnerID=40&md5=ad0ba4bbe0c1dcbd87d604cadd035b56>
34. Regenhardt RW, Mecca AP, Flavin SA, Boulouis G, Lauer A, Zachrisson KS, et al. Delays in the Air or Ground Transfer of Patients for Endovascular Thrombectomy. *Stroke* [Internet]. 2018 Jun [cited 2025 May 25];49(6):1419–25. Available from: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.118.020618>
35. Saver JL. Time Is Brain—Quantified. *Stroke* [Internet]. 2006 Jan [cited 2025 May 25];37(1):263–6. Available from: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.STR.0000196957.55928.ab>
36. Javed K, Boyke A, Naidu I, Ryvlin J, Dardick J, Kadaba D, et al. Re-Evaluating Stroke Systems of Care: Association of Transfer Status With Thrombectomy Outcomes at an Urban Comprehensive Stroke Center. *Cureus*. 2021 Jul;13(7):e16732.
37. Jagolino-Cole AL, Bozorgui S, Ankrom CM, Vahidy F, Bambhroliya AB, Randhawa J, et al. Variability and Delay in Telestroke Physician Alert among Spokes in a Telestroke Network: A Need for Metric Benchmarks. *J Stroke Cerebrovasc Dis* [Internet]. 2019;28(11). Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85070705564&doi=10.1016%2fj.jstrokecerebrovasdis.2019.104332&partnerID=40&md5=f94d80c1fd8e552bf4ea52b18afc7a9c>
38. Danziger R, Tan C, Churilov L, Mitchell P, Dowling R, Bush S, et al. Intrinsic hospital factors: Overlooked cause for variations in delay to transfer for endovascular thrombectomy. *J NeuroInterventional Surg* [Internet]. 2021;13(10):968–73. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100908641&doi=10.1136%2fnneurintsurg-2020-016836&partnerID=40&md5=f31dddde33e9dbeb17af3f7d1ee34061>
39. Batino LKJ, Cinco MTT, Navarro JC. Hub-and-Spoke Stroke System: Enhancing Acute Ischemic Stroke Care in the Philippines. *Cerebrovasc Dis Extra* [Internet]. 2024;14(1):95–100.

Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85202082676&doi=10.1159%2f000540484&partnerID=40&md5=2921695452f2b65aa181d1bc1042f992>

40. Navarro JC, Venketasubramanian N. Stroke Burden and Services in the Philippines. *Cerebrovasc Dis Extra* [Internet]. 2021 May 11 [cited 2025 May 25];11(2):52–4. Available from: <https://karger.com/article/doi/10.1159/000516238>
41. Collantes ME, Navarro J, Belen A, Gan R. Stroke systems of care in the Philippines: Addressing gaps and developing strategies. *Front Neurol* [Internet]. 2022 Nov 24 [cited 2025 May 25];13:1046351. Available from: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2022.1046351/full>
42. Cappellari M, Bonetti B, Baracchini C, Corbetta M, De Boni A, Critelli A, et al. Current territorial organization for access to revascularization therapies for acute ischemic stroke in the Veneto region (Italy) from 2017 to 2021. *Neurol Sci* [Internet]. 2023;44(6):2033–9. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85147675606&doi=10.1007%2fs10072-023-06662-7&partnerID=40&md5=e72a1ae19af4211d6493886515d8af4e>
43. Norrving B, Barrick J, Davalos A, Dichgans M, Cordonnier C, Guekht A, et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018–2030. *Eur Stroke J* [Internet]. 2018 Dec [cited 2025 May 25];3(4):309–36. Available from: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2396987318808719>
44. Demaerschalk BM, Boyd EL, Barrett KM, Gamble DM, Sonchik S, Comer MM, et al. Comparison of Stroke Outcomes of Hub and Spoke Hospital Treated Patients in Mayo Clinic Telestroke Program. *J Stroke Cerebrovasc Dis* [Internet]. 2018;27(11):2940–2. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85052079006&doi=10.1016%2fj.jstrokecerebrovasdis.2018.06.024&partnerID=40&md5=7f7ab124c7a84b5e128ece913cfc49a4>
45. Simon E, Forghani M, Abramyuk A, Winzer S, Wojciechowski C, Pallesen LP, et al. Intravenous Thrombolysis by Telestroke in the 3- to 4.5-h Time Window. *Front Neurol* [Internet]. 2021;12. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85120994040&doi=10.3389%2ffneur.2021.756062&partnerID=40&md5=4d982c75450138f145bcbdc2577fe94>
46. Erdur H, Weber JE, Angermaier A, Kinze S, Sotoodeh A, Gorski C, et al. A Managed Care System with Telemedicine Support for Neurological Emergencies. *Ann Neurol* [Internet]. 2023;93(3):511–21. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85143406907&doi=10.1002%2fana.26556&partnerID=40&md5=0118d49f9ac8a96a3c5239692c3a6c7c>
47. Bekelis K, Missios S, Coy S, Mayerson B, MacKenzie TA. Emergency medical services for acute ischemic stroke: Hub-and-spoke model versus exclusive care in comprehensive centers. *J Clin Neurosci* [Internet]. 2019;60:12–6. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

85055039309&doi=10.1016%2fj.jocn.2018.10.031&partnerID=40&md5=6f5d20ff2b04e505272fda57ed6fab35

48. Tehrani BN, Sherwood MW, Rosner C, Truesdell AG, Ben Lee S, Damluji AA, et al. A Standardized and Regionalized Network of Care for Cardiogenic Shock. *JACC Heart Fail* [Internet]. 2022;10(10):768–81. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85138071673&doi=10.1016%2fj.jchf.2022.04.004&partnerID=40&md5=0a7ec69024501b365d9586028f8b3524>
49. Stefanou MI, Stadler V, Baku D, Hennersdorf F, Ernemann U, Ziemann U, et al. Optimizing Patient Selection for Interhospital Transfer and Endovascular Therapy in Acute Ischemic Stroke: Real-World Data From a Supraregional, Hub-and-Spoke Neurovascular Network in Germany. *Front Neurol* [Internet]. 2020;11. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097851454&doi=10.3389%2ffneur.2020.600917&partnerID=40&md5=40c40843f55a433ea887eb89fc5872dd>
50. Morris S, Hunter RM, Ramsay AIG, Boaden R, McKeivitt C, Perry C, et al. Impact of centralising acute stroke services in English metropolitan areas on mortality and length of hospital stay: Difference-in-differences analysis. *BMJ Online* [Internet]. 2014;349. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84905457658&doi=10.1136%2fbmj.g4757&partnerID=40&md5=37f89fc05dc9cfee4f92e690bc1976f7>
51. Morris S, Ramsay AIG, Boaden RJ, Hunter RM, McKeivitt C, Paley L, et al. Impact and sustainability of centralising acute stroke services in English metropolitan areas: Retrospective analysis of hospital episode statistics and stroke national audit data. *BMJ Online* [Internet]. 2019;364. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060369947&doi=10.1136%2fbmj.11&partnerID=40&md5=b1c3c320b6f17d4c6ea2b9c42206a31a>
52. Lu DY, Adelsheimer A, Chan K, Yeo I, Krishnan U, Karas MG, et al. Impact of hospital transfer to hubs on outcomes of cardiogenic shock in the real world. *Eur J Heart Fail* [Internet]. 2021 Nov [cited 2025 May 25];23(11):1927–37. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.2263>
53. Zhang L, Ogungbemi A, Trippier S, Clarke B, Khan U, Hall C, et al. Hub-and-spoke model for thrombectomy service in UK NHS practice. *Clin Med J R Coll Physicians Lond* [Internet]. 2021;21(1):E26–31. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100327933&doi=10.7861%2fCLINMED.2020-0579&partnerID=40&md5=4d432089d466f8bf74fc462821b2dacd>
54. Marmo R, Soncini M, Bucci C, Zullo A, Amitrano L, Anderloni A, et al. The “Hub and Spoke” model has no effect on mortality in acute upper gastrointestinal bleeding: A prospective multicenter cohort study. *Dig Liver Dis* [Internet]. 2021;53(9):1178–84. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

85110433890&doi=10.1016%2fj.dld.2021.04.004&partnerID=40&md5=28db0ab4622e4c3c2fa6a4d5b4fcf2f3

55. Melnychuk M, Morris S, Black G, Ramsay AIG, Eng J, Rudd A, et al. Variation in quality of acute stroke care by day and time of admission: Prospective cohort study of weekday and weekend centralised hyperacute stroke unit care and non-centralised services. *BMJ Open* [Internet]. 2019;9(11). Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074712568&doi=10.1136%2fbmjopen-2018-025366&partnerID=40&md5=e1e8cb5dd6b012481e27c88348db3d86>
56. Burton TM, Luby M, Nadareishvili Z, Benson RT, Lynch JK, Latour LL, et al. Effects of increasing IV tPA-treated stroke mimic rates at CT-based centers on clinical outcomes. *Neurology* [Internet]. 2017;89(4):343–8. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025827744&doi=10.1212%2fWNL.0000000000004149&partnerID=40&md5=7bce1d3c5c5d877e5fd22f80bfc704a>
57. Förster A, Griebe M, Wolf ME, Szabo K, Hennerici MG, Kern R. How to identify stroke mimics in patients eligible for intravenous thrombolysis? *J Neurol* [Internet]. 2012 Jul [cited 2025 Jun 7];259(7):1347–53. Available from: <http://link.springer.com/10.1007/s00415-011-6354-9>
58. Micieli G, Cortelli P, Del Sette M, Cavallini A, Zanferrari C, De Falco A, et al. The Italian hub-and-spoke network for the emergency neurology management. *Neurol Sci* [Internet]. 2023;44(11):3929–37. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85162016944&doi=10.1007%2fs10072-023-06883-w&partnerID=40&md5=ae73e9b1a12f01531eb457dcd07efff>
59. Thompson RR, Nalugwa T, Oyuku D, Tucker A, Nantale M, Nakaweesa A, et al. Multicomponent strategy with decentralised molecular testing for tuberculosis in Uganda: a cost and cost-effectiveness analysis. *Lancet Glob Health* [Internet]. 2023 Feb [cited 2025 May 25];11(2):e278–86. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214109X22005095>
60. Farr K, Nalugwa T, Ojok C, Nantale M, Nabwire S, Oyuku D, et al. Quality of care for patients evaluated for tuberculosis in the context of Xpert MTB/RIF scale-up. *J Clin Tuberc Mycobact Dis* [Internet]. 2019 May [cited 2025 May 25];15:100099. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405579418300676>
61. James D, Truman D. Improvement in laboratory test turnaround times for inpatients following move to hub and spoke model of delivery. *Pract Lab Med* [Internet]. 2015;1(1):2–4. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84938694249&doi=10.1016%2fj.plabm.2015.02.002&partnerID=40&md5=d894aa43e4a4c67ed0fe5818a1cf20ee>
62. Nyein PP, Tillakeratne S, Phyu S, Yee MM, Lwin MM, Htike KL, et al. Evaluation of Simplified HCV Diagnostics in HIV/HCV Co-Infected Patients in Myanmar. *Viruses* [Internet]. 2023;15(2). Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

85148972669&doi=10.3390%2fv15020521&partnerID=40&md5=31f1cc269c18809b26c3c06800b5379c

63. Rojas SA, Godino JG, Northrup A, Khasira M, Tam A, Asmus L, et al. Effectiveness of a Decentralized Hub and Spoke Model for the Treatment of Hepatitis C Virus in a Federally Qualified Health Center. *Hepatol Commun* [Internet]. 2021;5(3):412–23. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107214477&doi=10.1002%2fhcp4.1617&partnerID=40&md5=0f931ec63b36c1435bae65e420aff91f>
64. Okonkwo P, Sagay AS, Agaba PA, Yohanna S, Agbaji OO, Imade GE, et al. Treatment outcomes in a decentralized antiretroviral therapy program: A comparison of two levels of care in north central Nigeria. *AIDS Res Treat* [Internet]. 2014;2014. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84904104250&doi=10.1155%2f2014%2f560623&partnerID=40&md5=ef504de647b012e4d276d65913690c98>
65. Auld AF, Kamiru H, Azih C, Baughman AL, Nuwagaba-Biribonwoha H, Ehrenkranz P, et al. Evaluation of Swaziland’s hub-and-spoke model for decentralizing access to antiretroviral therapy services. *J Acquir Immune Defic Syndr* [Internet]. 2015;69(1):e1–12. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84928411024&doi=10.1097%2fQAI.0000000000000547&partnerID=40&md5=01142da2cbc4022eb657933b4b5ac285>
66. Johns B, Baruwa E. The effects of decentralizing anti-retroviral services in Nigeria on costs and service utilization: Two case studies. *Health Policy Plan* [Internet]. 2016;31(2):182–91. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84964663620&doi=10.1093%2fheapol%2fczv040&partnerID=40&md5=78b6943847f6b21df8f686a344b3c5ff>
67. Chierigato A, Volpi A, Gordini G, Ventura C, Barozzi M, Caspani MLR, et al. How health service delivery guides the allocation of major trauma patients in the intensive care units of the inclusive (hub and spoke) trauma system of the Emilia Romagna Region (Italy). A cross-sectional study. *BMJ Open* [Internet]. 2017;7(9). Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85030473061&doi=10.1136%2fBMJopen-2017-016415&partnerID=40&md5=e24dfef721676f80652fb09c736053b3>
68. Borgstrom DC, Lopez M, Hoesterey D, Victory J, Urayeneza O. Management of acute appendicitis in a rural population. *Am J Surg* [Internet]. 2016;212(3):451–4. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84956903607&doi=10.1016%2fj.amjsurg.2015.10.020&partnerID=40&md5=01381f850ea2d94cfe0d778239fb9633>
69. Tai D, Dhar A, Yusuf A, Marshall A, O’Beirne J, Patch D, et al. The Royal Free Hospital ‘hub-and-spoke network model’ delivers effective care and increased access to liver transplantation. *Public Health* [Internet]. 2018;154:164–71. Available from:

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85037860097&doi=10.1016%2fj.puhe.2017.10.012&partnerID=40&md5=c09629396d89c3b218ef2dde34d74534>

70. Guglielmi A, Tripepi M, Salmaso L, Fedeli U, Ruzzenente A, Saia M. Trends in hospital volume and operative mortality in hepato-biliary surgery in Veneto region, Italy. *Updat Surg* [Internet]. 2023;75(7):1949–59. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85163826723&doi=10.1007%2fs13304-023-01574-9&partnerID=40&md5=f1e79eee4f550a572e1ef5bf91ca3ca6>
71. Brooks ES, Finn CB, Wirtalla CJ, Kelz RR. Inefficiencies of care in hub and spoke healthcare systems: A multi-state cohort study. *Am J Surg* [Internet]. 2024 Mar [cited 2025 May 25];229:151–5. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002961023006694>
72. Chun VS, Whooley MA, Williams K, Zhang N, Zeidler MR, Atwood CW, et al. Veterans Health Administration TeleSleep Enterprise-Wide Initiative 2017-2020: bringing sleep care to our nation’s veterans. *J Clin Sleep Med* [Internet]. 2023;19(5):913–23. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85159253550&doi=10.5664%2fjcsm.10488&partnerID=40&md5=9bfd4a60eda60048bd1535de163c543f>
73. Germani G, Ferrarese A, D’Arcangelo F, Russo FP, Senzolo M, Gambato M, et al. The role of an integrated referral program for patients with liver disease: A network between hub and spoke centers. *United Eur Gastroenterol J* [Internet]. 2024;12(1):76–88. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85179318549&doi=10.1002%2fueg2.12475&partnerID=40&md5=58969c1d341b24963456f9c8cfb2a888>
74. O’Shea AMJ, Haraldsson B, Augustine MR, Shahnazi A, Mulligan K, Kaboli PJ. Impact of a Remote Primary Care Telehealth Staffing Model on Primary Care Access in the Veterans Health Administration. *J Gen Intern Med* [Internet]. 2024;39(14):2771–9. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85195688853&doi=10.1007%2fs11606-024-08835-2&partnerID=40&md5=f118c5dacfbb157e7062600776a41a53>
75. Ong JJ, Fairley CK, Fortune R, Bissessor M, Maloney C, Williams H, et al. Improving Access to Sexual Health Services in General Practice Using a Hub-and-Spoke Model: A Mixed-Methods Evaluation. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022;19(7). Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85126862753&doi=10.3390%2fijerph19073935&partnerID=40&md5=e1190c44aad9a62b727470c848c559f9>
76. Drabsch T. Rural collaborative guideline implementation: Evaluation of a hub and spoke multidisciplinary team model of care for orthogeriatric inpatients - A before and after study of adherence to clinical practice guidelines. *Aust J Rural Health* [Internet]. 2015;23(2):80–6.

Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84927085511&doi=10.1111%2fajr.12139&partnerID=40&md5=497d2211b90c5bc8bc8c8dff1bfe9b33>

77. Ielo A, Quartarone A, Calabrò RS, De Cola MC. A hub and spoke model to supply the Sicilian neurorehabilitation demand: effects on hospitalization rates and patient mobility. *Front Public Health* [Internet]. 2024;12. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85189296968&doi=10.3389%2ffpubh.2024.1349211&partnerID=40&md5=3eb98515d80a520153300c19ea5a6ded>
78. Rawson R, Cousins SJ, McCann M, Pearce R, Van Donsel A. Assessment of medication for opioid use disorder as delivered within the Vermont hub and spoke system. *J Subst Abuse Treat* [Internet]. 2019;97:84–90. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85057843410&doi=10.1016%2fj.jsat.2018.11.003&partnerID=40&md5=8f9d59285d27f385c54f18396addac1f>
79. Reif S, Stewart MT, Daily SM, Brodin MF, Lee MT, Panas L, et al. Relationship of hub and treatment characteristics with client outcomes in the initial Washington State hub and spoke cohort. *J Subst Use Addict Treat* [Internet]. 2025;168. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85207699334&doi=10.1016%2fj.josat.2024.209544&partnerID=40&md5=2965515b5af660e6ced97bd093945b43>
80. SAMHSA. (2023). Waiver elimination (MAT Act). [Internet]. Available from: <https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt47095/National%20Report/National%20Report/2023-nsduh-annual-national.pdf>
81. Stewart MT, Daily SM, Thomas CP, Panas L, Ritter G, Reif S. Expanding access to medication treatment for opioid use disorders: Findings from the Washington State hub and spoke effort. *Drug Alcohol Depend* [Internet]. 2024;256. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85185451634&doi=10.1016%2fj.drugalcdp.2024.111125&partnerID=40&md5=5010fe05d58e2d1875ff60d6d13d9e9c>
82. Adams HR, Defendorf S, Vierhile A, Mink JW, Marshall FJ, Augustine EF. A novel, hybrid, single- and multi-site clinical trial design for CLN3 disease, an ultra-rare lysosomal storage disorder. *Clin Trials* [Internet]. 2019;16(5):555–60. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85067881431&doi=10.1177%2f1740774519855715&partnerID=40&md5=b2a07cb10c7c8a46e7adabf34d890172>
83. Kalungia AC, Kampamba M, Banda D, Bambala AM, Marshall S, Newport M, et al. Impact of a hub-and-spoke approach to hospital antimicrobial stewardship programmes on antibiotic use in Zambia. *JAC-Antimicrob Resist* [Internet]. 2024;6(6). Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0->

85208666418&doi=10.1093%2fjacamr%2fdlae178&partnerID=40&md5=302c7e5cc00d66d636688fe57d86d501

84. Moreno A, Schwamm LH, Siddiqui KA, Viswanathan A, Whitney C, Rost N, et al. Frequent Hub-Spoke Contact Is Associated with Improved Spoke Hospital Performance: Results from the Massachusetts General Hospital Telestroke Network. *Telemed E-Health* [Internet]. 2018;24(9):678–83. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053695313&doi=10.1089%2ftmj.2017.0252&partnerID=40&md5=2a9156d935d6d70cab72a350ed2521b9>
85. Thompson RR, Nalugwa T, Oyuku D, Tucker A, Nantale M, Nakaweesa A, et al. Multicomponent strategy with decentralised molecular testing for tuberculosis in Uganda: a cost and cost-effectiveness analysis. *Lancet Glob Health* [Internet]. 2023;11(2):e278–86. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85146312916&doi=10.1016%2fS2214-109X%2822%2900509-5&partnerID=40&md5=f19434765fe2d176b195fa0dac326745>
86. Riou-Comte N, Mione G, Humbertjean L, Brunner A, Vezain A, Lavandier K, et al. Implementation and Evaluation of an Economic Model for Telestroke: Experience from Virtual, France. *Front Neurol*. 2017;8:613.
87. Levin Z. Association of Hospital System Affiliation with COVID-19 Capacity Burden. 2023 Jul 31;
88. Tai D, Dhar A, Yusuf A, Marshall A, O’Beirne J, Patch D, et al. The Royal Free Hospital ‘Hub-and-spoke’ network delivers effective care and increased access to.
89. ΕΔΙΤ – 2η ΔΥΠε Πειραιώς & Αιγαίου [Internet]. [cited 2025 May 25]. Available from: <https://www.2dype.gov.gr/edit-4/>
90. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 - 2027.